

Évaluation de modèles servant à prédire les assemblages aviaires dans l'est du Canada

Steve Cumming¹, Mélina Houle¹ et Jean-Luc DesGranges²

¹ Département de foresterie, géographie et de science géomatique, Université Laval.

² Recherche sur la faune et les habitats, Sciences et Technologies, Environnement Canada, Région du Québec.

Rapport de l'accord de contribution 1005702
entre la Division de la recherche sur la faune d'Environnement Canada
et l'Université Laval

Soumission : 31 mars 2012

Révision finale : 31 octobre 2013

Environment
Canada

Environnement
Canada

UNIVERSITÉ
LAVAL

Résumé : Au cours des quinze dernières années, de nombreuses initiatives canadiennes ont contribué au développement de modèles de prédiction des oiseaux nicheurs afin de répondre aux besoins urgents de conservation de l'avifaune forestière du Canada. Le projet IRMA (Inférences Régionales par Modélisation Aviaire), soutenu par Environnement Canada, ainsi que le projet BAM (Boreal Avian Modelling), soutenu également en bonne partie par Environnement Canada, sont deux initiatives indépendantes qui visent à décrire la répartition géographique et l'abondance des oiseaux nicheurs en forêt boréale. Le présent travail vise à valider les modèles utilisés par ces deux projets en plus d'évaluer leurs forces et leurs faiblesses respectives au moyen de divers sous-ensembles de données recueillies dans la forêt boréale ontarienne et québécoise.

Ces deux projets de modélisation de l'avifaune boréale utilisent des méthodologies distinctes. Le projet BAM utilise la technique des arbres de classification hiérarchique (CART: Classification And Regression Trees) appliquée à des données ornithologiques recueillies à l'échelle des points d'écoute. Le moment et le lieu précis du relevé sont connus pour tous les points d'écoute; les habitats visités étant par ailleurs déterminés *a posteriori* au moyen d'analogues des classes d'habitats IRMA dérivés de la cartographie forestière gouvernementale (c.-à-d. cartes IRF). Les modèles de prédictions du projet IRMA utilisent plutôt des réseaux de neurones et des lisseurs afin de prédire l'abondance des couples nicheurs se rapportant à des parcelles relativement spacieuses d'habitats homogènes. À partir de ces données, nous avons vérifié l'adéquation entre les abondances observées à chacun des sites et les prédictions faites par les modèles CART et IRMA à l'aide de régressions linéaires généralisées de Poisson utilisant une fonction de lien logarithmique.

Nous avons observé que les modèles CART et IRMA donnaient de bons résultats sur le plan de la validation interne, les modèles IRMA (dont les habitats inventoriés sur le terrain sont connus précisément) donnant habituellement de meilleurs résultats que les modèles CART. Ces derniers fournissaient cependant de meilleurs résultats sur le plan de la validation externe par rapport aux modèles IRMA dont les prédictions aux sites BAM

étaient plutôt mauvaises. Les modèles d'habitats fondés sur les données de l'IRF ont considérablement amélioré le rendement des modèles CART tant sur le plan de la validation interne que de la validation externe, ce qui témoigne de l'utilité des données de cet inventaire forestier dans les études de modélisation nationale et régionales. Les raisons pouvant servir à expliquer le faible rendement des modèles IRMA lors de la validation externe pourraient tenir, en partie du moins, à la faible précision des positions géographiques consignées lors de la création de la base numérique de données d'entraînement IRMA. Ainsi, on ne peut pas être certain des types d'habitats attribués *a posteriori* aux stations IRMA (positionnées à l'échelle des minutes, ~km) au moyen des données cartographiques de l'IRF (positionnées à l'échelle des secondes, ~dm).

Comme il y a des différences importantes en ce qui concerne le rendement des modèles et les covariables pour les espèces d'oiseaux, il pourrait être utile d'étudier davantage ces différences selon les modalités proposées en conclusion.

Abstract: Over the last 15 years, there have many initiatives to develop predictive breeding bird habitat models to meet the urgent needs for the conservation of Canada's forest birds. The IRMA project (Regional Inferences by Avian Modelling), supported by Environment Canada, and the Boreal Avian Modelling Project (BAM, also largely supported by Environment Canada), were two independent initiatives seeking to describe the distribution and abundance of breeding birds in boreal forests. This study aimed to validate the predictive distribution and abundance models developed by these two projects and to evaluate their respective strengths and weaknesses by using various avian datasets collected from boreal regions of Ontario and Québec.

The two projects used different methodologies. The BAM models were studied were Classification and Regression Tree (CART) models applied to avian point count data. The time and date and location of sampling were known for all data collected; the habitat characteristics of the survey locations were determined *a posteriori* using various geospatial data sets, including forest inventory maps. The IRMA models were fit using

neural networks and smoothers. The response variables were counts of breeding pairs detected in surveys of relatively large sample plots within homogeneous habitats. From these two datasets, we tested the goodness of fit between the abundances observed at each location and the predictions of the CART and IRMA models. The comparisons were made by regressing counts against fitted values in a Generalised Linear Model with Poisson errors and logarithmic link.

We found that both BAM and IRMA models performed moderately well under internal validation. The IRMA models, where the habitats sampled in the field were known more precisely, performed better than the CART models in this respect, on average. The CART models performed well under external validation against the IRMA data, while the IRMA models performed poorly under external validation against the BAM data. We derived analogues of the IRMA habitat classes from detailed digital forest resource inventory (FRI) maps. Including these derived habitat covariates substantially increased the performance of the CART-based models under both internal and external validation. This finding substantiates the utility of FRI data in national and regional modelling studies. The reasons for the poor performance of the IRMA models under external validation remain to be explored. A partial explanation may be the differences in spatial resolution of the BAM and IRMA sample locations. The *a posteriori* determination of habitat types may have been affected by the difference between the locational accuracy of the IRMA stations (on the scale of minutes, ~ km) and the FRI data (at scale of seconds, ~ 10s of metres). There were significant differences in model performance and in identified covariates among bird species, which may also be worth further exploration. Some suggestions for further work are offered in the Discussion section.

Tables des matières

RÉSUMÉ_ABSTRACT	II
TABLES DES MATIÈRES	V
LISTE DES FIGURES	VI
LISTE DES TABLEAUX	VII
1. INTRODUCTION	1
2. MÉTHODOLOGIE	3
2.1 DÉLIMITATION DE L' AIRE D'ÉTUDE.....	6
2.2 BASE DE DONNÉES SERVANT À L'ÉVALUATION DES MODÈLES.....	7
2.3 DESCRIPTION DES MODÈLES.....	7
2.4 ANALYSES STATISTIQUES	14
3. RÉSULTATS	21
4. DISCUSSION	29
5. RÉFÉRENCES	36
LISTE DES ANNEXES	39

Liste des figures

FIGURE 1: AIRE D'ÉTUDE DU PROJET IRMA	4
FIGURE 2: AIRE D'ÉTUDE DU PROJET BAM	5
FIGURE 3: AIRE D'ÉTUDE UTILISÉE POUR PROCÉDER À L'ÉVALUATION DES PRÉDICTIONS DES MODÈLES CART ET IRMA.	7
FIGURE 4 : MODÈLE CART DU VIRÉO DE PHILADELPHIE (PHVI) PRÉSENTANT LES VARIABLES ENVIRONNEMENTALES DÉFINISSANT LES CONTEXTES (I.E.: NŒUDS) ESTIMÉS PAR LE MODÈLE POUR LESQUELS UNE ABONDANCE MOYENNE A ÉTÉ PRÉDITE. L'ABONDANCE PRÉDITE À CHACUN DES NŒUDS EST EXPRIMÉE EN NOMBRE D'INDIVIDUS PRÉDITS PAR SITE.	9
FIGURE 5: PATRONS SPATIAUX IMPLIQUÉS PAR LES NŒUDS DU MODÈLE CART. LES ZONES EN DEHORS DES RÉGIONS ÉCHANTILLONNÉES SONT GRISÉS.....	10
FIGURE 6: RELATION ESTIMÉE AUX SITES IRMA (N=273) PAR UNE RÉGRESSION DE POISSON (LIGNE ROUGE) ENTRE LES DENSITÉS PRÉDITES PAR LE MODÈLE IRMA ET LES DENSITÉS OBSERVÉES POUR LA PARULINE OBSCURE (TEWA). LES POINTS ONT ÉTÉ LÉGÈREMENT DÉCALÉS DE FAÇON ALÉATOIRE POUR FACILITER LA VISUALISATION.	26
FIGURE 7: RELATION ESTIMÉE AUX SITES IRMA (N=273) PAR UNE RÉGRESSION DE POISSON (LIGNE ROUGE) ENTRE LES DENSITÉS PRÉDITES PAR LE MODÈLE IRMA ET LES DENSITÉS OBSERVÉES POUR LE GRIMPEREAU BRUN (BRCR). LES POINTS ONT ÉTÉ LÉGÈREMENT DÉCALÉS DE FAÇON ALÉATOIRE POUR FACILITER LA VISUALISATION.....	27
FIGURE 8: RELATION ESTIMÉE PAR UNE RÉGRESSION DE POISSON (LIGNE ROUGE) ENTRE LES DENSITÉS PRÉDITES PAR LE MODÈLE IRMA AUX SITES DE BAM ET LES DENSITÉS OBSERVÉES (N=4892) POUR LA PARULINE OBSCURE (TEWA). LES POINTS ONT ÉTÉ LÉGÈREMENT DÉCALÉS DE FAÇON ALÉATOIRE POUR FACILITER LA VISUALISATION. LES DENSITÉS PRÉDITES ONT ÉTÉ LOG-TRANSFORMÉES DE FAÇON À MIEUX ILLUSTRER LA PERFORMANCE DU MODÈLE. LES VALEURS NÉGATIVES RÉFÈRENT DONC À DES PRÉDICTIONS DE DENSITÉ ENTRE 0 ET 1.	28

Liste des tableaux

TABLEAU 1 : LISTE DES ESPÈCES UTILISÉES DANS LE CADRE DE L'ÉVALUATION DES PRÉDICTIONS DES MODÈLES CART ET IRMA.	8
TABLEAU 2: NOMBRE DE SITES CONTENUS DANS L'AIRE D'ÉTUDE ET QUI ONT PU ÊTRE UTILISÉS DANS LA COMPARAISON DES MODÈLES CART ET IRMA.	11
TABLEAU 3: NOMBRE DE SITES CONTENU DANS LES ÉCORÉGIONS SELON LE PROJET RESPECTIF.	11
TABLEAU 4: RÉPARTITION DES SITES D'INVENTAIRES ORNITHOLOGIQUES SELON LE GRAND TYPE D'HABITATS AVIAIRES.	13
TABLEAU 5: RÉPARTITION DES SITES D'INVENTAIRES ORNITHOLOGIQUES SELON LA FAMILLE D'ARBRE.	14
TABLEAU 6: DESCRIPTION DES QUATRE TYPES DE COMPARAISONS EFFECTUÉS LORS DE NOS ANALYSES SELON LE MODÈLE UTILISÉ, LA SOURCE DES DONNÉES OBSERVÉES, LE NOMBRE DE SITES AINSI QUE LA SOURCE DES VARIABLES ENVIRONNEMENTALE UTILISÉES.	17
TABLEAU 7: DESCRIPTION DES MODÈLES DE RÉGRESSION PERMETTANT DE VÉRIFIER L'ADÉQUATION ENTRE LES ABONDANCES OBSERVÉES ET LES PRÉDICTIONS FAITES PAR LES MODÈLES CART ET IRMA.	18
TABLEAU 8: IDENTIFICATION DES ANNEXES COMPORTANT LES RÉSULTATS DES ANALYSES DE RÉGRESSION PORTANT SUR L'ADÉQUATION DES MODÈLES CART ET IRMA.	22
TABLEAU 9: MÉDIANE ET MOYENNE DU POURCENTAGE DE LA DÉVIANCE EXPLIQUÉE PAR LES MODÈLES DE RÉGRESSION UTILISÉS LORS DE LA COMPARAISON DE L'ADÉQUATION DES MODÈLES CART ET IRMA.	23

1. Introduction

Environnement Canada (Direction de la recherche faunique et Service canadien de la faune) participe activement au développement de modèles de prédiction des oiseaux nicheurs afin de répondre aux besoins urgents de conservation de l'avifaune forestière du Canada. Pour ce faire, nous avons utilisé les données d'inventaires ornithologiques et biophysiques existantes et des approches mathématiques de pointe afin de décrire la répartition géographique et l'abondance d'un grand nombre d'espèces aviaires. Un premier projet initié en 1995 par Environnement Canada, appelé « Inférences Régionales par Modélisation Aviaire » (IRMA), a utilisé des données ornithologiques se rapportant à des parcelles relativement spacieuses d'habitats homogènes décrits lors d'inventaires sur le terrain qui datent dans certains cas d'une cinquantaine d'années (DRYADE 1997, DesGranges et al. 2001). Ce projet couvre l'ensemble des milieux terrestres et humides du nord-est de l'Amérique du Nord. Plutôt que d'entraîner un modèle différent pour chaque espèce d'oiseau (comme il a été fait pour le second projet), IRMA fait plutôt une modélisation distincte pour deux ensembles d'espèces d'oiseaux, les espèces communes et les espèces rares (179 au total). L'apprentissage de l'abondance des couples s'est fait au moyen de réseaux de neurones dans le cas des espèces communes tandis qu'un modèle de lisseur basé sur la moyenne a servi dans le cas des autres espèces. L'apprentissage de la présence/absence s'est fait uniquement au moyen de modèles de lissage. Une application informatique conviviale d'IRMA a été mise au point.

Le second projet, appelé « Boreal Avian Modelling Project » (BAM), débuté en 2005, vise la sauvegarde numérique et la réutilisation des nombreuses données de recensements et de dénombrements des oiseaux nicheurs au Canada. Son volet de modélisation « Classification And Regression Trees » (CART) dont il est question dans ce rapport a eu recours à la technique des arbres de classification hiérarchique appliquée à des données ornithologiques canadiennes recueillies à l'échelle de points d'écoute (principalement depuis 1990), lesquels ont été complétés ultérieurement d'informations environnementales obtenues au moyen de l'imagerie satellitaire et/ou de la photographie

aérienne (Cumming et al. 2010a). Ce projet de modélisation concerne 97 espèces d'oiseaux de la forêt boréale canadienne. Toutes les données utilisées proviennent d'inventaires matinaux réalisés sur points d'écoute à la période de nidification des oiseaux forestiers.

La justesse des modèles de prédictions aviaires IRMA a déjà été confirmée au moyen de validations tant interne par recombinaisons des données d'apprentissage (DesGranges et al. 2001, 2003), qu'externe, au moyen d'un ensemble indépendant d'inventaires réalisés au cours des dernières années au Québec (Derivière *et al.* 2010). De nombreux modèles CART (Cumming et al. 2010a, 2013) ont été développés à l'échelle nationale pour 93 espèces d'oiseaux forestiers (Cumming et al. 2010a). Ces modèles ont permis de reconnaître de trois à huit groupes de sites (*i.e.* nœuds) dont les variables climatiques et végétales présentent des valeurs moyennes d'abondance comparables. Ces sites correspondent pour la plupart à une ou deux grandes régions géographiques reconnues. Ces nœuds ont été déterminés à l'aide de la moyenne de Poisson appliquée aux décomptes corrigés pour tenir compte des variantes de protocoles de points d'écoute ainsi que des dates et des heures variables des dénombrements. Ces modèles CART bénéficient d'une forme de validation interne par recombinaisons des données utilisées pour l'ajustement des modèles. Ils n'ont toutefois jamais été confrontés à des données indépendantes de celles utilisées pour leur entraînement. Cette validation externe sera faite dans le cadre du présent travail qui vise également à évaluer les forces et faiblesses respectives du projet CART de BAM, de l'outil IRMA et de la nouvelle plateforme de données forestières IRF de BAM, cela au moyen de divers sous-ensembles de données recueillies jusqu'ici dans la forêt boréale ontarienne et québécoise par chacun des deux projets ornithologiques. Bien qu'il y ait beaucoup de similitudes quant aux régions inventoriées par les deux projets, les inventaires utilisés ici sont complètement indépendants. Les données d'observation d'oiseaux de chacun d'eux peuvent donc servir à la validation externe de l'autre modèle.

2. Méthodologie

Les deux principaux projets canadiens de modélisation de l'avifaune boréale retenus par cette étude utilisent des méthodologies distinctes. Les modèles de prédiction aviaires IRMA utilisent des réseaux de neurones et des lisseurs pour prédire l'abondance des couples nicheurs se rapportant à des parcelles relativement spacieuses d'habitats homogènes (des plans quadrillés et des quadrats surtout) qui ont été décrites sur le terrain lors des inventaires ornithologiques. Ces modèles puisent leur connaissance des liens oiseaux-habitats dans les données ornithologiques disponibles provenant de plusieurs projets de recensements ornithologiques sur parcelle de superficie et d'habitat connus. Ces données ornithologiques et forestières provenaient de projets de dénombrements d'oiseaux nicheurs réalisés sur parcelles de terrain uniformes réparties sur l'ensemble des milieux terrestres et humides du nord-est de l'Amérique du Nord (voir DRYADE 1976). Ils nécessitent à la fois la connaissance de la latitude, de l'écorégion, du grand type d'habitat aviaire (dans le cas de la richesse spécifique seulement) et de la famille d'arbre dominante à chacun des sites. Ces variables servent à décrire le contexte écologique des sites de recensement. Les données forestières ont été récoltées directement sur le terrain, concurremment aux inventaires ornithologiques, cela afin d'identifier les variables décrivant le mieux le contexte écologique. Au total, 2394 sites IRMA ont été échantillonnés au Québec et en Ontario (Figure 1). Ces sites d'écoute correspondent à des parcelles relativement spacieuses d'habitats homogènes où 179 espèces d'oiseaux nicheurs différentes ont été dénombrées. L'abondance des couples nicheurs recueillie à chacun des sites a été ramenée à une superficie commune et égale à 10 ha selon un facteur de conversion qui différait entre les projets en fonction de la taille des parcelles échantillonnées afin de tenir compte du biais attribuable au rapport périmètre/surface. Les particularités de la méthode d'échantillonnage et du facteur de conversion associé au projet IRMA n'ont pas été considérées dans le cadre de cette étude.

Une validation des modèles neuronaux et lisseurs d'IRMA a été réalisée à l'aide d'une base de données ornithologiques d'Environnement Canada (VAL) indépendantes

de celles utilisées pour faire l'entraînement des modèles. Cette base de données a été assemblée en 2010 et comptait 394 sites provenant du projet de caractérisation de la biodiversité des réserves nationale de faune du Saint-Laurent et de l'Outaouais auxquels on a ajouté 152 sites provenant d'une étude portant sur l'avifaune des pessières boréales de la Côte-Nord (DesGranges et LeBlanc 2012).

Figure 1: Aire d'étude du projet IRMA

Les relevés ornithologiques associés au projet de caractérisation de la biodiversité des réserves nationales de faune du Saint-Laurent ont été réalisés entre 2004 et 2009. Ils consistent en des relevés matinaux faits sur les points d'écoute dont le rayon était de 75 m et le temps d'écoute de 20 minutes. Les relevés ornithologiques réalisés dans les pessières nord-cotières consistent en l'exploration rigoureuse de parcelles homogènes de pessières noires de superficie connue (médiane 7 ha; moyenne 8,1 ha) de façon à y repérer l'ensemble des couples nicheurs présents. Les abondances estimées dans les parcelles étaient ensuite ramenées à une superficie commune et égale à 10ha. Ces inventaires ont été réalisés entre 2007 et 2009 le long de la route qui relie Baie-Comeau à Fermont (Figure 1).

Le second projet appelé BAM représente un effort unique de collaboration nationale entre les scientifiques en recherche aviaire et en foresterie, les organismes de conservation, l'industrie et les utilisateurs de la recherche aviaire, afin de soutenir la conservation des oiseaux de la région boréale tout en facilitant une meilleure compréhension de leur écologie. L'approche BAM utilise la technique des arbres de classification hiérarchique (CART) appliquée à des données ornithologiques recueillies à l'échelle des points d'écoute. Ces sites ponctuels proviennent de 88 projets différents et couvrent l'ensemble de la forêt boréale du Canada. Les projets d'inventaires aviaires se sont déroulés entre 1993 et 2007 selon différentes méthodes d'échantillonnage (temps d'écoute variant de 5 à 15 minutes dans un rayon de 150m). Des modèles CART ont été produits pour 93 espèces d'oiseaux nicheurs de la forêt boréale en utilisant plus de 75 000 sites dont 16 654 ont été inventoriés au Québec et en Ontario (Figure 2).

Figure 2: Aire d'étude du projet BAM

Les modèles développés par le projet BAM sont explicitement spatiaux et ils visent à modéliser les associations entre les oiseaux boréaux et leurs milieux dans l'ensemble de la forêt boréale du Canada (Cumming et al. 2010a). Ceux-ci utilisent la localisation des sites en paramètre d'entrée et font ensuite l'extraction des variables environnementales explicatives présentes à chacun des sites, via les données climatiques spatialement

interpolées, l'imagerie satellitaire et/ou la photographie aérienne, afin de déterminer l'arbre de classification optimal pour chacune des espèces. Les données d'habitat n'étant pas immédiatement disponibles, BAM a mis au point la plateforme géomatique IRF qui regroupe les données disponibles auprès des organismes gouvernementaux responsables. Ces données ont dûes être standardisées par BAM afin de tenir compte des différences provinciales au niveau des protocoles d'inventaires forestiers (Cumming et al. 2010b).

2.1 Délimitation de l'aire d'étude

L'évaluation des modèles CART et IRMA se concentre dans la zone de recoupement des aires d'étude respectives aux deux projets et de la couverture des données d'inventaires forestiers du Québec et de l'Ontario (Figure 3). Étant donné la couverture incomplète de l'IRF, nous avons dû mettre de côté certains inventaires d'oiseaux réalisés dans la vaste région géographique couverte par le présent projet de validation. Les prédictions faites dans le cadre de cette étude couvrent donc trois écorégions différentes du Bouclier boréal, dans les provinces de l'Ontario et du Québec, soit: les Plaines de l'Abitibi, le Sud des Laurentides et le Centre des Laurentides. Ces territoires appartiennent aux régions de conservation des oiseaux d'Amérique du Nord suivantes : le Bouclier boréal à bois mou et la Transition boréale à bois dur.

La zone à l'étude est située en forêt boréale au Québec et en Ontario (61°30' à 95°6'O et 45°20' à 52°1'N). Elle couvre une superficie d'environ 70 millions d'hectares. Sa forêt est caractérisée par une vaste matrice de conifères matures dans la zone septentrionale, dominée par l'épinette noire (*Picea mariana*), le sapin baumier (*Abies balsamea*) et le pin gris (*Pinus banksiana*) et par une matrice de feuillus dans la zone méridionale dominée par l'érable à sucre (*Acer saccharum*), le bouleau jaune (*Betula alleghaniensis*) avec sapin et plus au sud par le caryer cordiforme (*Carya cordiformis*), le noyer cendré (*Juglans cinerea*) et le frêne d'Amérique (*Fraxinus americana*). Cette zone présente un cycle de feu court quand le climat est sec, mais parfois très long, souvent supérieur à 300 ans (e.g., Côte-Nord, Québec) là où le climat est relativement humide.

Figure 3: Aire d'étude utilisée pour procéder à l'évaluation des prédictions des modèles CART et IRMA

2.2 Base de données servant à l'évaluation des modèles

La zone d'étude délimitée par notre étude incluait 6712 sites provenant du projet BAM, 273 sites provenant du projet IRMA et 218 sites provenant du projet de validation externe (VAL). Les sites des projets BAM et IRMA ont servi à l'entraînement respectif de chacun des modèles auxquels ils étaient associés tandis que les sites provenant du projet de validation VAL sont indépendants, leurs données n'ayant pas servi à l'entraînement de l'un ou l'autre des modèles prédictifs. Les relevés ornithologiques réalisés aux différents sites de l'étude ont permis de sélectionner 33 espèces d'oiseaux nicheurs boréaux communes aux trois projets (Tableau 1).

2.3 Description des modèles

Les modèles CART prédisent l'abondance des espèces d'oiseaux boréaux en fractionnant l'espace en contextes selon des critères de division unique à chaque espèce. Ces critères de division (nœuds) sont définis par les variables environnementales soumises aux modèles. Chaque contexte est donc représenté par un nœud auquel une densité moyenne prédite est associée (voir l'exemple du Viréo de Philadelphie; Figure 4 et Figure 5). Chaque nœud décrit une zone spatiale dans laquelle la densité moyenne prédite ne varie pas. Cette moyenne est le paramètre d'une distribution de Poisson qui

hypothétiquement décrit la variabilité en abondance à chaque site. La vérification de l'adéquation des modèles CART peut donc se faire en utilisant la valeur du nœud ou la densité moyenne prédite par les modèles.

Tableau 1: Liste des espèces utilisées dans le cadre de l'évaluation des prédictions des modèles CART et IRMA

No SCF	Code	Nom	Nom latin
1570	YBFL	Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>
1730	BLJA	Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>
1740	AMCR	Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>
1750	CORA	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
1770	BOCH	Mésange à tête brune	<i>Poecile hudsonica</i>
1790	RBNU	Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>
1800	WBNU	Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>
1810	BRCR	Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>
1840	WIWR	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
1880	RCKI	Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>
1910	VEER	Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>
1930	SWTH	Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>
2090	PHVI	Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>
2100	REVI	Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>
2140	TEWA	Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>
2240	BTNW	Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>
2250	BLEW	Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>
2280	PAWA	Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>
2290	BBWA	Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>
2330	AMRE	Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
2350	OVEN	Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapilla</i>
2360	NOWA	Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>
2420	CAWA	Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>
2430	SCTA	Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>
2450	RBGR	Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
2600	LISP	Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolnii</i>
2630	WTSP	Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>
2640	DEJU	Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>
2750	BAOR	Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>
2760	PIGR	Durbec des pins	<i>Pinicola enucleator</i>
2800	WWCR	Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>
2820	PISI	Tarins des pins	<i>Carduelis pinus</i>
2830	AMGO	Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>

Les modèles neuronaux IRMA servent à prédire le nombre de couples nicheurs par 10 ha dans un contexte écologique défini par la latitude, l'écorégion, le grand type d'habitat aviaire et la famille d'arbre dominante. Les modèles IRMA n'utilisent donc pas le site comme unité d'échantillonnage, mais bien l'écorégion et le contexte écologique. Les prédictions faites par les modèles sont réassignées aux sites et à l'espèce par l'utilisation d'un joint relationnel basé sur le contexte définissant les sites. Afin de permettre une comparaison entre les modèles CART et les modèles IRMA, nous avons supposé que les abondances observées lors des relevés ornithologiques aux sites IRMA et de validation étaient indépendantes et suivaient une distribution de Poisson. Ces deux suppositions sont souvent faites lors de la modélisation des données échantillonnées à des points d'écoutes. L'emploi de la régression de Poisson pour faire l'ajustement des modèles permettra en outre de prendre en compte les facteurs de nuisance et permettra de vérifier les effets de covariables non incluses dans les modèles originaux. Les prédictions représenteront les covariables tandis que les observations représenteront les variables de réponses.

Figure 4 : Modèle CART du Viréo de Philadelphie (PHVI) présentant les variables environnementales définissant les contextes (i.e.: nœuds) estimés par le modèle pour lesquels une abondance moyenne a été prédite. L'abondance prédite à chacun des nœuds est exprimée en nombre d'individus prédits par site

Figure 5: Patterns spatiaux impliqués par les nœuds du modèle CART. Les zones en dehors des régions échantillonnées sont grises

L'échantillonnage des quatre variables environnementales nécessaires aux modèles IRMA a été réalisé *in situ* concurremment aux relevés ornithologiques aux sites IRMA et de validation EC. Cependant, ces informations n'ont pas été prélevées aux sites BAM. Afin de vérifier l'adéquation entre les abondances observées aux sites BAM et celles prédites par les modèles IRMA (section 2.4.4), nous avons dû échantillonner les sites BAM *a posteriori* en utilisant les données géospatiales disponibles et en suivant les règles de conversion énoncées dans le rapport technique de DesGranges et al. (2003).

Avec IRMA, la connaissance de la famille d'arbre dominante n'est pas nécessaire pour faire l'estimation des densités spécifiques, cette information ne servant qu'à l'estimation de la richesse spécifique. Lorsqu'un site ne possédait pas d'information concernant la latitude, l'écorégion ou le grand type d'habitat aviaire, le site se voyait exclu des analyses. Au total, 1820 sites BAM ont été exclus des analyses (Tableau 2).

Tableau 2: Nombre de sites contenus dans l'aire d'étude et qui ont pu être utilisés dans la comparaison des modèles CART et IRMA

	Nombre de sites contenus dans l'aire d'étude	Nombre de sites utilisés pour l'évaluation des modèles
Projet IRMA	273	273
Projet BAM	6712	4892
Projet de validation	218	218

2.3.1 Règle de conversion pour extraire a posteriori les variables environnementales nécessaires aux modèles IRMA

Latitude : La première variable échantillonnée aux sites de BAM fut la « latitude ». Cette variable était exprimée en degré décimal. La variable d'entrée n'était pas contrainte par un format particulier. Cependant, les modèles arrondissaient cette variable à cinq chiffres après la virgule dans les fichiers de sortie. De façon à garder une cohérence entre les fichiers d'entrée et de sortie, nous avons ajusté la variable d'entrée à cinq décimales.

Écorégion : La variable « écorégion » a été échantillonnée aux sites de BAM en utilisant la délimitation fournie par le Cadre écologique de la base nationale de données sur les sols (<http://sis2.agr.gc.ca/siscan/nsdb/index.html>). Les inventaires ornithologiques du projet IRMA recoupaient neuf écorégions du Québec et de l'Ontario dont cinq se situaient dans la zone d'étude. Les inventaires ornithologiques du projet BAM recoupaient 19 écorégions du Canada dont seulement cinq recoupaient la zone d'étude. Quatre écorégions étaient communes au projet IRMA (Tableau 3). Les inventaires ornithologiques du projet de validation (VAL) étaient, pour leur part, regroupés dans seulement deux écorégions (Tableau 3).

Tableau 3: Nombre de sites contenu dans les écorégions selon le projet respectif

Écorégions	IRMA	BAM	VAL
Algonquin-lac Nipissing	0	5	0
Basses terres du lac Témiscamingue	5	2565	0
Centre des Laurentides	26	327	135
Plaines de l'Abitibi	68	1610	0
Plateau de la rivière Rupert	1	0	0
Sud des Laurentides	173	385	83

Grand type d'habitat aviaire : La variable « grand type d'habitat aviaire » correspond à la description de l'habitat aux sites d'inventaire ornithologique. Le projet IRMA reconnaît 19 grands ensembles dont 10 sont associés à la strate arborescente. Dans le cadre du projet IRMA, cette information avait été décrite à chacun des sites concurremment aux relevés sur le terrain. Les données d'inventaires ornithologiques du projet IRMA sont réparties dans 15 grands types d'habitat aviaire alors que les données d'inventaires ornithologiques du projet de validation (VAL) sont réparties dans 11 grands types d'habitat aviaire (Tableau 4).

Les données d'inventaires ornithologiques du projet BAM ne possédaient cependant pas cette information. Nous avons donc dû la dériver en utilisant l'inventaire forestier canadien standardisé réalisé dans le cadre du projet CAS (Commun Attribut Schema, Cosco 2009). Cet inventaire rassemble l'information du couvert forestier pour l'ensemble de la forêt boréale canadienne. De façon à réattribuer cette variable pour chacun des sites BAM, nous avons suivi les règles de conversion énoncées en annexe 1 du présent rapport (basées sur le rapport technique de DesGranges et al. (2003)). Ces règles nous ont permis d'attribuer aux sites inventoriés par BAM, 11 « grand type d'habitat aviaire » dont 10 sont communs au projet IRMA (Tableau 4).

Famille d'arbre dominante : La variable « famille d'arbre dominante » permet d'identifier la famille d'arbre qui dominait la strate arbustive au moment des inventaires d'oiseaux. Pour obtenir cette variable, nous avons utilisé l'information provenant de l'inventaire forestier canadien standardisé (CAS) (Cosco 2009, Cumming et al. 2010b). Nous avons calculé le pourcentage de recouvrement des familles d'arbre présentes dans le polygone de végétation associé à chacun des sites. La famille ayant le pourcentage de recouvrement le plus élevé à l'intérieur du polygone définissait la famille d'arbre pour ce site. Les données d'inventaires ornithologiques du projet IRMA sont réparties dans 9 familles tandis que celles du projet BAM sont réparties dans 10 familles dont 8 sont communes au projet IRMA (Tableau 5). Les données d'inventaires ornithologiques du projet de validation (VAL) sont réparties dans 7 familles (Tableau 5).

Tableau 4: Répartition des sites d'inventaires ornithologiques selon le grand type d'habitats aviaires

Grands types d'habitats aviaires	Code	IRMA	BAM	VAL
Forêts feuillues				
Forêt feuillue bien drainée	F	9	409	12
Forêt feuillue mal drainée (marécage)	FH	9	124	4
Forêts mixtes				
Forêts mixte bien drainée	M	34	0	12
Forêt mixte perturbée	ME	23	909	3
Forêt mixte mal drainée	MH	3	212	14
Forêts conifériennes				
Forêt coniférienne bien drainé, vieille plantation	C	64	729	10
Forêt coniférienne mal drainée	CH	49	306	116
Arbustaies				
Arbustaie climacique bien drainée (massif d'arbuste fruitier)	A	5	0	1
Arbustaie climacique mal drainée (aulnaie, saulaie, marais, tourbière, bog, fen)	AH	28	19	18
Arbustaie transitoire (coupe végétée, brouillasses, friche, taillis, plantation récente, verger) bien drainée	AR	23	707	0
Arbustaie transitoire mal drainée	ARH	2	217	13
Terres agricoles				
Paysage agro-forestier (bocage) bien drainé	B	0	0	0
Paysage agro-forestier mal drainé	BH	1	0	0
Milieus urbains				
Milieu urbain (ville, quartier résidentiel)	U	0	1078	0
Milieus humides				
Herbier aquatique, herbaçaie émergée, herbaçaie humide	H	8	173	7
Prairies				
Prairie, pré, pâturage, pacage	P	13	9	8
Prairie humide	PH	2	0	0

Tableau 5: Répartition des sites d’inventaires ornithologiques selon la famille d’arbre

Familles d’arbres dominantes	IRMA	BAM	VAL
Acéracés	4	207	22
Bétulacés	23	676	0
Cupressacés	5	83	10
Fagacés	8	4	11
Oleacés	3	0	11
Pinacés	154	1962	144
Rosacés	2	0	0
Salicacés	23	568	18
Ulmacés	1	0	0
Absence	47	1279	2
Donnée manquante	3	113	0

Avant de procéder à la vérification de l’adéquation des modèles CART et IRMA, nous avons vérifié si les variables « grand type d’habitat aviaire » et « famille d’arbre dominante » extraites *a posteriori* à partir des données géospatiales correspondaient bien à celles retrouvées sur le terrain. Pour ce faire, nous avons extrait ces deux variables aux sites IRMA et aux sites de validation (VAL) en suivant les règles de conversion de DesGranges et al. (2003) puis nous avons comparé ces valeurs à celles échantillonnées sur le terrain. L’extraction des variables à partir des données géospatiales ne s’est faite que sur les sites dont la précision de la localisation géographique était supérieure à celle du km².

2.4 Analyses statistiques

Nous avons procédé à la vérification de l’adéquation des modèles CART et IRMA en utilisant les données provenant des trois projets distincts. Nous avons utilisé pour toutes nos analyses le même test statistique de façon à rendre nos analyses comparables et pour pouvoir discuter des résultats sur une base commune. Nous avons vérifié l’adéquation entre les abondances observées à chacun des sites et les prédictions des modèles CART et IRMA à l’aide de régressions linéaires généralisées de Poisson utilisant une fonction de lien logarithmique. Dans nos analyses, la variable réponse correspondait aux abondances

observées alors que la variable explicative (*i.e.* covariable) était exprimée par les valeurs prédites par les 2 modèles évalués. Ce type de régression considère que la variance est égale à la moyenne, permettant ainsi de prendre en compte l'hétéroscédacité. Dans une étude précédente visant à faire la validation des modèles IRMA (Derivière et al. 2010), l'adéquation entre les prédictions et les valeurs observées se faisait à l'aide de régressions linéaires simples. Malheureusement, ce type de régression ne permet pas de tenir compte de l'hétéroscédacité.

Nous avons modélisé la variabilité de la moyenne des distributions de Poisson comme fonction des covariables en utilisant des modèles généralisés linéaires. La régression linéaire généralisée de Poisson nous permet d'obtenir dans son état le plus simple (soit la relation entre les données observées et celles prédites), deux paramètres soit la valeur de l'intercepte et le coefficient de la relation. La fonction de la relation prend la forme suivante :

$$y \text{ est distribué comme Poisson}(\lambda; \mathbf{x})$$
$$\log(\lambda) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$$

où y correspond au compte observé, \mathbf{x} correspond à un vecteur de covariables et β est un vecteur de paramètres à estimer. Les valeurs y , λ et x varient entre les sites échantillonnés. Les paramètres du modèle décrivent la partie systématique de la variabilité. Pour évaluer l'accord entre les données observées et celles prédites par les modèles CART et IRMA, nous avons utilisé un modèle de régression de Poisson générant à la fois un intercepte et une pente, et dont l'une des covariables est le compte moyen prédit par le modèle. Dans le cas d'un modèle parfait, on obtient une valeur d'intercepte égale à 0 et une pente égale à 1. S'il y avait un lien significatif entre le modèle prédit et les données réelles, nous nous attendons à ce qu'au moins la pente estimée soit positive et significative.

Dans le cadre de notre étude, les densités prédites par les modèles n'étaient pas toujours exprimées à la même échelle que celles des densités observées. Les densités observées aux sites IRMA et VAL ainsi que les densités prédites par les modèles IRMA correspondent à des densités transformées pour représenter une abondance moyenne par 10 ha d'habitat homogène tandis que les données prédites par les modèles CART (à

l'instar des densités observées aux sites BAM) sont exprimées à l'échelle du point d'écoute. Lorsque les abondances prédites par les modèles ne sont pas à la même échelle que celles observées, la différence d'échelle se traduira par un changement dans l'estimation de l'intercepte, mais non pas dans la pente. Un changement dans l'estimation de l'intercepte se produira donc lorsque l'on vérifiera l'adéquation entre les densités observées aux sites de BAM (l'échelle du site) et les densités prédites par les modèles IRMA (échelle de 10 ha) ainsi que lors de la vérification de l'adéquation entre les données prédites par les modèles de CART (échelle du point d'écoute) et les données observées aux sites IRMA et de validation (VAL) (échelle de 10 ha).

Ce type d'analyse assume que les données ont été récoltées de façon homogène entre les sites. Dans le cas de notre étude, les données observées de BAM, d'IRMA et de VAL n'ont pas été récoltées de façon homogène. Pour permettre la comparaison entre les différentes analyses, nous avons dû ajouter dans certains cas des variables factorielles explicatives afin de considérer les variations entre les différents projets et les différents protocoles utilisés. Ces ajustements sont expliqués dans les sections qui suivent. L'adéquation des relations testées a été jugé à l'aide du pourcentage de la déviance expliquée extraite des régressions.

2.4.1 Évaluation des prédictions des modèles CART aux sites de BAM

Nous avons tout d'abord procédé à la vérification de l'adéquation entre les prédictions faites par les modèles CART et les abondances observées aux sites de BAM en utilisant 4892 point d'écoute ayant servi préalablement à l'entraînement des modèles CART (Tableau 6). Cette évaluation constituait une validation interne. Nous avons construit un premier modèle de régression qui utilisait le nœud comme variable factorielle explicative (Tableau 7, BAMvsCART 1). Cette analyse nous a permis de vérifier si l'abondance moyenne observée aux sites était différente entre les nœuds. Nous avons ensuite construit un deuxième modèle de régression de type Poisson qui utilise l'abondance moyenne prédite par les modèles CART comme variable explicative. Ce modèle de régression vise à déterminer si les abondances prédites par les modèles CART sont significativement corrélées à celles observées (Tableau 7, BAMvsCART 2).

Tableau 6: Description des quatre types de comparaisons effectués lors de nos analyses selon le modèle utilisé, la source des données observées, le nombre de sites ainsi que la source des variables environnementales utilisées

Type de comparaison	Modèle utilisé	Source des données observées	Nombre de sites utilisés	Source des variables environnementales
BAM vs CART	CART	BAM	4892	CAS
EC vs CART	CART	IRMA + Validation	491	CAS
IRMA vs IRMA	IRMA	IRMA	273	IRMA
BAM vs IRMA	IRMA	BAM	4892	IRMA

Contrairement aux modèles IRMA, les modèles CART ne possédaient pas d'information relative à la végétation. Nous avons donc vérifié si l'ajout respectif des deux variables de végétation utilisées par les modèles IRMA (« grand type d'habitat aviaire » et « famille d'arbre dominante ») permettait d'augmenter la significativité des modèles CART. Pour ce faire, nous avons construit deux modèles qui utilisent en plus de l'abondance moyenne prédite par les modèles CART, le « grand type d'habitat aviaire » (Tableau 7, BAMvsCART 3) et la « famille d'arbre dominante » (Tableau 7, BAMvsCART 4) comme variables explicatives. L'abondance observée à chacun des sites constituait la variable réponse dans les quatre modèles de régression.

Afin de permettre une comparaison rigoureuse entre les modèles CART et les modèles IRMA, nous avons limité nos analyses aux espèces dont nous disposions d'un minimum de trois nœuds (i.e. trois contextes différents ayant respectivement une densité moyenne prédite associée) dont chacun était représenté par au moins 20 sites. Il est à noter que les modèles CART utilisent un paramètre de compensation qui normalise les abondances moyennes prédites à chacun des sites selon un protocole unique (10 minutes, distance infinie). Cependant, le protocole utilisé lors des relevés n'était pas le même pour tous les sites et ceci a pu influencer l'abondance observée. Le temps d'écoute variait entre 5 et 15 minutes. De façon à tenir compte de la variation du type de protocole entre les sites, nous avons ajouté aux modèles une variable explicative factorielle à 3 niveaux (5 minutes, + de 5 minutes, temps inconnu; Tableau 7). De plus, comme certains sites ont

été visités plus d'une fois, la variation dans le nombre de visites entre les sites a donc été considérée par l'ajout du $\log(\text{Visites})$ comme « offset » (McCullagh et Nelder 1989).

Tableau 7: Description des modèles de régression permettant de vérifier l'adéquation entre les abondances observées et les prédictions faites par les modèles CART et IRMA

Type de comparaison (Site vs Modèle)	Nom du modèle	Variables explicatives	Variables offset
BAM vs CART	BAMvsCART 1	Nœud + protocole	$\log(\text{Visit})$
	BAMvsCART 2	Densité prédite + protocole	$\log(\text{Visit})$
	BAMvsCART 3	Densité prédite + protocole + habitat	$\log(\text{Visit})$
	BAMvsCART4	Densité prédite + protocole + famille	$\log(\text{Visit})$
EC vs CART	ECvsCART 1	Nœud + projet	
	ECvsCART 2	Densité prédite + projet	
	ECvsCART 3	Densité prédite + projet + habitat	
	ECvsCART 4	Densité prédite + projet + famille	
IRMA vs IRMA	IRMAvsIRMA	Densité prédite + projet	
BAM vs IRMA	BAMvsIRMA	Densité prédite + protocole	$\log(\text{Visit} \times \text{Rx})$

2.4.2 Évaluation des prédictions des modèles CART aux sites d'Environnement Canada (EC = IRMA + VAL).

Nous avons finalement procédé à une validation externe des modèles CART en utilisant 491 points d'écoute n'ayant pas servi préalablement à l'entraînement des modèles CART (Tableau 6). Ces sites (EC) proviennent du projet IRMA (273 sites) et du projet de validation (218 sites). Nous avons vérifié l'adéquation des modèles CART aux sites d'IRMA en utilisant quatre modèles de régression de Poisson (Tableau 7). Le premier modèle de régression utilise le nœud comme variable factorielle explicative (Tableau 7, ECvsCART 1) alors que le deuxième utilise l'abondance moyenne prédite (Tableau 7, ECvsCART 2). Le troisième et quatrième modèle de régression utilisent respectivement en plus de l'abondance moyenne prédite par les modèles CART, le « grand type d'habitat aviaire » (Tableau 7, ECvsCART 3) et la « famille d'arbre

dominante » (Tableau 7, ECvsCART 4) comme variables explicatives. Puisque les abondances observées avaient été converties pour représenter une densité par 10 ha, nous avons dû ajuster les abondances en variables de comptage en arrondissant à l'entier le plus près de façon à réaliser les régressions de Poisson.

Les sites utilisés dans cette analyse appartenait à 10 projets utilisant des protocoles différents ce qui a pu influencer les abondances observées. Nous avons donc considéré dans nos analyses le projet auquel appartenait les sites en ajoutant celui-ci comme une variable factorielle explicative (Tableau 7). Afin de permettre une comparaison rigoureuse entre les modèles CART et les modèles IRMA, seulement les espèces qui respectaient les critères de contraintes exprimés dans les analyses précédentes (minimum de trois nœuds dont chacun était défini par au moins 20 sites) ont été retenues pour évaluer les modèles.

2.4.3 Évaluation des prédictions des modèles neuronaux IRMA aux sites IRMA

Nous avons procédé à la vérification de l'adéquation entre les densités observées aux sites IRMA et celles prédites par les modèles IRMA. Cette analyse constituait une validation interne puisque les 273 sites avaient servi à l'entraînement des modèles IRMA (Tableau 6). Nous avons construit un modèle de régression de type Poisson où la variable dépendante est « les densités observées par 10 ha » et la variable explicative est « les densités prédites par 10 ha » (Tableau 7, IRMAvsIRMA). Les trois autres modèles de régression utilisés dans les analyses précédentes n'ont pas été essayés puisque les modèles IRMA possédaient déjà l'information relative à la végétation et qu'ils n'associent pas les densités prédites à un nœud spécifique. Les abondances observées ont été converties pour représenter une densité observée par 10 ha. De façon à réaliser les régressions de Poisson sur ces données, nous avons dû ajuster la variable dépendante « densité observée par 10 ha » en variables de comptage en arrondissant cette variable à l'entier le plus près.

Les sites IRMA utilisés dans cette analyse appartiennent à 10 projets utilisant des protocoles d'échantillonnage différents. Afin de considérer la variation entre les protocoles associés aux différents projets, nous avons ajouté au modèle le « numéro de projet » comme variable factorielle explicative. Finalement, afin de permettre une

comparaison rigoureuse entre les modèles CART et les modèles IRMA, seules les espèces qui respectaient les critères de contraintes de la section 2.4.2 ont été retenues.

2.4.4 Évaluation des prédictions des modèles neuronaux IRMA aux sites de BAM

Nous avons finalement vérifié l'adéquation entre les densités observées aux sites de BAM et celles prédites par les modèles IRMA à l'aide d'une régression de Poisson. Cette évaluation constitue une validation externe puisque les 4892 sites de BAM n'ont pas servi à l'entraînement des modèles IRMA (Tableau 6). Les sites provenant du projet de validation (VAL) n'ont pas été utilisés dans cette analyse puisque l'abondance n'était pas exprimée à la même échelle que ceux du projet BAM et qu'ils ne possédaient pas une assez grande variabilité pour être utilisés à eux seuls. Nous avons construit un modèle de régression où la variable dépendante était les densités observées aux sites de BAM et la variable explicative était les densités prédites par 10 ha (Tableau 7, BAMvsIRMA). Puisque certains sites ont été visités plus d'une fois, nous avons considéré la variation dans le nombre de visites entre les sites par l'ajout du $\log(\text{Visites})$ en « offset ». Dans cette analyse, les abondances observées sont à l'échelle du site alors que les modèles IRMA prédisent l'abondance pour une superficie de 10 ha. Afin de bien considérer cette variation d'échelle par espèce pour chacun des sites, nous avons ajouté en offset aux analyses le « rayon de détection des espèces » (R_x , BAM 2011). Nous avons également ajouté une variable factorielle explicative à 3 niveaux (5 minutes, + de 5 minutes, temps inconnu), afin de considérer la variation intersites du « temps d'écoute » lors des relevés ornithologiques. Finalement, pour permettre une comparaison rigoureuse entre les modèles CART et les modèles IRMA, seules les espèces qui respectaient les critères de contraintes de la section 2.4.1 ont été retenues.

3 Résultats

3.1 Correspondance entre les variables environnementales mesurées concurremment aux relevées ornithologiques et celles extraites des données géospatiales

Nous avons évalué la correspondance entre les variables échantillonnées concurremment aux relevés ornithologiques et celles extraites des données géospatiales à l'aide de rapports de tableau croisé. Seulement 135 des 491 sites utilisés pour cette évaluation détenaient une précision de la localisation géographique supérieure à celle du km². Les rapports de tableau croisé démontrent que l'utilisation des données géospatiales permet d'attribuer le même habitat (Annexe 2) et la même famille d'arbre dominante (Annexe 3) que dans 30 % des cas documentés par une visite sur le terrain. Les divergences principales sont les suivantes. Le CAS (Commun Attribut Schema) suggère trop souvent la présence de forêts mixtes à des endroits où se trouvent des forêts de conifères. Il a aussi tendance à reconnaître des arbustiaies transitoires à des endroits où se trouvaient plutôt des forêts feuillues lors des visites sur le terrain. Côté essences forestières dominantes, les erreurs d'attribution par le CAS concernent surtout les fagacés (chênes & hêtres) qui ont été reconnus faussement comme des pinacés (résineux), de même que les acéracés (érables) qui ont été identifiés trop souvent à tort comme étant des salicacés (peupliers).

3.2 Vérification de l'adéquation des modèles CART et IRMA

L'évaluation des modèles CART et IRMA permet de conclure sur la capacité de chacun des modèles à prédire l'abondance des oiseaux nicheurs à travers le paysage boréal. Les résultats détaillés sont présentés dans de nombreux annexes listés au Tableau 8.

Tableau 8: Identification des annexes comportant les résultats des analyses de régression portant sur l'adéquation des modèles CART et IRMA

Nom des modèles	Test Chi-carré	Estimation des paramètres de régression	Pourcentage de la déviance expliquée
BAMvsCART 1	Annexe 4.1	Annexe 5.1	Annexe 6
BAMvsCART 2	Annexe 4.2	Annexe 5.2	
BAMvsCART 3	Annexe 4.3	Annexe 5.3	
BAMvsCART 4	Annexe 4.4	Annexe 5.4	
ECvsCART 1	Annexe 7.1	Annexe 8.1	Annexe 9
ECvsCART 2	Annexe 7.2	Annexe 8.2	
ECvsCART 3	Annexe 7.3	Annexe 8.3	
ECvsCART 4	Annexe 7.4	Annexe 8.4	
IRMAvsIRMA	Annexe 10	Annexe 11	Annexe 12
BAMvsIRMA	Annexe 13	Annexe 14	Annexe 15

3.2.1 Évaluation des prédictions des modèles CART aux sites de BAM

Pour rendre nos résultats comparables entre les modèles, nous avons utilisé seulement les sites BAM pour lesquels il a été possible d'extraire les variables environnementales requises pour les modèles IRMA (n=4892; Tableau 2). Parmi les 33 espèces soumises à l'évaluation, 28 répondaient aux critères de contraintes préétablis par l'analyse (minimum de trois nœuds dont chacun était défini par au moins 20 sites). C'est sur ces 28 espèces d'oiseaux nicheurs que reposent nos résultats :

AMCR, AMGO, AMRE, BBWA, BLBW, BLJA, BOCH, BRRCR, BTNW, CAWA, CORA, DEJU, LISP, NOWA, OVEN, PAWA, PHVI, PIGR, RBGR, RCKI, REVI, SCTA, SWTH, TEWA, VEER, WBNU, WWCR, YBFL.

Notre première série de modèles (BAMvsCART 1) utilisent le nœud (résumant le contexte environnemental du site) comme variable explicative. Les résultats pour ces modèles de régression démontrent l'existence d'une relation entre la valeur des nœuds prédite par les modèles CART et l'abondance moyenne observée pour ces nœuds chez toutes les espèces à l'exception de la Paruline des ruisseaux (NOWA) et de la Sittelle à poitrine blanche (WBNU) (Annexe 4.1). La moyenne de la déviance expliquée par cette première série de modèles est égale à 12,7% (Tableau 9). La Mésange à tête brune (BOCH) et le Viréo de Philadelphie (PHVI) sont les deux espèces pour lesquelles

l'adéquation des modèles est la plus forte avec respectivement 26,6% et 43,9% de la déviance expliquée (Annexe 6). Bien que nous ayons constaté un effet confondant attribuable au protocole de dénombrement des oiseaux, il demeure que la majorité de la déviance expliquée par les modèles repose sur le nœud (Annexe 4.1).

Notre deuxième série de modèles utilise la moyenne de l'abondance prédite associée au nœud comme variable explicative (BAMvsCART 2). Nous avons identifié l'existence d'une relation entre les abondances prédites par les modèles CART et celles observées sur toutes les espèces évaluées à l'exception de la Paruline des ruisseaux (NOWA), de la Sittelle à poitrine blanche (WBNU) et du Bec-croisé bifascié (WWVR) (Annexe 4.2). La relation est positive chez 22 des 25 espèces. Elle est cependant négative chez le Grimpereau brun (BRCR), la Paruline à couronne rousse (PAWA) et la Grive à dos d'olive (SWTH) (Annexe 5.2). Ce résultat pourrait découler de la variation des protocoles utilisés entre les sites. L'adéquation moyenne de cette série de modèles est plus faible que la précédente (Tableau 9).

Tableau 9: Médiane et moyenne du pourcentage de la déviance expliquée par les modèles de régression utilisés lors de la comparaison de l'adéquation des modèles CART et IRMA

Nom du modèle	Nb. espèces utilisées	Médiane du % de la déviance expliquée	Moyenne du % de la déviance expliquée
BAMvsCART 1	28	11,0%	12,7%
BAMvsCART 2	28	7,6%	11,0%
BAMvsCART 3	28	13,8%	17,2%
BAMvsCART4	28	12,1%	15,3%
ECvsCART 1	20	34,2%	31,5%
ECvsCART 2	20	24,1%	27,6%
ECvsCART 3	20	39,7%	41,8%
ECvsCART 4	20	36,6%	36,8%
IRMAvsIRMA	18	27,0%	26,5%
BAMvsIRMA	23	3,2%	4,5%

Puisque les modèles CART ne considèrent pas les variables associées à la strate arbustive comme le fait IRMA, nous avons vérifié si l'ajout du « grand type d'habitat aviaire » (BAMvsCART 3) et de la « famille d'arbre dominante » (BAMvsCART 4)

pourrait améliorer la relation entre les densités prédites par les modèles CART et les abondances observées sur le terrain. Les résultats furent concluants, particulièrement pour l'ajout du « grand type d'habitat aviaire » (BAMvsCART 3) qui améliorait l'adéquation moyenne de la relation de 6,2% par rapport à BAMvsCART 2 qui n'avait que la densité prédite comme variable explicative (Tableau 9). L'ajout de la « famille d'arbre dominante » a également augmenté l'adéquation des modèles par rapport à BAMvsCART 2 (entre 0,4% et 10,3%; Annexe 6), cette augmentation étant en moyenne plus restreinte que celle obtenue dans la comparaison BAMvsCART 3 (Tableau 9).

3.2.2 *Évaluation des prédictions des modèles CART aux sites d'Environnement Canada (IRMA & VAL)*

Nous avons par la suite comparé les prédictions de densités faites par les modèles CART aux abondances observées sur le terrain aux sites IRMA et de validation (VAL). Parmi les 33 espèces évaluées, seulement 20 répondaient aux critères de contraintes préétablis pour l'analyse. C'est sur ces 20 espèces que reposent nos résultats :

AMCR, AMGO, BBWA, BLBW, BLJA, BOCH, BRGR, BTNW, CAWA, DEJU, NOWA, OVEN, PAWA, PIGR, RBGR, RCKI, SCTA, TEWA, VEER, WBNU.

Les résultats obtenus par la première série de modèle (ECvsCART 1) démontrent l'existence d'une relation entre la valeur des nœuds prédite par les modèles CART et l'abondance moyenne observée aux sites IRMA et VAL pour toutes les espèces à l'exception du Durbec des pins (PIGR) (Annexe 7.1). La moyenne de la déviance expliquée par cette première série de modèles est de 31,5% (Tableau 9). L'adéquation des modèles est la plus faible pour la Paruline à gorge orangée (BLBW, 13,6%) et la plus forte pour le Roitelet à couronne rubis (RCKI, 58,6%) (Annexe 9). Nous constatons donc que la moyenne des abondances observées qui est associée au nœud diffère de façon significative entre les nœuds. Les résultats ne varient cependant pas de façon significative lorsque la variable explicative « projet » est enlevée de l'analyse.

Notre deuxième série de modèles (ECvsCART 2) utilise la moyenne de l'abondance prédite associée au nœud comme variable explicative. La moyenne de la déviance expliquée par cette série de modèles est de 27,6% (Tableau 9). L'adéquation des modèles

est la plus faible chez la Paruline des ruisseaux (NOWA, 6,1%) et la plus forte chez le Roitelet à couronne rubis (RCKI, 58,5%) (Annexe 9). Les abondances prédites par les modèles sont associées à celles observées sur le terrain chez 15 des 20 espèces évaluées (Annexe 7.2). Toutefois, cette relation est négative pour 7 d'entre elles (Annexe 8.2). Nous avons vérifié si ce résultat découlait du fait que le projet et le nœud étaient spatialement regroupés. Lorsque l'on utilisait seulement l'abondance moyenne prédite comme variable explicative dans les modèles (soustrais de la variable « projet »), la relation entre les abondances prédites et observées devenait positive chez 13 des 15 espèces (Annexe 8.2).

Nous avons finalement vérifié dans une troisième et quatrième séries de modèles si l'ajout du « grand type d'habitat aviaire » (ECvsCART 3) et de la « famille d'arbre dominante » (ECvsCART 4) pouvait servir à améliorer la relation entre les densités prédites par les modèles CART et les abondances observées aux sites IRMA et de validation (VAL). Les résultats furent concluants, particulièrement pour l'ajout du « grand type d'habitat aviaire » qui améliorait l'adéquation moyenne de la relation de 14,2% par rapport à ECvsCART 2 (Tableau 9). L'ajout de la « famille d'arbre dominante » augmentait également l'adéquation des modèles par rapport à ECvsCART 2 (entre 1,6% et 21,1%; Annexe 9), mais cette augmentation était en moyenne plus limitée que celle de ECvsCART 3 (Tableau 9). Somme toute, nous avons observé que l'adéquation des modèles CART était plus élevée lors de la validation externe (EC vs CART) que lors de la validation interne (BAM vs CART).

3.2.2 Comparaison des prédictions des modèles neuronaux IRMA aux prédictions des modèles CART faites aux sites IRMA

Afin de permettre une comparaison de l'adéquation entre les modèles CART et IRMA, nous avons aussi vérifié l'adéquation des prédictions faites par les modèles IRMA avec les prédictions faites par les modèles CART aux sites IRMA, et cela que pour les espèces qui respectaient les critères de contraintes préétablis dans l'analyse des modèles IRMAvsCART (i.e. : 20 espèces, voir section 3.2.2). Nous avons dû retirer la Paruline à couronne rousse (PAWA) et le Durbec des pins (PIGR) puisque les modèles neuronaux

prédisaient systématiquement une abondance de zéro pour ces espèces dans les sites retenus. Nos résultats pour cette analyse reposent donc sur 18 espèces d'oiseaux nicheurs: AMCR, AMGO, BBWA, BLBW, BLJA, BOCH, BRGR, BTNW, CAWA, DEJU, NOWA, OVEN, RBGR, RCKI, SCTA, TEWA, VEER, WBNU.

Nos résultats démontrent l'existence d'une relation entre les densités prédites par les modèles IRMA et celles observées aux sites IRMA chez 10 des 18 espèces évaluées (Annexe 10). Le pourcentage de déviance expliquée par ce modèle de régression varie entre 11,2% et 44,7% (Annexe 12), avec une moyenne de 25,6% (Tableau 9). Cependant, la relation entre les abondances prédites et observées était généralement confondue avec le projet et n'était pas biologiquement réaliste. En effet, nous avons observé une relation inverse entre les abondances observées et prédites chez 10 des 18 espèces évaluées, c'est-à-dire que la densité prédite par les modèles IRMA diminuait (légèrement cependant) avec l'augmentation de la densité observée (Annexe 11). La Paruline obscure (TEWA) est l'une des 10 espèces dont la relation est inversée (Figure 5) alors que le Grimpereau brun (BRGR) présente une relation légèrement positive entre les densités prédites et celles observées (Figure 6). Ces figures montrent les densités prédites par les modèles IRMA en abscisse *versus* les densités observées en ordonnée. La relation provenant de la régression de Poisson est indiquée par la ligne rouge.

Figure 6: Relation estimée aux sites IRMA (n=273) par une régression de Poisson (ligne rouge) entre les densités prédites par le modèle IRMA et les densités observées pour la Paruline obscure (TEWA). Les points ont été légèrement décalés de façon aléatoire pour faciliter la visualisation

Figure 7: Relation estimée aux sites IRMA (n=273) par une régression de Poisson (ligne rouge) entre les densités prédites par le modèle IRMA et les densités observées pour le Grimpereau brun (BRCR). Les points ont été légèrement décalés de façon aléatoire pour faciliter la visualisation

3.2.3 Évaluation des prédictions des modèles neuronaux IRMA aux sites de BAM

Afin de pousser plus loin la comparaison entre les modèles CART et IRMA, nous avons aussi vérifié l'adéquation des modèles IRMA avec les observations faites aux sites BAM, et cela que pour les espèces qui respectaient les critères de contraintes préétablis dans l'analyse des modèles BAMvsCART (i.e. : 28 espèces, voir section 3.2.1). Des 28 espèces retenues, nous avons dû éliminer le Grand Corbeau (CORA), la Paruline à couronne rousse (PAWA), le Viréo de Philadelphie (PHVI), le Durbec des pins (PIGR) et le Bec-croisé bifascié (WWCR) puisque les modèles IRMA prédisaient systématiquement une abondance de zéro pour ces espèces aux sites retenus. Nos résultats pour cette analyse reposent donc sur 23 espèces d'oiseaux nicheurs :

AMCR, AMGO, AMRE, BBWA, BLBW, BLJA, BOCH, BRCR, BTNW, CAWA, DEJU, LISP, NOWA, OVEN, RBGR, RCKI, REVI, SCTA, SWTH, TEWA, VEER, WBNU, YBFL.

Nos résultats démontrent que les modèles IRMA prédisent avec difficulté l'abondance des espèces aux sites BAM (Tableau 9). Le pourcentage moyen de la déviance expliquée était de 4,5% (Tableau 9). L'adéquation des modèles IRMA sur les données BAM a été supérieure à celle des modèles CART aux sites BAM (BAM vs CART) que pour une seule des 23 espèces évaluées. Nous avons noté une relation entre les abondances observées et prédites chez 14 des 23 espèces évaluées (Annexe 13). Cette

relation était positive chez 9 espèces (Annexe 14). Comparativement à l'analyse IRMAvsIRMA (voir section 3.2.3), la Paruline obscure (TEWA) a présenté cette fois une faible relation positive (Figure 7). La présence d'un effet confondu du « projet » semble, comme pour l'analyse précédente, jouer un rôle dans l'obtention d'une relation inverse entre les densités prédites et les abondances observées chez les 5 autres espèces (Annexe 13). La validation externe des modèles IRMA aux sites BAM (BAMvsIRMA) a donné des performances sensiblement plus faible que la validation interne avec les données ayant servies a entrainer les modèles IRMA (IRMAvsIRMA; Tableau 9).

Figure 8: Relation estimée par une régression de Poisson (ligne rouge) entre les densités prédites par le modèle IRMA aux sites de BAM et les densités observées (n=4892) pour la Paruline obscure (TEWA). Les points ont été légèrement décalés de façon aléatoire pour faciliter la visualisation. Les densités prédites ont été log-transformées de façon à mieux illustrer la performance du modèle. Les valeurs négatives réfèrent donc à des prédictions de densité entre 0 et 1

4 Discussion

Nous avons mené une série exhaustive de validations croisées internes et externes des prédictions obtenues par les modèles CART et IRMA auprès de l'ensemble des données d'observation sous-jacentes. Les données d'observation de BAM correspondaient à des décomptes à des sites d'écoute. Le temps et la localisation géographique étaient connus pour chacun des sites. Les données d'observations du projet IRMA correspondaient à une estimation pondérée d'abondance de couples nicheurs par 10ha d'habitat homogène; nous avons donc traité ces valeurs en tant que moyenne de Poisson. Aucune information sur l'effort d'échantillonnage n'était disponible pour les données provenant du projet IRMA.

Notre principal outil analytique a été la régression linéaire généralisée de Poisson utilisant une fonction de lien logarithmique. Les dénombrements totaux (BAM) ou pondérés (IRMA) à un emplacement représentaient les variables de réponse (c.-à-d. dépendantes). Les prévisions du modèle CART ou IRMA pour l'emplacement étaient des variables indépendantes. Les moyennes prévues ont été ajustées au moyen d'une compensation pour tenir compte des visites répétées et de l'aire des zones d'étude, une technique standard de la régression de Poisson qui exploite la propriété additive des variables aléatoires de Poisson. La variabilité de l'effort d'échantillonnage entre les points d'écoute du projet de modélisation des habitats aviaires boréaux (BAM) a été modélisée en tant que facteur pour les trois catégories de temps d'écoute pour les ensembles de données. Les prévisions du modèle IRMA tenaient compte du type d'habitat et de la famille d'arbres dominante. Dans le cadre des comparaisons entre les données d'observation et les prévisions obtenues par les modèles CART, nous avons vérifié si les covariables catégoriques pour ces facteurs (type d'habitat, famille d'arbre dominante) amélioraient l'adéquation du modèle. Comme les données du projet BAM provenaient de plusieurs projets de recherche distincts, un facteur a donc été utilisé dans certains modèles pour tenir compte de la variabilité systématique des dénombrements selon les projets. Dans certains cas, les différences liées à la durée ou au rayon d'échantillonnage

ont été subsumées puisque le protocole d'échantillonnage était le même d'un projet à l'autre. Les formulations précises des modèles sont présentées en annexe.

Il est important de clarifier le rôle et la source des données sur les habitats dans les différents modèles. Les modèles CART peuvent comporter plusieurs variables liées à la végétation obtenues à partir des données de télédétection à des résolutions de 1 km ou de 250 m. Par exemple, il peut s'agir de la surface foliaire mensuelle, des mesures de productivité et des catégories de couverture terrestre (Cumming *et al.*, 2010a). Cependant, peu d'entre elles étaient présentes dans un modèle CART; les variables climatiques étaient plus fréquentes et représentaient environ 70 % de la variance globale dans l'ensemble des modèles. Les modèles IRMA pour les données d'apprentissage utilisaient une description plus détaillée de l'habitat comme la famille taxonomique des arbres dominants ou de la couverture végétale et une classification hiérarchique des habitats obtenue à partir de mesures sur le terrain. Nous avons utilisé les données de l'Inventaire des ressources forestières (IRF) de l'Ontario et du Québec pour déterminer la famille taxonomique et la catégorie d'habitat de la couverture forestière pour chaque point d'écoute du projet de BAM. Le regroupement de ces covariables a constitué le plus grand défi et l'étape la plus longue du projet. Les données de l'IRF ont seulement été utilisées pour obtenir les données d'entrée manquantes et essentielles aux comparaisons concernant les modèles IRMA. Il n'y avait aucune autre source pour les variables liées aux familles d'arbres et aux habitats aux points d'écoute du projet de modélisation des habitats aviaires boréaux (BAM). Par conséquent, les prévisions des modèles IRMA n'auraient pu être obtenues d'une autre façon pour les endroits BAM qui n'ont pas fait l'objet d'un échantillonnage forestier. En revanche, les données de l'IRF n'ont pas été utilisées pour les modèles CART du projet de modélisation des habitats aviaires boréaux. Pour les prévisions des modèles CART et IRMA ne reposant pas sur un échantillonnage forestier fait *in situ*, nous avons simplement appliqué les couches pour la végétation, la couverture terrestre et le climat qui ont été utilisées pour créer les modèles dans un premier temps.

Les principaux résultats de la validation sont présentés au tableau 8. La validation des modèles CART a été meilleure par rapport aux données externes (EC = IRMA + VAL) que par rapport aux données d'apprentissage BAM. Ce résultat est plutôt surprenant et les raisons sont nébuleuses. Pour les deux ensembles des quatre modèles, les modèles qui

considéraient le nœud comme un facteur ont donné de meilleurs résultats que les modèles qui utilisaient la moyenne des nœuds des modèles CART comme variable explicative. Cela implique que les moyennes des nœuds des modèles CART ne sont pas équivalentes à l'estimation de vraisemblance maximale des moyennes des groupes d'échantillons, c'est-à-dire les dénombrements moyens pour les points de validation internes et externes visés par les régions géographiques associées aux nœuds. De plus, cela signifie que les moyennes des modèles CART et les dénombrements moyens des groupes d'échantillons ne sont pas linéaires sur l'échelle de réponse (ce qui peut être vérifié par le fait que les coefficients ne sont pas de 1 en général). On pourrait s'attendre à un tel scénario si les points échantillonnés avec chaque nœud n'étaient pas des échantillons aléatoires des régions géographiques, mais plutôt des échantillons regroupés spatialement, ce qui est le cas. On peut le constater en examinant la carte d'échantillonnage CART (Figure 4) et la distribution spatiale des points de validation internes et externes. Dans la plupart des cas, les points de validation internes représentaient une toute petite partie de l'aire couverte par les nœuds terminaux CART. On pourrait donc s'attendre à un écart entre l'échantillon des points de validation et la valeur moyenne des nœuds. De même, les différences sur le plan de l'agencement spatial des points de validation internes et externes peuvent expliquer les moins bons résultats des modèles de validation interne en comparaison des ensembles de validation externe, qui sont plus regroupés.

La validation interne et externe permet d'établir que les modèles CART du projet BAM sont valables au sens où ils définissent des ensembles de points à priori pour les données d'apprentissage et de validation qui ont différents dénombrements moyens selon les espèces. Les coefficients pour les valeurs moyennes des nœuds sont significatifs et positifs dans la plupart des cas, tandis que dans certains cas, elles ne sont pas significativement différentes de 1 (p. ex. Viréo de Philadelphie [PHVI] sous validation interne). Cependant, il y a quelques valeurs aberrantes comme la validation interne du modèle CART pour la Grive à dos olive (SWTH) dont les coefficients sont négatifs. Ces valeurs surviennent surtout chez les espèces dont l'écart est très faible (Annexe 6). La validation croisée externe n'a pu être obtenue pour cette espèce, de sorte que la portée de ce résultat est difficile à évaluer. Dans certains cas, notamment la Paruline à couronne rousse (PAWA), l'effet du nœud était dominé par l'effet du facteur pour le protocole, ce

qui semble indiquer une confusion spatiale. Une analyse détaillée des résultats de tous les modèles, espèce par espèce, pourrait être utile, mais elle dépasse la portée de la présente étude. Depuis le début de ces travaux, le projet BAM a permis d'établir, par espèce, des compensations pour les différences dans les protocoles (temps d'échantillonnage et distance) et des corrections pour le moment de l'échantillonnage (Sólymos et al. 2013). Dans le cadre d'un prochain projet de validation, ces compensations devraient être utilisées à la place des facteurs pour le moment des inventaires et le protocole d'échantillonnage, ce qui permettrait de réduire au minimum les effets de la confusion spatiale dans de nombreux plans d'échantillonnage.

Les modèles IRMA ont donné de meilleurs résultats pour la validation interne (IRMA vs IRMA; tableau 8) que les modèles CART du projet BAM, même lorsque les variables pour les habitats étaient ajoutées. Cette validation interne n'a été possible que pour 18 espèces. Il a été difficile d'appliquer un cadre de modélisation uniforme pour la validation interne des données IRMA (uniformisées quant à la superficie) puisque les dénombrements originaux par site (superficies variables) n'étaient pas disponibles. De fait, ils avaient été transformés en densités estimées ou en individus par 10 hectares d'habitat similaire dans une zone restreinte. Les résultats des modèles IRMA ont été plutôt faibles pour la validation croisée externe par rapport aux emplacements du projet BAM. Cela diffère pour la validation externe des modèles CART dont les performances se sont améliorées par rapport à la validation interne. La faible concordance ou l'erreur systématique des valeurs fondées sur le schéma d'attributs communs (section 3.1, Annexes 2 et 3) s'explique, en partie du moins, par la faible précision des positions géographiques consignées lors de la création de la base de données d'entraînement IRMA. De fait, on ne peut pas être certain des types d'habitats attribués, *a posteriori* au moyen des données cartographiques de l'IRF, aux stations BAM soumises aux prédictions d'IRMA. La faible concordance ou l'erreur systématique des valeurs fondées sur le schéma d'attributs communs pourrait expliquer les mauvais résultats des modèles IRMA dans le cas de la validation croisée des sites du projet BAM. De fait, les variables forestières obtenues *a posteriori* de l'IRF ne correspondaient pas très bien aux caractéristiques mesurées *in situ* par IRMA (section 3.1, Annexes 2 et 3). D'après les tableaux croisés, les données du grands type d'habitat déduites du schéma d'attributs

communs et celles d'IRMA étaient malgré tout plus similaires que celles des familles d'arbres, ce qui concorde avec l'amélioration relative des scores de validation obtenus en ajoutant ces deux facteurs aux modèles de validation CART.

Dans le cas des modèles CART, l'ajout de facteurs pour les familles d'arbres et les catégories d'habitats estimées aux sites d'échantillonnage a permis d'améliorer les scores moyens de validation interne et externe. L'importance relative de ces deux facteurs n'était pas différente selon les espèces. Toutefois, le facteur pour les catégories d'habitats s'est traduit par une amélioration des scores moyens de validation interne et externe (l'écart du modèle expliqué en pourcentage). Parmi tous les tests internes et externes des modèles CART et IRMA, ce score était le plus élevé pour les données des modèles CART validées par rapport aux sites d'Environnement Canada (dont la végétation était connue), avec 40 % de l'écart expliqué en moyenne. Selon nous, ce résultat ne pourrait être plus élevé, particulièrement en raison de la disparité de l'étendue spatiale des nœuds terminaux des modèles CART ainsi que des points de validation. La plus grande efficacité de la catégorie d'habitat par rapport à la famille d'arbres pourrait être intrinsèque à la sélection de l'habitat aviaire ou bien être liée à une erreur accrue des taux du schéma d'attributs communs ou de l'imprécision relative aux espèces de la couverture forestière, ou encore à l'échantillonnage non représentatif des familles d'arbres dans les ensembles de données. Nous avons remarqué que les essences de pinacées étaient prédominantes dans les données, mais cette famille très vaste de conifères comprend les épinettes, les pins et les sapins, qui abritent des communautés d'oiseaux pouvant différer sensiblement. Nous avons également noté que l'importance des versions du schéma d'attributs communs pour ces facteurs appuie leur sélection à titre de covariables dans les modèles IRMA originaux.

L'importance des variables sur l'habitat fondées sur l'IRF dans les validations des modèles CART et dans la validation externe des modèles IRMA est peut-être l'élément le plus intéressant de cette étude. Le laboratoire de Cumming a consacré cinq ans à une couverture nationale uniforme pour les données de l'Inventaire des ressources forestières (IRF) (Cumming *et al.*, 2010b). Leur schéma d'attributs communs a spécialement été élaboré pour appuyer les applications des données de l'Inventaire des ressources forestières à la modélisation statistique pour de très grands territoires et de multiples territoires. Les travaux décrits dans la présente étude constituent la première application de

la nouvelle base de données. Nous avons découvert que l'ajout de facteurs à partir du schéma d'attributs communs avait grandement amélioré la capacité de prévision locale de modèles nationaux à grande échelle, comme les modèles CART. Le schéma d'attributs communs a également été utilisé pour analyser des données écologiques. Les tests de validation ont fait ressortir l'utilité des données du schéma d'attributs communs de l'Inventaire des ressources forestières quant à l'obtention de covariables liées à l'habitat pour les modèles d'abondance aviaire à vaste échelle géographique. Ils ont montré que les données de cet inventaire pouvaient accroître la capacité de prévision des modèles fondés sur des variables climatiques approximatives ou des données imprécises sur la végétation obtenues grâce à l'imagerie télédéetectée.

Conclusions: Dans toute analyse synthétique de ce type, la collecte des ensembles de données nécessaires représente la partie la plus exigeante. Les tâches suivantes devront être réalisées avant de pouvoir effectuer une analyse plus complète :

1. Pour certaines espèces, il n'a pas encore été possible d'associer les moyennes prévues du projet BAM avec les différents emplacements (BAM, IRMA et VAL). Cette information est importante parce que les espèces manquantes ont tendance à être celles pour lesquelles la couverture terrestre télédéetectée ou les covariables de la surface foliaire ont été utilisées dans les modèles. Ces modèles sont donc potentiellement les plus instructifs pour la comparaison des deux approches.
2. L'ensemble complet de données de validation recueillies par les différents projets n'a pas été encore regroupé, vérifié et lié aux ensembles de données du projet. Cette lacune a limité notre capacité à mener une validation mixte plus complète des deux ensembles de modèles.
3. Les données d'observation du projet BAM pour chacun des emplacements n'ont pas toutes été associées aux données concernant quelques endroits de sorte que ces sites n'ont pas pu servir de données de validation indépendantes pour les modèles IRMA. Il sera éventuellement avantageux d'inclure certaines données auxiliaires disponibles sur [le site Web du projet de BAM](#) afin de tenir compte des différences dans l'effort d'échantillonnage réel des différentes espèces d'oiseaux.

Les analyses qui seront à effectuer sont les suivantes :

1. comparer chaque ensemble de prévisions modélisées aux ensembles de données complémentaires et indépendantes comme le montre la figure 3;
2. examiner les différences systématiques des erreurs prévisionnelles entre les espèces (p. ex. une ordination des espèces par erreur prévisionnelle des modèles CART et IRMA);
3. déterminer les facteurs qui expliquent les différences entre les prévisions des modèles. Ces facteurs comprennent (sans nécessairement s'y limiter) l'emplacement géographique, la présence ou l'absence de certaines catégories de covariables au sein des modèles CART ainsi que la capacité de ces covariables d'améliorer la corrélation entre les prévisions des modèles CART et IRMA ou les prévisions des modèles CART et les données indépendantes des modèles.
4. Une erreur de classification plus élevée pourrait être associée aux points situés à la périphérie des régions géographiques correspondant aux nœuds terminaux des modèles CART. Par conséquent, les prévisions pourraient être meilleures avec les modèles IRMA. Les modèles CART avec des covariables pour la couverture terrestre ou la surface foliaire présenteront une variabilité spatiale plus fréquente que les autres modèles, et la concordance avec les modèles IRMA devrait être plus élevée, à condition que les deux modèles tiennent compte des mêmes relations sous-jacentes sur le plan de la végétation.
5. Nous nous attendons à ce que les modèles IRMA donnent de meilleurs résultats que la plupart des modèles CART en raison de la plus petite taille de la région à l'étude et de l'intégration systématique des éléments liés aux habitats, qui ne sont pas disponibles pour les modèles CART. Par conséquent, l'ajout de facteurs pour la famille d'arbre, la couverture forestière et la catégorie d'habitat devrait améliorer les modèles de régression dont les facteurs sont les nœuds terminaux CART du projet de modélisation des habitats aviaires boréaux (BAM).

5 Références

Chambers, B.A., B.J. Naylor, J. Nieppola, B. Merchant et P. Uhlig. 1997. Field guide to forest ecosystems of Central Ontario. Ontario Ministry of Natural Resources, Science development and transfer branch, Southcentral sciences section. Ontario SCSS FG-01. 106p.

Cosco, J. A. 2009. Boreal avian modelling project : Common attribute schema (CAS) for forest inventories across Canada. Timberline Natural Resource Group, Edmonton, Alberta. 23p. (URL: http://www.borealbirds.ca/files/CAS_Document_Final_Mar_2010_ALL_APPENDICES.pdf)

Cumming, S.G., K.L. Lefevre, E. Bayne, T. Fontaine, F.K.A. Schmiegelow et S.J. Song. 2010a. Conservation de l'avifaune de la forêt boréale au Canada: élaboration et application de modèles écologiques à l'échelle continentale. Avian Conservation and Ecology: publication en ligne (URL: <http://www.ace-eco.org/vol5/iss2/art8/>)

Cumming, S.G., F.K.A. Schmiegelow, E. Bayne and S.J. Song. 2010b. Canada's Forest Resource Inventories: Compiling a tool for boreal ecosystems analysis and modelling: A background document. Version 1.0 7.01.2010. Publication en ligne (URL: http://www.borealbirds.ca/files/technical_reports/CAS_Backgrounder_v1.0.pdf)

Cumming, S. G., D. Stralberg, K. Lefevre, E. Bayne, S. Fang, P. Fontaine, D. Mazerolle, F. K. A. Schmiegelow, P. Sóllymos, and S. Song. 2013. Climate and vegetation hierarchically structure patterns of songbird distribution in the Canadian boreal region. *Ecography*. DOI: 10.1111/j.1600-0587.2013.00299.x

Derivière, S., M. Bélisle et J.-L. DesGranges. 2010. Validation d'un outil informatique de prédiction des assemblages aviaires du Québec méridional. Université de Sherbrooke, Rapport inédit. 119p.

DesGranges J.-L., P. Agin et S. Bengio. 2001. The use of predictive models of breeding bird assemblages for assessing and monitoring forest bird diversity. Pp. 181-200 in A. Franc, O. Laroussinie & T. Karjalainen (Éds.), Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management at the Forest Management Unit Level, Actes no. 38 du European Forest Institute, Nancy, France.

DesGranges, J.-L., Y. Grégoire, P. Belleau, P. Agin et L. Coté. 2003. Identification d'aires prioritaires de conservation par l'analyse de la diversité aviaire : le cas des forêts du Bas St-Laurent. Environnement Canada, Forêt modèle du Bas-Saint-Laurent, institut de recherche en modèles adaptatifs, Ministère des Ressources naturelles du Québec. Série de rapport technique No. 386. Service canadien de la faune, Région du Québec. 94p.

DesGranges, J., and M. LeBlanc. 2012. The influence of summer climate on avian community composition in the eastern boreal forest of Canada. *Avian Conservation and Ecology* 7(1): 2. <http://dx.doi.org/10.5751/ACE-00512-070102>

DRYADE Ltée. 1997. Développement d'un modèle de prédiction de la biodiversité aviaire en milieu forestier. Rapport technique inédit préparé pour le compte du Service canadien de la faune, de Forêts Canada et de Parcs Canada. Pagination multiple.

McCullagh, P. et J. A. Nelder. 1989. *Generalized Linear Models*, 2nd edn (New York, Chapman and Hall). 511 pp

Racey, G.D., A.G. Harris, J.K. Jeglum, R.F. Foster et G.M. Wickware. 1996. Terrestrial and wetland ecosites of northwestern Ontario. Ontario Ministry of Natural Resources, Northwest science and technology. Thunder Bay, Ontario NWST FG-02. 94p.

Sólymos, P., S. M. Matsuoka, E. M. Bayne, S. R. Lele, P. Fontaine, S. G. Cumming, D. Stralberg, F. K. A. Schmiegelow, and S. J. Song. 2013. Calibrating indices of avian

density from non-standardized survey data: making the most of a messy situation. *Methods in Ecology and Evolution*, DOI: 10.1111/2041-210X.12106

Taylor, K.C., R.W. Arnup, B.G. Merchant, W.J. Parton et J. Nieppola. 2000. A field guide to forest ecosystems of Northeastern Ontario. 2nd Edition. Ontario Ministry of Natural Resources, Northeast science and technology. Ontario NEST FG-001. 175p.

Liste des Annexes

ANNEXE 1: RÈGLES DE CONVERSION PERMETTANT D'ATTRIBUER LES GRANDS TYPES D'HABITAT AVIAIRE AUX SITES D'INVENTAIRE S ÉCHANTILLONNÉS À PARTIR DES DONNÉES GÉOSPATIALES	41
ANNEXE 2: CORRESPONDANCE ENTRE LES GRANDS TYPES D'HABITAT AVIAIRE ÉCHANTILLONNÉS LORS DES RELEVÉS SUR LE TERRAIN ET CELUI DÉTERMINÉ À PARTIR DES DONNÉES GÉOSPATIALES	45
ANNEXE 3: CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE D'ARBRE DOMINANTE ÉCHANTILLONNÉE LORS DES RELEVÉS SUR LE TERRAIN ET CELLE DÉTERMINÉE À PARTIR DES DONNÉES GÉOSPATIALES	46
ANNEXE 4.1: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES BAM POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMVSCART 1	47
ANNEXE 4.2: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES BAM POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMVSCART 2	52
ANNEXE 4.3: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES BAM POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMVSCART 3	57
ANNEXE 4.4: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES BAM POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMVSCART 4	62
ANNEXE 5.1: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMVSCART 1	67
ANNEXE 5.2: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMVSCART 2	81
ANNEXE 5.3: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMVSCART 3	93
ANNEXE 5.4: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMVSCART 4	110
ANNEXE 6: POURCENTAGE DE DÉVIANCE EXPLIQUÉE PAR LES MODÈLES DE RÉGRESSION DE POISSON ENTRE LES DENSITÉS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES BAM.....	126
ANNEXE 7.1: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES IRMA ET DE VALIDATION POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION ECvSCART 1	127
ANNEXE 7.2: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES IRMA ET DE VALIDATION POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION ECvSCART 2	130
ANNEXE 7.3: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES IRMA ET DE VALIDATION POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION ECvSCART 3	133

ANNEXE 7.4: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES IRMA ET DE VALIDATION POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION ECvsCART 4	137
ANNEXE 8.1: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION ECvsCART	1141
ANNEXE 8.2: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION ECvsCART	2151
ANNEXE 8.3: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION ECvsCART	3160
ANNEXE 8.4: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION ECvsCART	4174
ANNEXE 9: POURCENTAGE DE DÉVIANCE EXPLIQUÉE PAR LES MODÈLES DE RÉGRESSION POISSON ENTRE LES DENSITÉS PRÉDITES PAR LES MODÈLES CART ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES IRMA ET DE VALIDATION	186
ANNEXE 10: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES IRMA ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES IRMA POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION IRMAvsIRMA.....	187
ANNEXE 11: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION IRMAvsIRMA	190
ANNEXE 12: POURCENTAGE DE LA DÉVIANCE EXPLIQUÉE PAR LES MODÈLES DE RÉGRESSION POISSON ENTRE LES DENSITÉS PRÉDITES PAR LES MODÈLES IRMA ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES IRMA	200
ANNEXE 13: ADÉQUATION ENTRE LES VALEURS PRÉDITES PAR LES MODÈLES IRMA ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES BAM POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMvsIRMA	201
ANNEXE 14: ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION BAMvsIRMA	205
ANNEXE 15: POURCENTAGE DE LA DÉVIANCE EXPLIQUÉE PAR LES MODÈLES DE RÉGRESSION POISSON ENTRE LES DENSITÉS PRÉDITES PAR LES MODÈLES IRMA ET CELLES OBSERVÉES AUX SITES BAM.....	215

Annexe 1: Règles de conversion permettant d'attribuer les grands types d'habitat aviaire aux sites d'inventaires échantillonnés à partir des données géospatiales

Forêts matures : Les classes arborescentes (forêts feuillues, forêts mixtes et forêts conifériennes) ont été déterminées en utilisant les informations décrivant le type de couvert et le régime hydrique. Afin de déterminer le type de couvert, nous avons identifié le pourcentage de chacune des espèces présentes dans les polygones. Nous avons ensuite additionné le pourcentage des espèces selon qu'elles étaient feuillues ou résineuses. Lorsque le pourcentage de feuillus atteignait 75% et plus, le polygone était classifié comme étant feuillu (F-FH). Lorsque le pourcentage des espèces conifériennes atteignait 75% et plus, le peuplement était considéré comme étant coniférien (C-CH). En d'autre cas, le peuplement était mixte (M-MH-ME). Nous avons examiné le régime hydrique du polygone afin d'évaluer si le peuplement était bien drainé ou mal drainé. Les sites d'inventaire ornithologiques du projet BAM se situaient dans 2 provinces et l'information concernant le régime hydrique n'était pas la même entre les provinces. Au Québec, l'information sur le régime hydrique était contenue dans la colonne *SOIL_MOISTURE*. Cette variable se divisait en 5 classes et résumait l'information concernant la classe de drainage et régime hydrique de l'inventaire forestier du Québec. C'est donc par cette variable que nous avons déterminé le type de drainage pour tous les sites d'inventaires aviaires qui se trouvaient au Québec (Tableau 10).

Tableau 10: Correspondance entre les classes de drainage du projet CAS et du projet IRMA

Projet CAS	Projet
Sec	Bien drainée
Mésique	Bien drainée
Humide	Mal drainée
Très humide	Mal drainée
Aquatique	Mal drainée

Pour les sites d'inventaires ornithologiques situés en Ontario, l'information concernant le type de drainage était contenue dans la variable *ECOSITE*. Cette variable résumait le lien entre le type de drainage et la composition végétale

contenu dans le polygone. En d'autres mots, elle nous permettait de discriminer les sites bien drainés des sites mal drainés. Cette variable utilisait des codes dont la signification changeait selon la région. Nous avons donc dû dans un premier temps faire une demande au Ministère des Ressources naturelles de l'Ontario afin d'associer chacun des sites d'inventaires à sa région respective. Au total, trois régions recoupaient notre zone d'étude soit la partie nord-ouest (Northwestern), la partie nord-est (Northeastern) et la partie centrale (Central) de l'Ontario (Figure 8). Une fois ces trois régions identifiées, nous nous sommes procurer les guides de terrains respectifs à ces régions afin d'obtenir la définition des codes d'écosite (Racey et al. 1996, Chambers et al. 1997, Taylor et al. 2000). Ceux-ci n'étaient pas disponibles en ligne et nous avons dû prendre des dispositions auprès des différents organismes afin de les obtenir. À l'intérieur de ces guides se trouvait la définition des écosites. Basé sur ces définitions, nous avons tranché de façon arbitraire s'il s'agissait d'une forêt bien drainée ou mal drainée. Nous avons ensuite construit des tables de correspondance afin d'extraire pour chacun des sites, l'information concernant le régime hydrique.

Figure 9: Délimitation des 3 régions recoupant notre aire d'étude. Ces 3 régions utilisent respectivement une classification différente du code de l'écosite nécessitant d'obtenir les tables de définition des codes pour chacune d'elles

Dans le cas des forêts mixtes, nous devons également identifier si celles-ci avaient été perturbées. Pour obtenir cette information, nous avons utilisé l'information disponible dans la variable perturbation. Dès qu'un code apparaissait dans cette colonne, cela signifiait que la forêt mixte avait été perturbée (ME). De plus, si la forêt mixte était considérée comme étant mal drainée et perturbée, la classe d'habitat retenue était celle de forêt mixte mal drainée (MH). Le drainage l'emportait sur la perturbation.

Arbustaie : Les arbustaias représentaient les peuplements forestiers en régénération ou des terrains non productifs. Ils se divisaient en quatre grands types d'habitats aviaires basés sur le stade développement et le régime hydrique. Les arbustaias transitoires considéraient seulement les peuplements ayant subi une perturbation au cours des 20 dernières années précédant la prise de photos aériennes. Afin de déterminer s'il s'agissait d'une arbustaie transitoire bien drainée (AR) ou mal drainée (ARH), nous utilisons les informations sur le régime hydrique, de la même façon que pour les forêts matures.

Dans le cas des arbustaias climaciques, les dénudés secs et humides avaient été réunis dans une même classe lors de la conversion des inventaires forestiers. Nous avons donc dû utiliser l'information concernant le régime hydrique du polygone afin de déterminer s'il s'agissait d'une arbustaie climacique bien drainée (A) ou mal drainée (AH). Nous avons été en mesure d'identifier les aulnaies comme arbustaias climaciques mal drainées en vérifiant la cote ST de la variable *NON_FOR_VEG* de l'inventaire forestier canadien standardisé (Cosco 2009).

Terres agricoles : Lorsque la cote CL (culture) apparaissait dans la variable *NON_FOR_ANTH* l'inventaire forestier canadien standardisé (Cosco 2009), nous avons indiqué comme règle de conversion qu'il s'agissait d'une terre agricole. Afin de déterminer s'il s'agissait d'une terre agricole bien drainée (B) ou mal drainée (BH), nous utilisons les informations sur le régime hydrique, de la même façon que pour les forêts matures.

Milieus urbains : Lorsque la cote IN (industrie), FA (bâtiment) ou SE (habitation) apparaissait dans la variable *NON_FOR_ANTH* l'inventaire forestier canadien standardisé (Cosco 2009), nous avons indiqué comme règle de conversion qu'il s'agissait d'un milieu urbain (U).

Milieus humides : Lorsque la cote OM (muskeg ouverte) apparaissait dans la variable *NON_FOR_VEG* l'inventaire forestier canadien standardisé (Cosco 2009), nous avons indiqué comme règle de conversion qu'il s'agissait d'un milieu humide (H).

Prairies: Lorsque la cote HF (herbacées latifoliées), HE (herbacées autres) ou HG (graminées) apparaissait dans la variable *NON_FOR_VEG* l'inventaire forestier canadien standardisé (Cosco 2009), nous avons indiqué comme règle de conversion qu'il s'agissait d'une prairie. Afin de déterminer s'il s'agissait d'une prairie bien drainée (P) ou mal drainée (PH), nous utilisons les informations sur le régime hydrique, de la même façon que pour les forêts matures.

Annexe 2: Correspondance entre les grands types d'habitat aviaire échantillonnés lors des relevés sur le terrain et celui déterminé à partir des données géospatiales

		Grand type d'habitat aviaire échantillonné lors de l'inventaire sur le terrain													
		A	AH	AR	ARH	C	CH	F	FH	H	M	ME	MH	P	PH
Grand type d'habitat aviaire déterminé par le CAS	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AH		2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	AR	1	1	0	1	0	0	8	1	0	4	0	1	0	0
	ARH	0	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	4	3	1	0	0	3	0	3	2	0
	CH	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
	FH	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	H	0	5	0	0	0	0	0	3	4	0	1	2	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	ME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MH	2	5	0	0	8	1	6	1		12	2	10	4	0
	P	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1
	PH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Annexe 3: Correspondance entre la famille d'arbre dominante échantillonnée lors des relevés sur le terrain et celle déterminée à partir des données géospatiales

		Famille d'arbre dominante échantillonnée lors de l'inventaire sur le terrain									
		Absence	Acéracés	Betulacés	Cupressacés	Fagacés	Oléacés	Pinacés	Salicacés	Ulmacés	NA
Famille d'arbre dominante déterminée par le CAS	Absence	8	5	0	3	1	6	5	2	0	2
	Acéracés	0	6	1	1	3	3	4	3	0	0
	Betulacés	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Cupressacés	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
	Fagacés	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
	Oléacés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pinacés	0	4	0	6	10	0	19	3	0	0
	Salicacés	0	8	0	0	0	0	5	2	1	0
	Ulmacés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NA	2	2	1	0	1	0	4	4	0	0

Annexe 4.1: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles CART et celles observées aux sites BAM pour les modèles de régression BAMvsCART 1

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4857	4765.3	
Node	5	229.84	4852	4535.4	< 2.2e-16 ***
time	2	302.13	4850	4233.3	< 2.2e-16 ***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4842	1465.2	
Node	3	30.938	4839	1434.2	8.76e-07 ***
time	2	85.218	4837	1349.0	< 2.2e-16 ***

AMRE

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4843	5270.4	
Node	2	15.503	4841	5254.9	0.0004301 ***
time	2	285.529	4839	4969.4	< 2.2e-16 ***

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4858	3010.4	
Node	5	203.22	4853	2807.2	< 2.2e-16 ***
time	2	142.49	4851	2664.7	< 2.2e-16 ***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4852	3425.7	
Node	5	181.762	4847	3244.0	< 2.2e-16 ***
time	2	89.547	4845	3154.4	< 2.2e-16 ***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861	2699.2	
Node	5	154.406	4856	2544.8	< 2e-16 ***
time	2	5.435	4854	2539.3	0.06604 .

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4846	2040.7		
Node	3	539.75	4843	1500.9	<2e-16	***
time	2	2.27	4841	1498.6	0.3219	

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4859	1867.2		
Node	4	74.811	4855	1792.4	2.185e-15	***
time	2	20.673	4853	1771.7	3.242e-05	***

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4859	5202.7		
Node	4	950.22	4855	4252.5	< 2.2e-16	***
time	2	42.62	4853	4209.8	5.555e-10	***

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4817	2182.1		
Node	5	24.130	4812	2157.9	0.0002050	***
time	2	63.348	4810	2094.6	1.754e-14	***

CORA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	5133.9		
Node	2	244.73	4859	4889.2	< 2.2e-16	***
time	2	193.55	4857	4695.6	< 2.2e-16	***

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	4590.1		
Node	3	795.86	4858	3794.3	< 2.2e-16	***
time	2	132.50	4856	3661.8	< 2.2e-16	***

LISP

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	3088.8		
Node	3	56.687	4858	3032.1	2.998e-12	***
time	2	39.516	4856	2992.6	2.626e-09	***

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4852	1949.3		
Node	4	7.09	4848	1942.3	0.1312	
time	2	57.14	4846	1885.1	3.911e-13	***

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4953	8095.1		
Node	5	881.97	4948	7213.1	< 2.2e-16	***
time	2	12.04	4946	7201.1	0.002426	**

PAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4838	863.69		
Node	5	106.338	4833	757.36	< 2.2e-16	***
time	2	20.196	4831	737.16	4.116e-05	***

PHVI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4860	2794.8		
Node	3	996.92	4857	1797.9	< 2.2e-16	***
time	2	228.92	4855	1569.0	< 2.2e-16	***

PIGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4852	357.54		
Node	2	44.733	4850	312.80	1.933e-10	***
time	2	16.945	4848	295.86	0.0002091	***

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4851	1038.38		
Node	4	80.881	4847	957.50	< 2.2e-16	***
time	2	19.965	4845	937.54	4.621e-05	***

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	6871.5		
Node	4	1716.44	4857	5155.1	< 2.2e-16	***
time	2	79.42	4855	5075.6	< 2.2e-16	***

REVI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	7655.7		
Node	2	1243.20	4859	6412.5	< 2.2e-16	***
time	2	54.44	4857	6358.0	1.509e-12	***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	804.23		
Node	2	121.34	4859	682.88	< 2.2e-16	***
time	2	12.21	4857	670.67	0.002232	**

SWTH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	6353.3		
Node	2	110.931	4859	6242.3	< 2.2e-16	***
time	2	85.019	4857	6157.3	< 2.2e-16	***

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	3639.1		
Node	3	711.4	4858	2927.7	< 2.2e-16	***
time	2	128.1	4856	2799.6	< 2.2e-16	***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4850	4367.9		
Node	5	399.86	4845	3968.1	< 2.2e-16	***
time	2	79.90	4843	3888.2	< 2.2e-16	***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	263.96		
Node	2	3.8154	4859	260.15	0.1484	
time	2	27.2286	4857	232.92	1.223e-06	***

WWCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	5503.2		
Node	3	70.857	4858	5432.4	2.798e-15	***
time	2	191.711	4856	5240.7	< 2.2e-16	***

YBFL

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			4861	4103.9		
Node	2	164.23	4859	3939.7	< 2.2e-16	***
time	2	59.56	4857	3880.1	1.166e-13	***

Annexe 4.2: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles CART et celles observées aux sites BAM pour les modèles de régression BAMvsCART 2

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4857		4765.3		
I(log(pB.B))	1	89.26	4856		4676.0	< 2.2e-16	***
time	2	325.36	4854		4350.7	< 2.2e-16	***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4842		1465.2		
I(log(pB.B))	1	22.802	4841		1442.4	1.796e-06	***
time	2	91.471	4839		1350.9	< 2.2e-16	***

AMRE

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4843		5270.4		
I(log(pB.B))	1	9.203	4842		5261.2	0.002416	**
time	2	281.009	4840		4980.2	< 2.2e-16	***

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4858		3010.4		
I(log(pB.B))	1	26.87	4857		2983.5	2.176e-07	***
time	2	197.00	4855		2786.5	< 2.2e-16	***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4852		3425.7		
I(log(pB.B))	1	115.153	4851		3310.6	< 2.2e-16	***
time	2	70.408	4849		3240.2	5.142e-16	***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		2699.2		
I(log(pB.B))	1	145.193	4860		2554.0	< 2e-16	***
time	2	5.214	4858		2548.8	0.07374	.

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4846		2040.7		
I(log(pB.B))	1	533.20	4845		1507.5	< 2e-16	***
time	2	5.64	4843		1501.8	0.05972	.

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4859		1867.2		
I(log(pB.B))	1	37.992	4858		1829.2	7.103e-10	***
time	2	20.576	4856		1808.7	3.405e-05	***

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4859		5202.7		
I(log(pB.B))	1	347.65	4858		4855.0	< 2.2e-16	***
time	2	415.70	4856		4439.3	< 2.2e-16	***

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4817		2182.1		
I(log(pB.B))	1	13.025	4816		2169.1	0.0003073	***
time	2	67.285	4814		2101.8	2.45e-15	***

CORA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		5133.9		
I(log(pB.B))	1	244.72	4860		4889.2	< 2.2e-16	***
time	2	193.40	4858		4695.8	< 2.2e-16	***

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		4590.1		
I(log(pB.B))	1	766.40	4860		3823.7	< 2.2e-16	***
time	2	133.47	4858		3690.3	< 2.2e-16	***

LISP

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		3088.8		
I(log(pB.B))	1	20.652	4860		3068.1	5.508e-06	***
time	2	42.656	4858		3025.5	5.463e-10	***

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4852		1949.3	
I(log(pB.B))	1	0.529	4851		1948.8	0.4669
time	2	52.776	4849		1896.0	3.467e-12 ***

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4953		8095.1	
I(log(pB.B))	1	473.77	4952		7621.3	< 2.2e-16 ***
time	2	60.76	4950		7560.6	6.406e-14 ***

PAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4838		863.69	
I(log(pB.B))	1	7.911	4837		855.78	0.004914 **
time	2	33.649	4835		822.13	4.933e-08 ***

PHVI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4860		2794.8	
I(log(pB.B))	1	526.90	4859		2267.9	< 2.2e-16 ***
time	2	546.29	4857		1721.6	< 2.2e-16 ***

PIGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4852		357.54	
I(log(pB.B))	1	42.866	4851		314.67	5.862e-11 ***
time	2	17.794	4849		296.88	0.0001368 ***

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4851		1038.38	
I(log(pB.B))	1	40.766	4850		997.62	1.716e-10 ***
time	2	28.502	4848		969.11	6.470e-07 ***

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		6871.5	
I(log(pB.B))	1	1682.39	4860		5189.1	< 2.2e-16 ***
time	2	92.25	4858		5096.9	< 2.2e-16 ***

REVI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		7655.7	
I(log(pB.B))	1	1211.86	4860		6443.8	< 2.2e-16 ***
time	2	54.25	4858		6389.6	1.656e-12 ***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		804.23	
I(log(pB.B))	1	120.842	4860		683.39	< 2.2e-16 ***
time	2	12.067	4858		671.32	0.002398 **

SWTH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		6353.3	
I(log(pB.B))	1	81.39	4860		6271.9	< 2.2e-16 ***
time	2	113.30	4858		6158.6	< 2.2e-16 ***

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		3639.1	
I(log(pB.B))	1	660.89	4860		2978.2	< 2.2e-16 ***
time	2	145.35	4858		2832.9	< 2.2e-16 ***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4850		4367.9	
I(log(pB.B))	1	308.077	4849		4059.9	< 2.2e-16 ***
time	2	96.935	4847		3962.9	< 2.2e-16 ***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		263.96	
I(log(pB.B))	1	2.9633	4860		261.00	0.08517 .
time	2	27.6585	4858		233.34	9.863e-07 ***

WWCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		5503.2	
I(log(pB.B))	1	0.019	4860		5503.2	0.8891
time	2	147.477	4858		5355.7	<2e-16 ***

YBFL

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861	4103.9	
I(log(pB.B))	1	121.693	4860	3982.2	< 2.2e-16 ***
time	2	60.357	4858	3921.8	7.826e-14 ***

Annexe 4.3: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles CART et celles observées aux sites BAM pour les modèles de régression BAMvsCART 3

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4857		4765.3		
I(log(pB.B))	1	89.26	4856		4676.0	< 2.2e-16	***
time	2	325.36	4854		4350.7	< 2.2e-16	***
habitat	9	260.31	4845		4090.4	< 2.2e-16	***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4842		1465.2		
I(log(pB.B))	1	22.802	4841		1442.4	1.796e-06	***
time	2	91.471	4839		1350.9	< 2.2e-16	***
habitat	9	42.839	4830		1308.1	2.308e-06	***

AMRE

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4843		5270.4		
I(log(pB.B))	1	9.203	4842		5261.2	0.002416	**
time	2	281.009	4840		4980.2	< 2.2e-16	***
habitat	9	196.269	4831		4783.9	< 2.2e-16	***

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4858		3010.4		
I(log(pB.B))	1	26.87	4857		2983.5	2.176e-07	***
time	2	197.00	4855		2786.5	< 2.2e-16	***
habitat	9	181.63	4846		2604.9	< 2.2e-16	***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4852		3425.7		
I(log(pB.B))	1	115.153	4851		3310.6	< 2.2e-16	***
time	2	70.408	4849		3240.2	5.142e-16	***
habitat	9	199.546	4840		3040.6	< 2.2e-16	***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		2699.2		
I(log(pB.B))	1	145.193	4860		2554.0	< 2.2e-16	***
time	2	5.214	4858		2548.8	0.0737448	.
habitat	9	29.188	4849		2519.6	0.0006025	***

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4846		2040.7		
I(log(pB.B))	1	533.20	4845		1507.5	< 2.2e-16	***
time	2	5.64	4843		1501.8	0.05972	.
habitat	9	94.07	4834		1407.8	2.480e-16	***

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4859		1867.2		
I(log(pB.B))	1	37.992	4858		1829.2	7.103e-10	***
time	2	20.576	4856		1808.7	3.405e-05	***
habitat	9	130.682	4847		1678.0	< 2.2e-16	***

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4859		5202.7		
I(log(pB.B))	1	347.65	4858		4855.0	< 2.2e-16	***
time	2	415.70	4856		4439.3	< 2.2e-16	***
habitat	9	323.78	4847		4115.6	< 2.2e-16	***

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4817		2182.1		
I(log(pB.B))	1	13.025	4816		2169.1	0.0003073	***
time	2	67.285	4814		2101.8	2.45e-15	***
habitat	9	119.522	4805		1982.2	< 2.2e-16	***

CORA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		5133.9		
I(log(pB.B))	1	244.72	4860		4889.2	< 2.2e-16	***
time	2	193.40	4858		4695.8	< 2.2e-16	***
habitat	9	212.82	4849		4483.0	< 2.2e-16	***

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		4590.1		
I(log(pB.B))	1	766.40	4860		3823.7	< 2.2e-16	***
time	2	133.47	4858		3690.3	< 2.2e-16	***
habitat	9	338.62	4849		3351.6	< 2.2e-16	***

LISP

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		3088.8		
I(log(pB.B))	1	20.65	4860		3068.1	5.508e-06	***
time	2	42.66	4858		3025.5	5.463e-10	***
habitat	9	544.34	4849		2481.1	< 2.2e-16	***

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4852		1949.3		
I(log(pB.B))	1	0.529	4851		1948.8	0.4669472	
time	2	52.776	4849		1896.0	3.467e-12	***
habitat	9	30.034	4840		1866.0	0.0004329	***

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4953		8095.1		
I(log(pB.B))	1	473.77	4952		7621.3	< 2.2e-16	***
time	2	60.76	4950		7560.6	6.406e-14	***
habitat	9	1217.56	4941		6343.0	< 2.2e-16	***

PAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4838		863.69		
I(log(pB.B))	1	7.911	4837		855.78	0.004914	**
time	2	33.649	4835		822.13	4.933e-08	***
habitat	9	63.552	4826		758.58	2.757e-10	***

PHVI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4860		2794.8		
I(log(pB.B))	1	526.90	4859		2267.9	< 2.2e-16	***
time	2	546.29	4857		1721.6	< 2.2e-16	***
habitat	9	62.29	4848		1659.3	4.842e-10	***

PIGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4852		357.54		
I(log(pB.B))	1	42.866	4851		314.67	5.862e-11	***
time	2	17.794	4849		296.88	0.0001368	***
habitat	9	50.052	4840		246.82	1.053e-07	***

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4851		1038.38		
I(log(pB.B))	1	40.766	4850		997.62	1.716e-10	***
time	2	28.502	4848		969.11	6.470e-07	***
habitat	9	57.385	4839		911.73	4.265e-09	***

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		6871.5		
I(log(pB.B))	1	1682.39	4860		5189.1	< 2.2e-16	***
time	2	92.25	4858		5096.9	< 2.2e-16	***
habitat	9	552.15	4849		4544.7	< 2.2e-16	***

REVI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		7655.7		
I(log(pB.B))	1	1211.86	4860		6443.8	< 2.2e-16	***
time	2	54.25	4858		6389.6	1.656e-12	***
habitat	9	391.80	4849		5997.8	< 2.2e-16	***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		804.23		
I(log(pB.B))	1	120.842	4860		683.39	< 2.2e-16	***
time	2	12.067	4858		671.32	0.002398	**
habitat	9	24.106	4849		647.21	0.004137	**

SWTH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		6353.3		
I(log(pB.B))	1	81.39	4860		6271.9	< 2.2e-16	***
time	2	113.30	4858		6158.6	< 2.2e-16	***
habitat	9	145.52	4849		6013.1	< 2.2e-16	***

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		3639.1		
I(log(pB.B))	1	660.89	4860		2978.2	< 2.2e-16	***
time	2	145.35	4858		2832.9	< 2.2e-16	***
habitat	9	163.16	4849		2669.7	< 2.2e-16	***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4850		4367.9		
I(log(pB.B))	1	308.077	4849		4059.9	< 2.2e-16	***
time	2	96.935	4847		3962.9	< 2.2e-16	***
habitat	9	253.571	4838		3709.4	< 2.2e-16	***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		263.96		
I(log(pB.B))	1	2.963	4860		261.00	0.08517	.
time	2	27.659	4858		233.34	9.863e-07	***
habitat	9	36.616	4849		196.73	3.082e-05	***

WWCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		5503.2		
I(log(pB.B))	1	0.019	4860		5503.2	0.8891	
time	2	147.477	4858		5355.7	<2e-16	***
habitat	9	237.528	4849		5118.2	<2e-16	***

YBFL

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		4103.9		
I(log(pB.B))	1	121.693	4860		3982.2	< 2.2e-16	***
time	2	60.357	4858		3921.8	7.826e-14	***
habitat	9	213.501	4849		3708.3	< 2.2e-16	***

Annexe 4.4: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles CART et celles observées aux sites BAM pour les modèles de régression BAMvsCART 4

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4857		4765.3		
I(log(pB.B))	1	89.26	4856		4676.0	< 2.2e-16	***
time	2	325.36	4854		4350.7	< 2.2e-16	***
domfam	7	254.39	4847		4096.3	< 2.2e-16	***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4842		1465.2		
I(log(pB.B))	1	22.802	4841		1442.4	1.796e-06	***
time	2	91.471	4839		1350.9	< 2.2e-16	***
domfam	7	29.117	4832		1321.8	0.0001377	***

AMRE

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4843		5270.4		
I(log(pB.B))	1	9.203	4842		5261.2	0.002416	**
time	2	281.009	4840		4980.2	< 2.2e-16	***
domfam	7	197.909	4833		4782.3	< 2.2e-16	***

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4858		3010.4		
I(log(pB.B))	1	26.87	4857		2983.5	2.176e-07	***
time	2	197.00	4855		2786.5	< 2.2e-16	***
domfam	7	102.48	4848		2684.0	< 2.2e-16	***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4852		3425.7		
I(log(pB.B))	1	115.153	4851		3310.6	< 2.2e-16	***
time	2	70.408	4849		3240.2	5.142e-16	***
domfam	7	191.800	4842		3048.4	< 2.2e-16	***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		2699.2		
I(log(pB.B))	1	145.193	4860		2554.0	< 2e-16	***
time	2	5.214	4858		2548.8	0.07374	.
domfam	7	9.662	4851		2539.1	0.20857	

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4846		2040.7		
I(log(pB.B))	1	533.20	4845		1507.5	< 2.2e-16	***
time	2	5.64	4843		1501.8	0.05972	.
domfam	7	65.63	4836		1436.2	1.125e-11	***

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4859		1867.2		
I(log(pB.B))	1	37.992	4858		1829.2	7.103e-10	***
time	2	20.576	4856		1808.7	3.405e-05	***
domfam	7	42.831	4849		1765.8	3.596e-07	***

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4859		5202.7		
I(log(pB.B))	1	347.65	4858		4855.0	< 2.2e-16	***
time	2	415.70	4856		4439.3	< 2.2e-16	***
domfam	7	475.37	4849		3964.0	< 2.2e-16	***

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4817		2182.1		
I(log(pB.B))	1	13.025	4816		2169.1	0.0003073	***
time	2	67.285	4814		2101.8	2.450e-15	***
domfam	7	86.971	4807		2014.8	5.174e-16	***

CORA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		5133.9		
I(log(pB.B))	1	244.72	4860		4889.2	< 2.2e-16	***
time	2	193.40	4858		4695.8	< 2.2e-16	***
domfam	7	173.18	4851		4522.6	< 2.2e-16	***

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		4590.1		
I(log(pB.B))	1	766.40	4860		3823.7	< 2.2e-16	***
time	2	133.47	4858		3690.3	< 2.2e-16	***
domfam	7	330.01	4851		3360.3	< 2.2e-16	***

LISP

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		3088.8		
I(log(pB.B))	1	20.652	4860		3068.1	5.508e-06	***
time	2	42.656	4858		3025.5	5.463e-10	***
domfam	7	174.308	4851		2851.2	< 2.2e-16	***

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4852		1949.3		
I(log(pB.B))	1	0.529	4851		1948.8	0.4669	
time	2	52.776	4849		1896.0	3.467e-12	***
domfam	7	53.274	4842		1842.8	3.273e-09	***

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4953		8095.1		
I(log(pB.B))	1	473.77	4952		7621.3	< 2.2e-16	***
time	2	60.76	4950		7560.6	6.406e-14	***
domfam	7	831.99	4943		6728.6	< 2.2e-16	***

PAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4838		863.69		
I(log(pB.B))	1	7.911	4837		855.78	0.0049140	**
time	2	33.649	4835		822.13	4.933e-08	***
domfam	7	29.464	4828		792.67	0.0001191	***

PHVI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4860		2794.8		
I(log(pB.B))	1	526.90	4859		2267.9	< 2.2e-16	***
time	2	546.29	4857		1721.6	< 2.2e-16	***
domfam	7	24.89	4850		1696.8	0.0007923	***

PIGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4852		357.54		
I(log(pB.B))	1	42.866	4851		314.67	5.862e-11	***
time	2	17.794	4849		296.88	0.0001368	***
domfam	7	19.036	4842		277.84	0.0080759	**

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4851		1038.38		
I(log(pB.B))	1	40.766	4850		997.62	1.716e-10	***
time	2	28.502	4848		969.11	6.470e-07	***
domfam	7	57.637	4841		911.48	4.465e-10	***

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		6871.5		
I(log(pB.B))	1	1682.39	4860		5189.1	< 2.2e-16	***
time	2	92.25	4858		5096.9	< 2.2e-16	***
domfam	7	438.42	4851		4658.4	< 2.2e-16	***

REVI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		7655.7		
I(log(pB.B))	1	1211.86	4860		6443.8	< 2.2e-16	***
time	2	54.25	4858		6389.6	1.656e-12	***
domfam	7	406.30	4851		5983.3	< 2.2e-16	***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		804.23		
I(log(pB.B))	1	120.842	4860		683.39	< 2.2e-16	***
time	2	12.067	4858		671.32	0.002398	**
domfam	7	32.067	4851		639.25	3.947e-05	***

SWTH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		6353.3		
I(log(pB.B))	1	81.390	4860		6271.9	< 2.2e-16	***
time	2	113.300	4858		6158.6	< 2.2e-16	***
domfam	7	78.453	4851		6080.1	2.846e-14	***

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		3639.1		
I(log(pB.B))	1	660.89	4860		2978.2	< 2.2e-16	***
time	2	145.35	4858		2832.9	< 2.2e-16	***
domfam	7	119.86	4851		2713.0	< 2.2e-16	***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4850		4367.9		
I(log(pB.B))	1	308.077	4849		4059.9	< 2.2e-16	***
time	2	96.935	4847		3962.9	< 2.2e-16	***
domfam	7	147.411	4840		3815.5	< 2.2e-16	***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		263.96		
I(log(pB.B))	1	2.9633	4860		261.00	0.085174	.
time	2	27.6585	4858		233.34	9.863e-07	***
domfam	7	19.4545	4851		213.89	0.006877	**

WWCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		5503.2		
I(log(pB.B))	1	0.02	4860		5503.2	0.8891	
time	2	147.48	4858		5355.7	<2e-16	***
domfam	7	316.88	4851		5038.9	<2e-16	***

YBFL

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		4103.9		
I(log(pB.B))	1	121.693	4860		3982.2	< 2.2e-16	***
time	2	60.357	4858		3921.8	7.826e-14	***
domfam	7	72.465	4851		3849.4	4.685e-13	***

Annexe 5.1: Estimation des paramètres pour les modèles de régression BAMvsCART 1

AMCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =  
log(Visits),  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6508	-0.6477	-0.6477	-0.4616	14.1086

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-5.09812	0.58244	-8.753	< 2e-16	***
Node3	2.08058	0.64191	3.241	0.00119	**
Node4	3.53637	0.58195	6.077	1.23e-09	***
Node5	3.72920	0.59277	6.291	3.15e-10	***
Node6	2.85899	0.58434	4.893	9.95e-07	***
Node7	3.00032	0.59547	5.039	4.69e-07	***
time1	-1.22296	0.10855	-11.267	< 2e-16	***
time2	0.79778	0.08429	9.465	< 2e-16	***

Null deviance: 4765.3 on 4857 degrees of freedom
Residual deviance: 4233.3 on 4850 degrees of freedom
AIC: 5555.9

Number of Fisher Scoring iterations: 7

AMGO

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =  
log(Visits),  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4304	-0.2154	-0.2154	-0.2151	6.6189

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-6.3714	1.0053	-6.338	2.33e-10	***
Node2	2.6044	1.0031	2.596	0.00942	**
Node3	2.6080	1.0104	2.581	0.00985	**
Node5	4.1474	1.0443	3.972	7.14e-05	***
time1	-0.1224	0.1936	-0.632	0.52725	
time2	1.4835	0.1742	8.515	< 2e-16	***

Null deviance: 1465.2 on 4842 degrees of freedom
Residual deviance: 1349.0 on 4837 degrees of freedom
AIC: 1697.4

Number of Fisher Scoring iterations: 7

AMRE

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5124	-0.6936	-0.6936	-0.5536	6.2270

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.87589	0.07368	-25.461	< 2e-16	***
Node3	0.45098	0.07229	6.239	4.41e-10	***
Node4	-0.11654	0.41484	-0.281	0.779	
time1	-0.37525	0.06392	-5.871	4.34e-09	***
time2	0.90357	0.06229	14.506	< 2e-16	***

Null deviance: 5270.4 on 4843 degrees of freedom
 Residual deviance: 4969.4 on 4839 degrees of freedom
 AIC: 7323.6

Number of Fisher Scoring iterations: 6

BBWA

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.7131	-0.3699	-0.3342	-0.2986	4.6444

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.88500	0.09673	-29.824	< 2e-16	***
Node2	-0.22544	0.09666	-2.332	0.01968	*
Node3	-14.41759	289.99692	-0.050	0.96035	
Node5	0.20269	0.12853	1.577	0.11481	
Node6	0.68961	0.12681	5.438	5.38e-08	***
Node7	1.54450	0.13752	11.231	< 2e-16	***
time1	1.03413	0.08969	11.530	< 2e-16	***
time2	0.39778	0.14130	2.815	0.00488	**

Null deviance: 3010.4 on 4858 degrees of freedom
 Residual deviance: 2664.7 on 4851 degrees of freedom
 AIC: 3726

Number of Fisher Scoring iterations: 15

BLBW

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1010	-0.4695	-0.4695	-0.4383	5.3088

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-5.23108	0.41358	-12.648	< 2e-16	***
Node2	2.24346	0.42438	5.286	1.25e-07	***
Node3	3.58602	0.42465	8.445	< 2e-16	***
Node4	3.79600	0.52063	7.291	3.07e-13	***
Node5	3.02576	0.41131	7.356	1.89e-13	***
Node6	3.84747	0.50181	7.667	1.76e-14	***
time1	0.64498	0.07464	8.641	< 2e-16	***
time2	0.66140	0.10361	6.383	1.73e-10	***

Null deviance: 3425.7 on 4852 degrees of freedom
Residual deviance: 3154.4 on 4845 degrees of freedom
AIC: 4499.5
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BLJA

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.3637	-0.4412	-0.4412	-0.4264	5.2896

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.70928	0.28994	-16.242	< 2e-16	***
Node2	2.31139	0.38284	6.037	1.57e-09	***
Node3	2.10109	0.39062	5.379	7.50e-08	***
Node4	2.37942	0.28472	8.357	< 2e-16	***
Node5	2.64306	0.31226	8.464	< 2e-16	***
Node6	2.54366	0.35223	7.222	5.14e-13	***
time1	0.20167	0.09448	2.135	0.0328	*
time2	0.21270	0.14183	1.500	0.1337	

Null deviance: 2699.2 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 2539.3 on 4854 degrees of freedom
AIC: 3610

Number of Fisher Scoring iterations: 6

BOCH

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.0947	-0.2230	-0.2230	-0.1468	7.4221

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.53097	0.20993	-21.584	< 2e-16	***
Node3	0.83706	0.23164	3.614	0.000302	***
Node5	1.64829	0.27781	5.933	2.97e-09	***
Node6	3.39167	0.26648	12.728	< 2e-16	***
time1	0.17212	0.25401	0.678	0.498007	
time2	-0.02096	0.27047	-0.077	0.938232	

Null deviance: 2040.7 on 4846 degrees of freedom
Residual deviance: 1498.6 on 4841 degrees of freedom
AIC: 2012.6
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BRCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4616	-0.3369	-0.3331	-0.2106	5.9975

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.3077	0.2039	-11.317	< 2e-16	***
Node3	-1.5006	0.2146	-6.992	2.70e-12	***
Node4	-0.5617	0.2075	-2.707	0.00679	**
Node5	0.2708	0.3908	0.693	0.48834	
Node6	-1.3347	0.2845	-4.692	2.70e-06	***
time1	0.5818	0.1259	4.621	3.82e-06	***
time2	0.2233	0.1872	1.193	0.23289	

Null deviance: 1867.2 on 4859 degrees of freedom
Residual deviance: 1771.7 on 4853 degrees of freedom
AIC: 2336

Number of Fisher Scoring iterations: 6

BTNW

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6681	-0.7375	-0.6171	-0.2663	4.9153

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.82498	0.10336	-27.331	< 2e-16	***
Node4	-0.51430	0.17362	-2.962	0.00305	**
Node5	1.16628	0.13566	8.597	< 2e-16	***
Node6	1.82907	0.10830	16.889	< 2e-16	***
Node7	1.52285	0.10385	14.664	< 2e-16	***
time1	0.47374	0.07287	6.501	7.96e-11	***
time2	0.39993	0.10180	3.929	8.55e-05	***

Null deviance: 5202.7 on 4859 degrees of freedom
Residual deviance: 4209.8 on 4853 degrees of freedom
AIC: 6397.8
Number of Fisher Scoring iterations: 6

CAWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.7593	-0.3539	-0.3497	-0.3497	4.9187

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.6513	0.2544	-14.355	< 2e-16	***
Node2	0.2109	0.3082	0.684	0.493896	.
Node3	0.6033	0.3449	1.749	0.080222	.
Node5	0.9446	0.2827	3.341	0.000835	***
Node7	0.8566	0.2519	3.400	0.000673	***
Node8	0.8808	0.3678	2.395	0.016641	*
time1	-0.2134	0.1290	-1.654	0.098038	.
time2	0.9288	0.1240	7.491	6.86e-14	***

Null deviance: 2182.1 on 4817 degrees of freedom
Residual deviance: 2094.6 on 4810 degrees of freedom
AIC: 2805.6

Number of Fisher Scoring iterations: 6

CORA

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.2247	-0.6038	-0.6038	-0.3488	27.4463

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.79964	0.08692	-32.208	<2e-16	***
Node4	0.05389	0.41510	0.130	0.897	
Node5	1.09755	0.08384	13.091	<2e-16	***
time1	-0.10670	0.08960	-1.191	0.234	
time2	1.04806	0.07430	14.106	<2e-16	***

Null deviance: 5133.9 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 4695.6 on 4857 degrees of freedom
 AIC: 6102.2
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

DEJU

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5660	-0.5698	-0.3499	-0.2177	5.5592

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.74225	0.24303	-15.398	< 2e-16	***
Node3	0.94871	0.25104	3.779	0.000157	***
Node4	1.92430	0.25169	7.646	2.08e-14	***
Node6	2.40958	0.24833	9.703	< 2e-16	***
time1	0.73243	0.06596	11.105	< 2e-16	***
time2	0.57692	0.09165	6.295	3.07e-10	***

Null deviance: 4590.1 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 3661.8 on 4856 degrees of freedom
 AIC: 5414.8

Number of Fisher Scoring iterations: 6

LISP

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.7687	-0.4317	-0.4317	-0.4317	7.3843

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.8061	0.1287	-21.810	< 2e-16	***
Node3	0.4330	0.1228	3.526	0.000421	***
Node4	-14.4965	382.9609	-0.038	0.969804	
Node5	-14.4965	414.4884	-0.035	0.972100	
time1	-0.3848	0.1280	-3.006	0.002646	**
time2	0.5179	0.1206	4.293	1.76e-05	***

Null deviance: 3088.8 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 2992.6 on 4856 degrees of freedom
AIC: 3764.8

Number of Fisher Scoring iterations: 15

NOWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4409	-0.2923	-0.2923	-0.2805	6.0738

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.4005	0.2628	-9.136	< 2e-16	***
Node2	-0.7523	0.2603	-2.890	0.00385	**
Node5	-1.1182	0.3945	-2.835	0.00459	**
Node8	-0.8351	0.2517	-3.317	0.00091	***
Node9	-12.9021	266.0132	-0.049	0.96132	
time1	-0.5920	0.1918	-3.086	0.00203	**
time2	0.8876	0.1437	6.178	6.48e-10	***

Null deviance: 1949.4 on 4852 degrees of freedom
Residual deviance: 1885.1 on 4846 degrees of freedom
AIC: 2375.2

Number of Fisher Scoring iterations: 13

OVEN

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.1502	-1.2114	-0.8137	0.2944	6.1765

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.31283	0.57845	-7.456	8.93e-14	***
Node2	3.20744	0.57932	5.537	3.08e-08	***
Node3	2.98164	0.58057	5.136	2.81e-07	***
Node5	3.62040	0.58546	6.184	6.26e-10	***
Node6	4.07256	0.57848	7.040	1.92e-12	***
Node7	4.00320	0.57853	6.920	4.53e-12	***
time1	-0.07940	0.03862	-2.056	0.0398	*
time2	0.11963	0.05175	2.312	0.0208	*

Null deviance: 8095.1 on 4953 degrees of freedom
 Residual deviance: 7201.1 on 4946 degrees of freedom
 AIC: 11863

Number of Fisher Scoring iterations: 6

PAWA

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2088	-0.1793	-0.1459	-0.1135	4.5681

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-19.3026	1454.5586	-0.013	0.989412	
Node2	16.3868	1454.5586	0.011	0.991011	
Node3	-0.5369	1569.5371	0.000	0.999727	
Node5	14.2576	1454.5586	0.010	0.992179	
Node6	14.7604	1454.5586	0.010	0.991903	
Node8	15.1678	1454.5589	0.010	0.991680	
time1	-0.6954	0.3055	-2.277	0.022804	*
time2	0.8102	0.2402	3.373	0.000742	***

Null deviance: 863.69 on 4838 degrees of freedom
 Residual deviance: 737.16 on 4831 degrees of freedom
 AIC: 907.44

Number of Fisher Scoring iterations: 17

PHVI

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.619	-0.206	-0.206	-0.206	3.772

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-5.0163	0.6273	-7.997	1.28e-15	***
Node3	1.1633	0.6268	1.856	0.0634	.
Node4	4.2084	0.5792	7.266	3.71e-13	***
Node5	-11.2862	324.5565	-0.035	0.9723	
time1	-0.9679	0.2474	-3.912	9.16e-05	***
time2	0.3848	0.2491	1.545	0.1224	

Null deviance: 2794.8 on 4860 degrees of freedom
Residual deviance: 1569.0 on 4855 degrees of freedom
AIC: 2402.5

Number of Fisher Scoring iterations: 14

PIGR

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.2179	-0.1155	-0.0592	-0.0592	4.8043

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-6.3479	0.4175	-15.206	< 2e-16	***
Node3	-13.0150	661.0322	-0.020	0.98429	
Node5	2.6076	0.4543	5.739	9.51e-09	***
time1	-1.9629	0.6087	-3.225	0.00126	**
time2	-0.2395	0.7349	-0.326	0.74452	

Null deviance: 357.54 on 4852 degrees of freedom
Residual deviance: 295.86 on 4848 degrees of freedom
AIC: 364.69

Number of Fisher Scoring iterations: 17

RBGR

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2703	-0.2432	-0.1561	-0.1203	4.2434

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-5.9182	0.4345	-13.621	< 2e-16	***
Node3	1.5100	0.4809	3.140	0.00169	**
Node4	0.9890	0.5666	1.745	0.08092	.
Node5	2.3969	0.4219	5.681	1.34e-08	***
Node8	-11.3844	423.6666	-0.027	0.97856	
time1	0.2234	0.1948	1.147	0.25141	
time2	1.0040	0.2108	4.764	1.90e-06	***

Null deviance: 1038.38 on 4851 degrees of freedom
Residual deviance: 937.54 on 4845 degrees of freedom
AIC: 1213.3

Number of Fisher Scoring iterations: 15

RCKI

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.1637	-0.5404	-0.5404	-0.2969	7.3943

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.12176	0.21358	-14.616	< 2e-16	***
Node3	0.88665	0.27223	3.257	0.00113	**
Node4	1.39321	0.24892	5.597	2.18e-08	***
Node5	1.19756	0.21748	5.507	3.66e-08	***
Node6	2.50301	0.21886	11.437	< 2e-16	***
time1	0.43734	0.05919	7.389	1.48e-13	***
time2	0.59994	0.07019	8.547	< 2e-16	***

Null deviance: 6871.5 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 5075.6 on 4855 degrees of freedom
AIC: 7877.3

Number of Fisher Scoring iterations: 6

REVI

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.9200	-1.3431	0.1014	0.1014	5.0153

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-5.749264	0.998763	-5.756	8.59e-09	***
Node3	1.418685	1.094038	1.297	0.195	
Node4	5.646119	0.998619	5.654	1.57e-08	***
time1	-0.238601	0.033498	-7.123	1.06e-12	***
time2	-0.003316	0.048140	-0.069	0.945	

Null deviance: 7655.7 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 6358.0 on 4857 degrees of freedom
 AIC: 12815

Number of Fisher Scoring iterations: 6

SCTA

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.8433	-0.1684	-0.1684	-0.0786	5.0139

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-5.7811	0.3895	-14.843	< 2e-16	***
Node3	1.5254	0.4149	3.676	0.000237	***
Node4	3.0773	0.4004	7.686	1.51e-14	***
time1	-0.2760	0.2255	-1.224	0.220910	
time2	-1.7991	0.7165	-2.511	0.012045	*

Null deviance: 804.23 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 670.67 on 4857 degrees of freedom
 AIC: 872.85

Number of Fisher Scoring iterations: 7

SWTH

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0821	-0.9360	-0.9360	0.7259	6.0104

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.85300	0.08311	-10.264	< 2e-16	***
Node3	0.26217	0.08061	3.252	0.00114	**
Node4	0.02759	0.07955	0.347	0.72876	
time1	0.35714	0.04337	8.235	< 2e-16	***
time2	0.35368	0.05157	6.859	6.95e-12	***

Null deviance: 6353.3 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 6157.3 on 4857 degrees of freedom
AIC: 10836

Number of Fisher Scoring iterations: 6

TEWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6849	-0.3155	-0.3155	-0.3155	8.6912

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.3610	0.3015	-11.147	<2e-16	***
Node4	0.3607	0.3108	1.160	0.2459	
Node5	3.6665	0.3311	11.074	<2e-16	***
Node8	0.1830	1.0445	0.175	0.8610	
time1	0.2835	0.1123	2.525	0.0116	*
time2	1.3319	0.1123	11.861	<2e-16	***

Null deviance: 3639.1 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 2799.6 on 4856 degrees of freedom
AIC: 3633

Number of Fisher Scoring iterations: 6

VEER

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.7318	-0.6183	-0.4964	-0.4146	7.5771

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.43066	0.16430	-20.880	< 2e-16	***
Node2	1.33667	0.18665	7.161	8.00e-13	***
Node4	1.15983	0.17543	6.611	3.81e-11	***
Node5	1.77600	0.16331	10.875	< 2e-16	***
Node6	0.97672	0.30342	3.219	0.001286	**
Node7	2.44756	0.17543	13.952	< 2e-16	***
time1	-0.33805	0.09171	-3.686	0.000228	***
time2	0.66884	0.08920	7.498	6.48e-14	***

Null deviance: 4367.9 on 4850 degrees of freedom
 Residual deviance: 3888.2 on 4843 degrees of freedom
 AIC: 5408.2

Number of Fisher Scoring iterations: 6

WBNU

Call:
 glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
 log(Visits),
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.5560	-0.0736	-0.0561	-0.0516	4.3122

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-8.3823	0.8431	-9.942	< 2e-16	***
Node3	1.7609	0.7405	2.378	0.01741	*
Node4	2.4720	0.8236	3.001	0.00269	**
time1	2.2514	0.4760	4.729	2.25e-06	***
time2	1.2350	0.7031	1.756	0.07902	.

Null deviance: 263.96 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 232.92 on 4857 degrees of freedom
 AIC: 302.53

Number of Fisher Scoring iterations: 8

WWCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0366	-0.4640	-0.3812	-0.3812	16.7595

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.62194	0.06453	-40.634	< 2e-16	***
Node4	-0.49895	0.58094	-0.859	0.390	
Node5	1.53965	0.12144	12.678	< 2e-16	***
Node6	0.39286	0.10047	3.910	9.22e-05	***
time1	0.81885	0.07701	10.633	< 2e-16	***
time2	1.22912	0.09695	12.678	< 2e-16	***

Null deviance: 5503.2 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 5240.7 on 4856 degrees of freedom
AIC: 6102.4

Number of Fisher Scoring iterations: 7

YBFL

Call:

```
glm(formula = oB ~ Node + time, family = poisson, data = x, offset =
log(Visits),
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2131	-0.6278	-0.6278	-0.3810	4.2990

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.85745	0.26726	-3.208	0.001335	**
Node4	-1.76564	0.28118	-6.279	3.40e-10	***
Node5	-0.76688	0.27098	-2.830	0.004655	**
time1	-0.26158	0.07121	-3.673	0.000239	***
time2	0.44053	0.08041	5.479	4.29e-08	***

Null deviance: 4103.9 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3880.1 on 4857 degrees of freedom
AIC: 5608

Number of Fisher Scoring iterations: 6

Annexe 5.2: Estimation des paramètres pour les modèles de régression BAMvsCART 2

AMCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1559	-0.5915	-0.5835	-0.5835	14.4856

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.59022	0.04294	-37.033	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.39439	0.05079	7.765	8.18e-15	***
time1	-1.33077	0.10813	-12.307	< 2e-16	***
time2	0.65272	0.08074	8.084	6.26e-16	***

Null deviance: 4765.3 on 4857 degrees of freedom
Residual deviance: 4350.7 on 4854 degrees of freedom
AIC: 5665.3

Number of Fisher Scoring iterations: 6

AMGO

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.5760	-0.2280	-0.2280	-0.2032	6.7038

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.90871	0.16660	-17.459	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.52853	0.09758	5.417	6.08e-08	***
time1	-0.03804	0.18353	-0.207	0.836	
time2	1.56403	0.16358	9.561	< 2e-16	***

Null deviance: 1465.2 on 4842 degrees of freedom
Residual deviance: 1350.9 on 4839 degrees of freedom
AIC: 1695.3

Number of Fisher Scoring iterations: 6

AMRE

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5303	-0.6865	-0.6865	-0.5702	6.2381

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.25205	0.05153	-24.296	< 2e-16 ***
I(log(pB.B))	0.23884	0.04204	5.681	1.34e-08 ***
time1	-0.36481	0.06394	-5.706	1.16e-08 ***
time2	0.90084	0.06248	14.418	< 2e-16 ***

Null deviance: 5270.4 on 4843 degrees of freedom
 Residual deviance: 4980.2 on 4840 degrees of freedom
 AIC: 7332.4

Number of Fisher Scoring iterations: 6

BBWA

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.7866	-0.3600	-0.3528	-0.2744	5.4652

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.38284	0.08638	-27.584	< 2e-16 ***
I(log(pB.B))	0.19029	0.02641	7.204	5.84e-13 ***
time1	1.14662	0.08355	13.723	< 2e-16 ***
time2	0.50793	0.13362	3.801	0.000144 ***

Null deviance: 3010.4 on 4858 degrees of freedom
 Residual deviance: 2786.5 on 4855 degrees of freedom
 AIC: 3839.8

Number of Fisher Scoring iterations: 6

BLBW

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1686	-0.4917	-0.4917	-0.3688	5.3489

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.8149	0.0598	-30.348	< 2e-16 ***
I(log(pB.B))	0.2695	0.0270	9.983	< 2e-16 ***
time1	0.5306	0.0728	7.289	3.13e-13 ***
time2	0.6653	0.1035	6.429	1.29e-10 ***

Null deviance: 3425.7 on 4852 degrees of freedom
 Residual deviance: 3240.2 on 4849 degrees of freedom
 AIC: 4577.3
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

BLJA

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.3979	-0.4379	-0.4379	-0.3420	4.9928

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.09041	0.05465	-38.252	<2e-16 ***
I(log(pB.B))	0.27741	0.02930	9.469	<2e-16 ***
time1	0.19308	0.09279	2.081	0.0374 *
time2	0.20371	0.13977	1.457	0.1450

Null deviance: 2699.2 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 2548.8 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 3611.4
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

BOCH

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.0850	-0.2329	-0.2329	-0.1254	7.4717

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.66345	0.22557	-2.941	0.00327	**
I(log(pB.B))	1.05437	0.06397	16.482	< 2e-16	***
time1	0.34440	0.16698	2.062	0.03916	*
time2	0.16997	0.20579	0.826	0.40885	

Null deviance: 2040.7 on 4846 degrees of freedom
Residual deviance: 1501.8 on 4843 degrees of freedom
AIC: 2011.7
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BRCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.3075	-0.3281	-0.2722	-0.2430	6.0881

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-5.33758	0.32445	-16.451	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.63536	0.09045	-7.025	2.15e-12	***
time1	0.55398	0.12039	4.601	4.20e-06	***
time2	0.22671	0.18246	1.243	0.214	

Null deviance: 1867.2 on 4859 degrees of freedom
Residual deviance: 1808.7 on 4856 degrees of freedom
AIC: 2366.9
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BTNW

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0479	-0.7316	-0.5544	-0.3349	5.0376

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.27488	0.03904	-32.652	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.67636	0.03328	20.321	< 2e-16	***
time1	1.06215	0.05236	20.286	< 2e-16	***
time2	0.51395	0.09946	5.168	2.37e-07	***

Null deviance: 5202.7 on 4859 degrees of freedom
Residual deviance: 4439.3 on 4856 degrees of freedom
AIC: 6621.3

Number of Fisher Scoring iterations: 6

CAWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-1.7502	-0.3516	-0.3516	-0.3246	4.9306

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.45560	0.11571	-21.222	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.15278	0.03913	3.905	9.44e-05	***
time1	-0.29231	0.12460	-2.346	0.0190	*
time2	0.90715	0.12309	7.370	1.71e-13	***

Null deviance: 2182.1 on 4817 degrees of freedom

Residual deviance: 2101.8 on 4814 degrees of freedom

AIC: 2804.7

Number of Fisher Scoring iterations: 6

CORA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.2226	-0.6040	-0.6040	-0.3499	27.4449

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.54858	0.04524	-34.23	<2e-16	***
I(log(pB.B))	0.76145	0.05757	13.23	<2e-16	***
time1	-0.10835	0.08954	-1.21	0.226	
time2	1.04617	0.07416	14.11	<2e-16	***

Null deviance: 5133.9 on 4861 degrees of freedom

Residual deviance: 4695.8 on 4858 degrees of freedom

AIC: 6100.3

Number of Fisher Scoring iterations: 6

DEJU

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.5974	-0.5127	-0.3519	-0.3360	5.5157

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.77090	0.04910	-36.064	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.81442	0.03556	22.900	< 2e-16	***
time1	0.70329	0.06285	11.190	< 2e-16	***
time2	0.54507	0.09010	6.049	1.45e-09	***

Null deviance: 4590.1 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3690.3 on 4858 degrees of freedom
AIC: 5439.3
Number of Fisher Scoring iterations: 6

LISP

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.717	-0.420	-0.420	-0.420	7.305

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.1184	0.1316	-16.096	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.2809	0.1059	2.652	0.008004	**
time1	-0.4215	0.1266	-3.329	0.000871	***
time2	0.5133	0.1209	4.245	2.18e-05	***

Null deviance: 3088.8 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3025.5 on 4858 degrees of freedom
AIC: 3793.7

Number of Fisher Scoring iterations: 6

NOWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.3623	-0.2890	-0.2890	-0.2868	6.1818

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.4341	0.1546	-22.212	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.2065	0.1088	-1.898	0.05770	.
time1	-0.4743	0.1655	-2.865	0.00416	**
time2	0.7983	0.1440	5.545	2.95e-08	***

Null deviance: 1949.4 on 4852 degrees of freedom
Residual deviance: 1896.0 on 4849 degrees of freedom
AIC: 2380.1

Number of Fisher Scoring iterations: 6

OVEN

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.2163	-1.1450	-0.8151	0.3946	6.4657

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.58105	0.02174	-26.727	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.43760	0.02289	19.114	< 2e-16	***
time1	-0.27409	0.03713	-7.382	1.56e-13	***
time2	0.01295	0.05139	0.252	0.801	

Null deviance: 8095.1 on 4953 degrees of freedom
Residual deviance: 7560.6 on 4950 degrees of freedom
AIC: 12215

Number of Fisher Scoring iterations: 6

PAWA

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.9430	-0.2123	-0.1809	-0.1598	4.8366

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.5345	0.1796	-25.252	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.2323	0.0561	-4.140	3.47e-05	***
time1	-1.2075	0.3044	-3.967	7.29e-05	***
time2	0.6358	0.2390	2.661	0.0078	**

Null deviance: 863.69 on 4838 degrees of freedom
Residual deviance: 822.13 on 4835 degrees of freedom
AIC: 984.41

Number of Fisher Scoring iterations: 6

PHVI

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.0144	-0.1838	-0.1838	-0.1838	3.8900

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.38571	0.14063	-9.853	< 2e-16 ***
I(log(pB.B))	1.08307	0.05764	18.791	< 2e-16 ***
time1	1.01536	0.12767	7.953	1.82e-15 ***
time2	2.48631	0.12056	20.622	< 2e-16 ***

Null deviance: 2794.8 on 4860 degrees of freedom
 Residual deviance: 1721.6 on 4857 degrees of freedom
 AIC: 2551.2
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

PIGR

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.2190	-0.1278	-0.0578	-0.0578	4.7981

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.0200	0.4196	-4.814	1.48e-06 ***
I(log(pB.B))	0.7607	0.1313	5.793	6.93e-09 ***
time1	-2.0015	0.6081	-3.292	0.000996 ***
time2	-0.4315	0.7401	-0.583	0.559919

Null deviance: 357.54 on 4852 degrees of freedom
 Residual deviance: 296.88 on 4849 degrees of freedom
 AIC: 363.71
 Number of Fisher Scoring iterations: 8

RBGR

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.1807	-0.2042	-0.1935	-0.1696	4.3740

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.69458	0.20229	-13.321	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.57511	0.08182	7.029	2.08e-12	***
time1	0.41116	0.19510	2.107	0.0351	*
time2	1.20691	0.20991	5.750	8.95e-09	***

Null deviance: 1038.38 on 4851 degrees of freedom
Residual deviance: 969.11 on 4848 degrees of freedom
AIC: 1238.9

Number of Fisher Scoring iterations: 6

RCKI

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.1748	-0.5247	-0.5247	-0.4038	7.4447

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.27346	0.04349	-29.279	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.82933	0.03316	25.013	< 2e-16	***
time1	0.47237	0.05773	8.183	2.78e-16	***
time2	0.62215	0.06844	9.090	< 2e-16	***

Null deviance: 6871.5 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 5096.9 on 4858 degrees of freedom
AIC: 7892.5
Number of Fisher Scoring iterations: 6

REVI

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.9193	-1.3431	0.1014	0.1014	5.0339

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.76971	0.07826	9.836	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	6.76784	0.59237	11.425	< 2e-16	***
time1	-0.23907	0.03348	-7.140	9.35e-13	***
time2	-0.01248	0.04824	-0.259	0.796	

Null deviance: 7655.7 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 6389.6 on 4858 degrees of freedom
AIC: 12844

Number of Fisher Scoring iterations: 7

SCTA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.8356	-0.1754	-0.1754	-0.0701	4.9376

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.68771	0.22008	-7.669	1.74e-14	***
I(log(pB.B))	0.69553	0.07446	9.341	< 2e-16	***
time1	-0.26051	0.22452	-1.160	0.2459	
time2	-1.79509	0.71650	-2.505	0.0122	*

Null deviance: 804.23 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 671.32 on 4858 degrees of freedom
AIC: 871.5

Number of Fisher Scoring iterations: 7

SWTH

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0698	-0.9361	-0.9361	0.7258	5.9539

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.78596	0.02564	-30.651	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.50521	0.10464	-4.828	1.38e-06	***
time1	0.38041	0.03792	10.031	< 2e-16	***
time2	0.35725	0.05145	6.943	3.84e-12	***

Null deviance: 6353.3 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 6158.6 on 4858 degrees of freedom
AIC: 10835

Number of Fisher Scoring iterations: 6

TEWA

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.553	-0.302	-0.302	-0.302	8.562

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.46291	0.07424	-33.173	< 2e-16 ***
I(log(pB.B))	1.44001	0.04871	29.566	< 2e-16 ***
time1	0.47378	0.10175	4.656	3.22e-06 ***
time2	1.41932	0.11096	12.791	< 2e-16 ***

Null deviance: 3639.1 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 2832.9 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 3662.3
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

VEER

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.7373	-0.6361	-0.6297	-0.4510	7.9307

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.35613	0.04468	-30.352	< 2e-16 ***
I(log(pB.B))	0.32711	0.02536	12.897	< 2e-16 ***
time1	-0.46924	0.08875	-5.287	1.24e-07 ***
time2	0.61605	0.08602	7.161	7.99e-13 ***

Null deviance: 4367.9 on 4850 degrees of freedom
 Residual deviance: 3962.9 on 4847 degrees of freedom
 AIC: 5475
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

WBNU

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.4958	-0.0691	-0.0557	-0.0557	4.2771

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.7174	0.6805	-6.932	4.15e-12	***
I(log(pB.B))	0.3134	0.1148	2.728	0.00636	**
time1	2.1501	0.4471	4.809	1.52e-06	***
time2	1.1667	0.6949	1.679	0.09316	.

Null deviance: 263.96 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 233.34 on 4858 degrees of freedom
AIC: 300.95
Number of Fisher Scoring iterations: 8

WWCR

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2288	-0.4876	-0.4181	-0.4181	16.7595

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.10766	0.09480	-22.234	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.15976	0.05043	3.168	0.00154	**
time1	0.67080	0.07394	9.072	< 2e-16	***
time2	1.04452	0.09291	11.243	< 2e-16	***

Null deviance: 5503.2 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 5355.7 on 4858 degrees of freedom
AIC: 6213.4
Number of Fisher Scoring iterations: 7

YBFL

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time, family = poisson, data = x,
offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2040	-0.6248	-0.6248	-0.4114	4.3104

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.43111	0.14793	-2.914	0.003564	**
I(log(pB.B))	0.91589	0.09467	9.674	< 2e-16	***
time1	-0.26506	0.07103	-3.732	0.000190	***
time2	0.44171	0.08030	5.501	3.78e-08	***

Null deviance: 4103.9 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3921.8 on 4858 degrees of freedom
AIC: 5647.7
Number of Fisher Scoring iterations: 6

Annexe 5.3: Estimation des paramètres pour les modèles de régression BAMvsCART 3

AMCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.7216	-0.6855	-0.4710	-0.4047	13.3485

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.30455	0.11790	-19.547	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.36372	0.05963	6.100	1.06e-09	***
time1	-0.76926	0.11951	-6.437	1.22e-10	***
time2	0.99941	0.09759	10.241	< 2e-16	***
habitatARH	0.09951	0.20529	0.485	0.627878	
habitatC	-0.24345	0.16792	-1.450	0.147107	
habitatCH	-0.03127	0.20021	-0.156	0.875893	
habitatF	0.84735	0.13577	6.241	4.35e-10	***
habitatFH	0.72190	0.19378	3.725	0.000195	***
habitatH	0.96123	0.18821	5.107	3.27e-07	***
habitatME	0.27208	0.14273	1.906	0.056621	.
habitatMH	0.19104	0.17864	1.069	0.284879	
habitatU	1.31447	0.12755	10.305	< 2e-16	***

Null deviance: 4765.3 on 4857 degrees of freedom
Residual deviance: 4090.4 on 4845 degrees of freedom
AIC: 5423
Number of Fisher Scoring iterations: 6

AMGO

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.5969	-0.3056	-0.1937	-0.1510	6.3008

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.09515	0.26713	-11.587	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.48124	0.09715	4.953	7.29e-07	***
time1	0.35941	0.22072	1.628	0.10345	
time2	1.91689	0.20718	9.252	< 2e-16	***
habitatARH	-0.62290	0.44438	-1.402	0.16100	
habitatC	-0.62637	0.25553	-2.451	0.01423	*
habitatCH	-0.20338	0.33795	-0.602	0.54731	
habitatF	-0.20644	0.26820	-0.770	0.44146	
habitatFH	0.62489	0.32099	1.947	0.05156	.
habitatH	0.15651	0.45187	0.346	0.72908	

habitatME	-0.70391	0.30525	-2.306	0.02111	*
habitatMH	-0.19290	0.29603	-0.652	0.51465	
habitatU	0.70569	0.26052	2.709	0.00675	**

Null deviance: 1465.2 on 4842 degrees of freedom
 Residual deviance: 1308.1 on 4830 degrees of freedom
 AIC: 1670.5

Number of Fisher Scoring iterations: 6

AMRE

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
 data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6211	-0.7142	-0.6743	-0.4192	5.8623

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.50218	0.08712	-17.242	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.09733	0.04433	2.196	0.02812	*
time1	-0.23195	0.07086	-3.274	0.00106	**
time2	0.93231	0.07147	13.045	< 2e-16	***
habitatARH	0.25086	0.12489	2.009	0.04459	*
habitatC	-0.85101	0.11206	-7.594	3.09e-14	***
habitatCH	-0.03887	0.12543	-0.310	0.75665	
habitatF	0.18203	0.09807	1.856	0.06342	.
habitatFH	0.62133	0.12878	4.825	1.40e-06	***
habitatH	0.19376	0.16226	1.194	0.23241	
habitatME	0.18726	0.08882	2.108	0.03500	*
habitatMH	0.49512	0.10156	4.875	1.09e-06	***
habitatU	0.21467	0.09559	2.246	0.02472	*

Null deviance: 5270.4 on 4843 degrees of freedom
 Residual deviance: 4783.9 on 4831 degrees of freedom
 AIC: 7154.2

Number of Fisher Scoring iterations: 6

BBWA

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
 data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5713	-0.4228	-0.3205	-0.2742	5.2556

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.879189	0.146239	-19.688	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.186517	0.025614	7.282	3.29e-13	***
time1	0.911571	0.095294	9.566	< 2e-16	***
time2	0.171156	0.144621	1.183	0.23662	
habitatARH	0.561513	0.239343	2.346	0.01897	*
habitatC	0.812048	0.140894	5.764	8.24e-09	***
habitatCH	0.819449	0.183382	4.469	7.88e-06	***
habitatF	-0.004825	0.203313	-0.024	0.98107	
habitatFH	0.797689	0.270097	2.953	0.00314	**
habitatH	0.448204	0.329843	1.359	0.17420	
habitatME	0.810973	0.144696	5.605	2.09e-08	***
habitatMH	1.603758	0.142937	11.220	< 2e-16	***
habitatU	-0.015160	0.207157	-0.073	0.94166	

Null deviance: 3010.4 on 4858 degrees of freedom
Residual deviance: 2604.9 on 4846 degrees of freedom
AIC: 3676.2
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BLBW

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3079	-0.5543	-0.4251	-0.3331	5.7817

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.88035	0.10370	-18.132	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.22842	0.02921	7.820	5.29e-15	***
time1	0.30746	0.08121	3.786	0.000153	***
time2	0.37714	0.11430	3.299	0.000969	***
habitatARH	-1.36139	0.34380	-3.960	7.50e-05	***
habitatC	-0.28041	0.14263	-1.966	0.049295	*
habitatCH	-0.31082	0.18871	-1.647	0.099532	.
habitatF	0.25966	0.12502	2.077	0.037810	*
habitatFH	0.21589	0.21052	1.025	0.305129	
habitatH	-1.40360	0.45698	-3.071	0.002130	**
habitatME	0.43802	0.10751	4.074	4.61e-05	***
habitatMH	1.01322	0.11673	8.680	< 2e-16	***
habitatU	-0.27122	0.14165	-1.915	0.055532	.

Null deviance: 3425.7 on 4852 degrees of freedom
Residual deviance: 3040.6 on 4840 degrees of freedom
AIC: 4395.7
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BLJA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.3679	-0.4878	-0.4212	-0.3453	4.5449

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.89619	0.10382	-18.265	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.25352	0.03146	8.057	7.8e-16	***
time1	0.13691	0.10161	1.347	0.177846	
time2	0.12871	0.14984	0.859	0.390369	
habitatARH	0.07425	0.19161	0.387	0.698394	
habitatC	-0.60148	0.17523	-3.432	0.000598	***
habitatCH	-0.69116	0.23112	-2.991	0.002785	**
habitatF	-0.16209	0.14703	-1.102	0.270281	
habitatFH	0.01491	0.24748	0.060	0.951949	
habitatH	0.27104	0.21352	1.269	0.204310	
habitatME	-0.17436	0.12489	-1.396	0.162681	
habitatMH	-0.20427	0.19388	-1.054	0.292064	
habitatU	-0.31931	0.14188	-2.251	0.024410	*

Null deviance: 2699.2 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 2519.6 on 4849 degrees of freedom
 AIC: 3600.2
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

BOCH

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1495	-0.2941	-0.1681	-0.1064	7.3534

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.87270	0.31356	-5.972	2.34e-09	***
I(log(pB.B))	0.77855	0.07362	10.576	< 2e-16	***
time1	0.40902	0.18438	2.218	0.0265	*
time2	0.22931	0.22379	1.025	0.3055	
habitatARH	-0.25482	0.60647	-0.420	0.6744	
habitatC	1.03402	0.19157	5.398	6.75e-08	***
habitatCH	1.29460	0.23061	5.614	1.98e-08	***
habitatF	-15.13278	365.81667	-0.041	0.9670	
habitatFH	-0.81529	1.01711	-0.802	0.4228	
habitatH	0.90630	0.45990	1.971	0.0488	*
habitatME	0.35988	0.27683	1.300	0.1936	

habitatMH	0.34157	0.29065	1.175	0.2399
habitatU	-0.21250	0.37022	-0.574	0.5660

Null deviance: 2040.7 on 4846 degrees of freedom
 Residual deviance: 1407.8 on 4834 degrees of freedom
 AIC: 1935.7
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

BRCR

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
 data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2854	-0.3543	-0.2731	-0.1853	5.6434

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-5.45947	0.36173	-15.093	< 2e-16 ***
I(log(pB.B))	-0.48823	0.08766	-5.569	2.56e-08 ***
time1	0.06299	0.13068	0.482	0.629802
time2	-0.37601	0.19458	-1.932	0.053311 .
habitatARH	-1.61129	1.02187	-1.577	0.114841
habitatC	1.55747	0.22931	6.792	1.11e-11 ***
habitatCH	0.77564	0.30755	2.522	0.011669 *
habitatF	0.79138	0.28712	2.756	0.005847 **
habitatFH	0.62983	0.45947	1.371	0.170447
habitatH	0.02015	0.54582	0.037	0.970548
habitatME	0.83504	0.24639	3.389	0.000701 ***
habitatMH	1.73804	0.26439	6.574	4.91e-11 ***
habitatU	-0.26788	0.32194	-0.832	0.405356

Null deviance: 1867.2 on 4859 degrees of freedom
 Residual deviance: 1678.0 on 4847 degrees of freedom
 AIC: 2254.2
 Number of Fisher Scoring iterations: 7

BTNW

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
 data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.0493	-0.6897	-0.5100	-0.2861	5.3698

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.400133	0.079237	-17.670	< 2e-16 ***
I(log(pB.B))	0.564445	0.036709	15.376	< 2e-16 ***

time1	0.928876	0.058565	15.861	< 2e-16	***
time2	0.205616	0.103169	1.993	0.046262	*
habitatARH	-1.038216	0.257467	-4.032	5.52e-05	***
habitatC	-0.207916	0.089423	-2.325	0.020068	*
habitatCH	-0.603733	0.173648	-3.477	0.000507	***
habitatF	0.819571	0.082736	9.906	< 2e-16	***
habitatFH	-0.995032	0.284284	-3.500	0.000465	***
habitatH	-0.669605	0.276842	-2.419	0.015575	*
habitatME	0.148446	0.083429	1.779	0.075189	.
habitatMH	0.716591	0.092421	7.754	8.94e-15	***
habitatU	-0.004483	0.103692	-0.043	0.965516	

Null deviance: 5202.7 on 4859 degrees of freedom
 Residual deviance: 4115.6 on 4847 degrees of freedom
 AIC: 6315.5
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

CAWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6262	-0.4041	-0.3279	-0.2933	4.5732

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.79710	0.18655	-14.994	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.03956	0.04008	0.987	0.3236	
time1	-0.34410	0.13511	-2.547	0.0109	*
time2	0.72608	0.13895	5.225	1.74e-07	***
habitatARH	0.44681	0.23320	1.916	0.0554	.
habitatC	-1.23579	0.26403	-4.680	2.86e-06	***
habitatCH	-0.41599	0.28933	-1.438	0.1505	
habitatF	0.13266	0.19915	0.666	0.5053	
habitatFH	1.07920	0.22080	4.888	1.02e-06	***
habitatH	0.07216	0.33328	0.217	0.8286	
habitatME	0.37658	0.16983	2.217	0.0266	*
habitatMH	0.86015	0.18618	4.620	3.84e-06	***
habitatU	-0.22283	0.20598	-1.082	0.2793	

Null deviance: 2182.1 on 4817 degrees of freedom
 Residual deviance: 1982.3 on 4805 degrees of freedom
 AIC: 2703.2
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

CORA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.2917	-0.6431	-0.5084	-0.3536	26.1785

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.10186	0.11319	-18.569	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.55699	0.06197	8.988	< 2e-16	***
time1	0.13302	0.09876	1.347	0.177995	
time2	1.17554	0.09152	12.845	< 2e-16	***
habitatARH	-0.15511	0.21504	-0.721	0.470742	
habitatC	-0.55847	0.15557	-3.590	0.000331	***
habitatCH	0.05954	0.17461	0.341	0.733090	
habitatF	0.42529	0.12969	3.279	0.001041	**
habitatFH	1.17496	0.15066	7.799	6.25e-15	***
habitatH	0.38105	0.21253	1.793	0.072983	.
habitatME	0.22587	0.12715	1.776	0.075670	.
habitatMH	0.63780	0.14048	4.540	5.62e-06	***
habitatU	0.96631	0.12295	7.859	3.86e-15	***

Null deviance: 5133.9 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 4483.0 on 4849 degrees of freedom
 AIC: 5905.5
 Number of Fisher Scoring iterations: 7

DEJU

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.8015	-0.5103	-0.3344	-0.2485	5.1728

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.27773	0.07191	-17.769	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.64232	0.03975	16.158	< 2e-16	***
time1	0.46531	0.06914	6.730	1.70e-11	***
time2	0.25400	0.09786	2.595	0.00945	**
habitatARH	-0.45646	0.15850	-2.880	0.00398	**
habitatC	0.02582	0.07557	0.342	0.73259	
habitatCH	0.03642	0.10777	0.338	0.73541	
habitatF	-2.02147	0.26562	-7.610	2.73e-14	***
habitatFH	-1.62172	0.32172	-5.041	4.63e-07	***
habitatH	-0.18462	0.21184	-0.872	0.38347	
habitatME	-1.40235	0.12958	-10.823	< 2e-16	***
habitatMH	-0.78789	0.14730	-5.349	8.85e-08	***

```
habitatU      -0.94433      0.14277  -6.614  3.73e-11  ***
---
```

```
Null deviance: 4590.1  on 4861  degrees of freedom
Residual deviance: 3351.6  on 4849  degrees of freedom
AIC: 5118.6
Number of Fisher Scoring iterations: 6
```

LISP

```
Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
    data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.5208	-0.5062	-0.2587	-0.1515	5.9708

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.9388	0.1537	-6.107	1.01e-09	***
I(log(pB.B))	0.4352	0.1132	3.846	0.000120	***
time1	-0.2331	0.1463	-1.594	0.111037	
time2	0.8709	0.1311	6.643	3.08e-11	***
habitatARH	-0.4325	0.1581	-2.736	0.006218	**
habitatC	-2.1817	0.1925	-11.332	< 2e-16	***
habitatCH	-1.9783	0.2755	-7.181	6.91e-13	***
habitatF	-2.6128	0.2866	-9.118	< 2e-16	***
habitatFH	-1.0848	0.2534	-4.280	1.87e-05	***
habitatH	-0.6921	0.2226	-3.109	0.001878	**
habitatME	-3.8395	0.4143	-9.267	< 2e-16	***
habitatMH	-2.5172	0.3426	-7.347	2.03e-13	***
habitatU	-0.6361	0.1194	-5.326	1.00e-07	***

```
Null deviance: 3088.8  on 4861  degrees of freedom
Residual deviance: 2481.1  on 4849  degrees of freedom
AIC: 3267.4
Number of Fisher Scoring iterations: 7
```

NOWA

```
Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
    data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2098	-0.3310	-0.2956	-0.2633	5.5327

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.47027	0.22812	-15.212	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.27988	0.11612	-2.410	0.01594	*

time1	-0.54166	0.18198	-2.976	0.00292	**
time2	0.74092	0.16290	4.548	5.41e-06	***
habitatARH	0.64947	0.24679	2.632	0.00850	**
habitatC	-0.34827	0.20755	-1.678	0.09334	.
habitatCH	0.23640	0.25420	0.930	0.35239	.
habitatF	-0.35148	0.25323	-1.388	0.16514	.
habitatFH	0.41250	0.31549	1.308	0.19104	.
habitatH	-1.00727	0.59843	-1.683	0.09234	.
habitatME	-0.22102	0.22007	-1.004	0.31523	.
habitatMH	0.34208	0.23262	1.471	0.14142	.
habitatU	-0.01042	0.21836	-0.048	0.96192	.

Null deviance: 1949.4 on 4852 degrees of freedom
 Residual deviance: 1866.0 on 4840 degrees of freedom
 AIC: 2368.1
 Number of Fisher Scoring iterations: 7

OVEN

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.0323	-1.1376	-0.6692	0.4059	5.7887

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.645827	0.068632	-23.980	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.284163	0.024468	11.614	< 2e-16	***
time1	-0.006093	0.041848	-0.146	0.884234	
time2	0.070530	0.055806	1.264	0.206282	
habitatARH	0.487626	0.128559	3.793	0.000149	***
habitatC	0.146860	0.087623	1.676	0.093729	.
habitatCH	0.490796	0.110673	4.435	9.22e-06	***
habitatF	1.723754	0.073717	23.383	< 2e-16	***
habitatFH	1.845730	0.097625	18.906	< 2e-16	***
habitatH	1.068087	0.118749	8.994	< 2e-16	***
habitatME	1.414443	0.071981	19.650	< 2e-16	***
habitatMH	1.163023	0.088175	13.190	< 2e-16	***
habitatU	1.107477	0.078103	14.180	< 2e-16	***

Null deviance: 8095.1 on 4953 degrees of freedom
 Residual deviance: 6343.0 on 4941 degrees of freedom
 AIC: 11015
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

PAWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.7635	-0.2153	-0.1806	-0.0892	4.7287

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.14205	0.27690	-14.959	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.20338	0.05776	-3.521	0.000430	***
time1	-0.95035	0.32950	-2.884	0.003924	**
time2	0.87735	0.26685	3.288	0.001010	**
habitatARH	0.68914	0.33332	2.068	0.038684	*
habitatC	-1.56204	0.45995	-3.396	0.000683	***
habitatCH	-1.18079	0.61282	-1.927	0.054004	.
habitatF	-0.01847	0.32548	-0.057	0.954749	
habitatFH	0.04031	0.49639	0.081	0.935274	
habitatH	0.28446	0.46726	0.609	0.542666	
habitatME	-1.75416	0.54567	-3.215	0.001306	**
habitatMH	-16.22275	597.48056	-0.027	0.978339	
habitatU	-0.12676	0.31398	-0.404	0.686415	

Null deviance: 863.69 on 4838 degrees of freedom

Residual deviance: 758.58 on 4826 degrees of freedom

AIC: 938.86

Number of Fisher Scoring iterations: 17

PHVI

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1862	-0.2149	-0.2064	-0.1487	4.1225

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.43510	0.17935	-8.002	1.23e-15	***
I(log(pB.B))	0.93732	0.06475	14.476	< 2e-16	***
time1	0.93864	0.15180	6.184	6.27e-10	***
time2	2.30800	0.14547	15.866	< 2e-16	***
habitatARH	-0.46843	0.21938	-2.135	0.03274	*
habitatC	-0.52363	0.15885	-3.296	0.00098	***
habitatCH	-0.71468	0.24443	-2.924	0.00346	**
habitatF	0.02859	0.13587	0.210	0.83332	
habitatFH	0.41146	0.17769	2.316	0.02058	*
habitatH	-0.73651	0.59196	-1.244	0.21343	
habitatME	-0.78231	0.23989	-3.261	0.00111	**
habitatMH	0.29995	0.11831	2.535	0.01124	*
habitatU	-0.08085	0.23623	-0.342	0.73216	

Null deviance: 2794.8 on 4860 degrees of freedom
 Residual deviance: 1659.4 on 4848 degrees of freedom
 AIC: 2506.9
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

PIGR

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
 data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.4970	-0.0789	-0.0452	-0.0441	4.0823

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-18.3936	894.2711	-0.021	0.98359	
I(log(pB.B))	0.7052	0.1404	5.021	5.14e-07	***
time1	-1.9463	0.6270	-3.104	0.00191	**
time2	-0.2770	0.8063	-0.344	0.73116	
habitatARH	-0.6436	1859.1260	0.000	0.99972	
habitatC	15.7710	894.2712	0.018	0.98593	
habitatCH	17.8875	894.2710	0.020	0.98404	
habitatF	16.5350	894.2713	0.018	0.98525	
habitatFH	15.8317	894.2715	0.018	0.98588	
habitatH	16.0412	894.2715	0.018	0.98569	
habitatME	15.5115	894.2712	0.017	0.98616	
habitatMH	16.6759	894.2712	0.019	0.98512	
habitatU	15.5613	894.2712	0.017	0.98612	

Null deviance: 357.54 on 4852 degrees of freedom
 Residual deviance: 246.82 on 4840 degrees of freedom
 AIC: 331.66
 Number of Fisher Scoring iterations: 19

RBGR

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
 data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.5288	-0.2190	-0.1931	-0.1205	3.9359

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.37523	0.33653	-10.029	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.38968	0.10231	3.809	0.000140	***
time1	0.46252	0.21797	2.122	0.033841	*
time2	1.08167	0.24033	4.501	6.77e-06	***
habitatARH	-0.07912	0.49789	-0.159	0.873737	
habitatC	-2.76745	1.03050	-2.686	0.007241	**

habitatCH	-0.51776	0.54497	-0.950	0.342080	
habitatF	0.94356	0.26968	3.499	0.000467	***
habitatFH	1.14313	0.38883	2.940	0.003283	**
habitatH	-1.00546	1.02829	-0.978	0.328174	
habitatME	0.44120	0.28336	1.557	0.119463	
habitatMH	0.35416	0.34648	1.022	0.306703	
habitatU	0.43947	0.32195	1.365	0.172253	

Null deviance: 1038.38 on 4851 degrees of freedom
Residual deviance: 911.73 on 4839 degrees of freedom
AIC: 1199.5
Number of Fisher Scoring iterations: 8

RCKI

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.9244	-0.6181	-0.4584	-0.2979	5.8082

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.72093	0.07642	-22.518	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.62180	0.03618	17.185	< 2e-16	***
time1	0.55581	0.06704	8.291	< 2e-16	***
time2	0.81209	0.07705	10.540	< 2e-16	***
habitatARH	0.33767	0.11684	2.890	0.00385	**
habitatC	0.76198	0.06569	11.599	< 2e-16	***
habitatCH	1.12738	0.08037	14.028	< 2e-16	***
habitatF	-0.86246	0.14512	-5.943	2.79e-09	***
habitatFH	-0.44761	0.17890	-2.502	0.01235	*
habitatH	1.15760	0.13131	8.816	< 2e-16	***
habitatME	-0.12850	0.10012	-1.283	0.19933	
habitatMH	0.19011	0.09348	2.034	0.04198	*
habitatU	0.23879	0.10947	2.181	0.02916	*

Null deviance: 6871.5 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 4544.7 on 4849 degrees of freedom
AIC: 7358.4
Number of Fisher Scoring iterations: 6

REVI

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.6242	-1.2005	-0.0847	0.5533	4.9052

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.43069	0.08485	5.076	3.86e-07	***
I(log(pB.B))	5.88034	0.58241	10.097	< 2e-16	***
time1	-0.17802	0.03664	-4.858	1.18e-06	***
time2	-0.05825	0.05239	-1.112	0.266	
habitatARH	0.11166	0.07799	1.432	0.152	
habitatC	-0.28169	0.06556	-4.296	1.74e-05	***
habitatCH	-0.44843	0.08606	-5.211	1.88e-07	***
habitatF	0.59609	0.05174	11.520	< 2e-16	***
habitatFH	0.45020	0.08237	5.466	4.61e-08	***
habitatH	-0.06888	0.10052	-0.685	0.493	
habitatME	0.33705	0.04771	7.064	1.62e-12	***
habitatMH	0.33326	0.06824	4.883	1.04e-06	***
habitatU	0.36062	0.05067	7.116	1.11e-12	***

Null deviance: 7655.7 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 5997.8 on 4849 degrees of freedom
AIC: 12471

Number of Fisher Scoring iterations: 6

SCTA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.0087	-0.2012	-0.1388	-0.0757	4.8666

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.62568	0.36508	-4.453	8.47e-06	***
I(log(pB.B))	0.63619	0.07914	8.039	9.09e-16	***
time1	-0.44605	0.25790	-1.730	0.08371	.
time2	-2.17481	0.72322	-3.007	0.00264	**
habitatARH	-0.24990	0.74688	-0.335	0.73794	
habitatC	-0.74272	0.51098	-1.454	0.14608	
habitatCH	-1.47016	1.03144	-1.425	0.15406	
habitatF	0.56448	0.31537	1.790	0.07347	.
habitatFH	0.55050	0.76100	0.723	0.46944	
habitatH	-1.28996	1.03758	-1.243	0.21378	
habitatME	-0.27672	0.34072	-0.812	0.41670	
habitatMH	-0.10320	0.51198	-0.202	0.84025	
habitatU	-0.59870	0.37109	-1.613	0.10667	

Null deviance: 804.23 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 647.21 on 4849 degrees of freedom
AIC: 865.39

Number of Fisher Scoring iterations: 7

SWTH

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.2965	-1.0075	-0.8301	0.5614	5.7218

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.89409	0.04848	-18.443	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.62406	0.10875	-5.738	9.56e-09	***
time1	0.26897	0.04201	6.402	1.53e-10	***
time2	0.26947	0.05612	4.801	1.58e-06	***
habitatARH	0.09471	0.09451	1.002	0.316283	.
habitatC	0.32352	0.05334	6.066	1.32e-09	***
habitatCH	0.26443	0.07571	3.493	0.000478	***
habitatF	-0.09373	0.07463	-1.256	0.209102	.
habitatFH	-0.18405	0.13260	-1.388	0.165124	.
habitatH	0.01747	0.12805	0.136	0.891473	.
habitatME	0.36556	0.05732	6.377	1.80e-10	***
habitatMH	0.42646	0.06997	6.095	1.09e-09	***
habitatU	-0.12277	0.07143	-1.719	0.085668	.

```
Null deviance: 6353.3 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 6013.1 on 4849 degrees of freedom
AIC: 10707
```

Number of Fisher Scoring iterations: 6

TEWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0803	-0.3598	-0.2756	-0.2321	7.3592

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.60988	0.13856	-18.835	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	1.52320	0.05536	27.514	< 2e-16	***
time1	0.73338	0.11664	6.287	3.23e-10	***
time2	1.58570	0.12718	12.468	< 2e-16	***
habitatARH	0.38872	0.20658	1.882	0.0599	.
habitatC	-0.58405	0.14822	-3.940	8.14e-05	***
habitatCH	0.81283	0.15622	5.203	1.96e-07	***
habitatF	-0.34366	0.19952	-1.722	0.0850	.
habitatFH	0.53302	0.23627	2.256	0.0241	*
habitatH	1.50608	0.20800	7.241	4.46e-13	***
habitatME	-0.29789	0.18029	-1.652	0.0985	.
habitatMH	0.26325	0.15323	1.718	0.0858	.

habitatU 0.06782 0.20168 0.336 0.7367

Null deviance: 3639.1 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 2669.7 on 4849 degrees of freedom
AIC: 3517.1
Number of Fisher Scoring iterations: 6

VEER

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0951	-0.7492	-0.5133	-0.2773	6.3676

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.35045	0.09562	-14.123	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.26196	0.02830	9.257	< 2e-16	***
time1	-0.38846	0.09564	-4.062	4.87e-05	***
time2	0.51934	0.09603	5.408	6.38e-08	***
habitatARH	0.29500	0.14871	1.984	0.04729	*
habitatC	-1.71453	0.22386	-7.659	1.87e-14	***
habitatCH	-0.95496	0.21144	-4.517	6.29e-06	***
habitatF	0.28862	0.11013	2.621	0.00877	**
habitatFH	0.73564	0.15120	4.865	1.14e-06	***
habitatH	-0.24709	0.20742	-1.191	0.23356	
habitatME	-0.48303	0.11733	-4.117	3.84e-05	***
habitatMH	-0.16858	0.15858	-1.063	0.28777	
habitatU	0.27964	0.10627	2.631	0.00851	**

Null deviance: 4367.9 on 4850 degrees of freedom
Residual deviance: 3709.4 on 4838 degrees of freedom
AIC: 5239.4
Number of Fisher Scoring iterations: 6

WBNU

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.7188	-0.0832	-0.0565	-0.0001	3.5992

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-23.1069	1381.1107	-0.017	0.9867	
I(log(pB.B))	0.1870	0.1190	1.572	0.1159	
time1	2.2629	0.5053	4.479	7.5e-06	***
time2	1.3799	0.7521	1.835	0.0666	.
habitatARH	0.6541	2880.4225	0.000	0.9998	

habitatC	16.9909	1381.1107	0.012	0.9902
habitatCH	17.6668	1381.1107	0.013	0.9898
habitatF	18.3791	1381.1106	0.013	0.9894
habitatFH	0.6499	3698.1234	0.000	0.9999
habitatH	1.6011	3451.9308	0.000	0.9996
habitatME	18.4871	1381.1106	0.013	0.9893
habitatMH	16.4099	1381.1109	0.012	0.9905
habitatU	17.7129	1381.1108	0.013	0.9898

Null deviance: 263.96 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 196.73 on 4849 degrees of freedom
 AIC: 282.33

Number of Fisher Scoring iterations: 20

WWCR

Call:

glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
 data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2772	-0.5624	-0.4076	-0.2994	14.9645

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.01323	0.12014	-16.757	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.03984	0.05344	0.746	0.455957	
time1	0.57289	0.08518	6.726	1.75e-11	***
time2	0.93971	0.10395	9.040	< 2e-16	***
habitatARH	-0.31229	0.17723	-1.762	0.078064	.
habitatC	-0.23450	0.09631	-2.435	0.014895	*
habitatCH	0.60673	0.10989	5.521	3.36e-08	***
habitatF	-1.40792	0.19533	-7.208	5.68e-13	***
habitatFH	0.55758	0.15258	3.654	0.000258	***
habitatH	0.25121	0.19785	1.270	0.204196	
habitatME	-1.00958	0.13827	-7.302	2.84e-13	***
habitatMH	-0.39276	0.14149	-2.776	0.005506	**
habitatU	-0.43391	0.13929	-3.115	0.001839	**

Null deviance: 5503.2 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 5118.2 on 4849 degrees of freedom
 AIC: 5993.9

Number of Fisher Scoring iterations: 7

YBFL

Call:

glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + habitat, family = poisson,
 data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3166	-0.6253	-0.4720	-0.3406	4.2228

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.27410	0.17637	-7.224	5.04e-13	***
I(log(pB.B))	0.71519	0.09885	7.235	4.66e-13	***
time1	-0.28084	0.07708	-3.644	0.000269	***
time2	0.38866	0.08925	4.355	1.33e-05	***
habitatARH	0.07095	0.19721	0.360	0.719014	
habitatC	0.73211	0.11435	6.402	1.53e-10	***
habitatCH	1.37151	0.12309	11.142	< 2e-16	***
habitatF	0.22995	0.15582	1.476	0.140007	
habitatFH	0.74795	0.18404	4.064	4.82e-05	***
habitatH	1.31463	0.16477	7.978	1.48e-15	***
habitatME	0.58087	0.12182	4.768	1.86e-06	***
habitatMH	0.79579	0.14394	5.529	3.23e-08	***
habitatU	0.01836	0.15059	0.122	0.902973	

Null deviance: 4103.9 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3708.3 on 4849 degrees of freedom
AIC: 5452.2

Number of Fisher Scoring iterations: 6

Annexe 5.4: Estimation des paramètres pour les modèles de régression BAMvsCART 4

AMCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.8250	-0.7628	-0.4758	-0.4080	13.4401

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.03988	0.05415	-19.204	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.35917	0.05384	6.671	2.54e-11	***
time1	-0.77495	0.11844	-6.543	6.04e-11	***
time2	1.06661	0.09355	11.401	< 2e-16	***
domfamCACEE_SP	-0.62598	0.13743	-4.555	5.24e-06	***
domfamCBETE_SP	-1.25551	0.12649	-9.926	< 2e-16	***
domfamCCUPR_SP	-0.97474	0.32033	-3.043	0.00234	**
domfamCFAGA_SP	1.20412	0.50257	2.396	0.01658	*
domfamCPINA_SP	-1.28221	0.09193	-13.947	< 2e-16	***
domfamCSALE_SP	-0.51063	0.10081	-5.065	4.08e-07	***
domfamdon_manq	-1.24716	0.20376	-6.121	9.31e-10	***

Null deviance: 4765.3 on 4857 degrees of freedom
Residual deviance: 4096.3 on 4847 degrees of freedom
AIC: 5424.9
Number of Fisher Scoring iterations: 6

AMGO

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4248	-0.2940	-0.1961	-0.1662	6.7134

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.42906	0.18071	-13.442	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.50785	0.09916	5.121	3.03e-07	***
time1	0.34845	0.21695	1.606	0.10825	
time2	1.87441	0.19593	9.567	< 2e-16	***
domfamCACEE_SP	-1.02081	0.33242	-3.071	0.00213	**
domfamCBETE_SP	-1.18074	0.28340	-4.166	3.10e-05	***
domfamCCUPR_SP	-1.52834	1.00967	-1.514	0.13010	
domfamCFAGA_SP	-11.59581	375.90169	-0.031	0.97539	
domfamCPINA_SP	-0.91957	0.21550	-4.267	1.98e-05	***
domfamCSALE_SP	-0.58831	0.26062	-2.257	0.02399	*
domfamdon_manq	-0.46732	0.32642	-1.432	0.15224	

Null deviance: 1465.2 on 4842 degrees of freedom
Residual deviance: 1321.8 on 4832 degrees of freedom
AIC: 1680.2

Number of Fisher Scoring iterations: 12

AMRE

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1803	-0.7456	-0.6220	-0.4995	6.4521

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.28014	0.06972	-18.362	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.10682	0.04421	2.416	0.01568	*
time1	-0.32904	0.07078	-4.649	3.34e-06	***
time2	0.86791	0.07027	12.350	< 2e-16	***
domfamCACEE_SP	-0.27612	0.13029	-2.119	0.03407	*
domfamCBETE_SP	0.08630	0.08608	1.003	0.31607	
domfamCCUPR_SP	0.12809	0.20417	0.627	0.53040	
domfamCFAGA_SP	-11.93595	234.66182	-0.051	0.95943	
domfamCPINA_SP	-0.54883	0.08040	-6.826	8.72e-12	***
domfamCSALE_SP	0.36420	0.08395	4.338	1.44e-05	***
domfamdon_manq	0.40696	0.11875	3.427	0.00061	***

Null deviance: 5270.4 on 4843 degrees of freedom
Residual deviance: 4782.3 on 4833 degrees of freedom
AIC: 7148.5

Number of Fisher Scoring iterations: 11

BBWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2330	-0.4174	-0.3367	-0.2845	5.3613

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.76842	0.14674	-18.867	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.21194	0.02532	8.370	< 2e-16	***
time1	1.09785	0.09171	11.971	< 2e-16	***
time2	0.48879	0.13862	3.526	0.000422	***
domfamCACEE_SP	-0.86431	0.32711	-2.642	0.008236	**
domfamCBETE_SP	0.42952	0.17783	2.415	0.015720	*

```

domfamCCUPR_SP    0.36107    0.40379    0.894 0.371209
domfamCFAGA_SP   -9.97145   233.82892  -0.043 0.965985
domfamCPINA_SP    0.64397    0.16186    3.979 6.93e-05 ***
domfamCSALE_SP    0.89404    0.17486    5.113 3.17e-07 ***
domfamdon_manq   -0.52308    0.28721   -1.821 0.068570 .

```

```

Null deviance: 3010.4 on 4858 degrees of freedom
Residual deviance: 2684.0 on 4848 degrees of freedom
AIC: 3751.3

```

Number of Fisher Scoring iterations: 11

BLBW

Call:

```

glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

```

Deviance Residuals:

```

      Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.0965  -0.5109  -0.4362  -0.3992   5.4803

```

Coefficients:

```

              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  -2.25849    0.10665 -21.176 < 2e-16 ***
I(log(pB.B))  0.22668    0.02754   8.231 < 2e-16 ***
time1         0.33073    0.07896   4.188 2.81e-05 ***
time2         0.56520    0.10898   5.186 2.15e-07 ***
domfamCACEE_SP 0.41727    0.17109   2.439 0.014734 *
domfamCBETE_SP 1.17406    0.12365   9.495 < 2e-16 ***
domfamCCUPR_SP 0.79034    0.26319   3.003 0.002674 **
domfamCFAGA_SP -10.67138  232.17394 -0.046 0.963340
domfamCPINA_SP 0.15664    0.12612   1.242 0.214237
domfamCSALE_SP 0.47290    0.14274   3.313 0.000923 ***
domfamdon_manq -0.10477    0.21896  -0.478 0.632311

```

```

Null deviance: 3425.7 on 4852 degrees of freedom
Residual deviance: 3048.4 on 4842 degrees of freedom
AIC: 4399.5

```

Number of Fisher Scoring iterations: 11

BLJA

Call:

```

glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

```

Deviance Residuals:

```

      Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.4156  -0.4843  -0.4347  -0.3535   5.0004

```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.10142	0.08892	-23.632	<2e-16	***
I(log(pB.B))	0.28107	0.03030	9.275	<2e-16	***
time1	0.21033	0.10477	2.008	0.0447	*
time2	0.19160	0.14800	1.295	0.1955	
domfamCACEE_SP	-0.06317	0.18702	-0.338	0.7355	
domfamCBETE_SP	-0.09850	0.14144	-0.696	0.4862	
domfamCCUPR_SP	-0.51664	0.41788	-1.236	0.2163	
domfamCFAGA_SP	1.38553	0.71282	1.944	0.0519	.
domfamCPINA_SP	0.01781	0.11823	0.151	0.8802	
domfamCSALE_SP	0.21616	0.14171	1.525	0.1272	
domfamdon_manq	0.04496	0.21644	0.208	0.8354	

Null deviance: 2699.2 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 2539.1 on 4851 degrees of freedom
AIC: 3615.8
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BOCH

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1026	-0.2863	-0.1942	-0.1186	7.4469

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.624e+00	3.205e-01	-5.068	4.01e-07	***
I(log(pB.B))	8.402e-01	6.800e-02	12.356	< 2e-16	***
time1	4.061e-01	1.821e-01	2.231	0.02571	*
time2	2.345e-01	2.181e-01	1.075	0.28225	
domfamCACEE_SP	-1.526e+01	4.332e+02	-0.035	0.97189	
domfamCBETE_SP	-5.154e-01	3.808e-01	-1.353	0.17596	
domfamCCUPR_SP	-1.492e+01	9.863e+02	-0.015	0.98793	
domfamCFAGA_SP	-1.435e+01	4.713e+03	-0.003	0.99757	
domfamCPINA_SP	7.759e-01	2.804e-01	2.767	0.00565	**
domfamCSALE_SP	-9.980e-05	3.952e-01	0.000	0.99980	
domfamdon_manq	1.970e-01	3.862e-01	0.510	0.60991	

Null deviance: 2040.7 on 4846 degrees of freedom
Residual deviance: 1436.2 on 4836 degrees of freedom
AIC: 1960.1
Number of Fisher Scoring iterations: 17

BRCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-1.3308	-0.3759	-0.2856	-0.2121	6.0084

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-6.005026	0.375786	-15.980	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.581481	0.089647	-6.486	8.80e-11	***
time1	0.353007	0.126628	2.788	0.00531	**
time2	0.080350	0.187018	0.430	0.66746	
domfamCACEE_SP	0.824447	0.341976	2.411	0.01592	*
domfamCBETE_SP	1.077292	0.257531	4.183	2.87e-05	***
domfamCCUPR_SP	1.630957	0.396126	4.117	3.83e-05	***
domfamCFAGA_SP	-9.959022	386.891978	-0.026	0.97946	
domfamCPINA_SP	1.144055	0.235120	4.866	1.14e-06	***
domfamCSALE_SP	0.888221	0.279070	3.183	0.00146	**
domfamdon_manq	-0.002652	0.509924	-0.005	0.99585	

Null deviance: 1867.2 on 4859 degrees of freedom
Residual deviance: 1765.8 on 4849 degrees of freedom
AIC: 2338.1
Number of Fisher Scoring iterations: 12

BTNW

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.5640	-0.6567	-0.5430	-0.3308	4.5209

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.50444	0.07014	-21.448	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.46343	0.03428	13.521	< 2e-16	***
time1	0.89316	0.05819	15.350	< 2e-16	***
time2	0.17889	0.10152	1.762	0.07806	.
domfamCACEE_SP	1.08751	0.09703	11.208	< 2e-16	***
domfamCBETE_SP	0.69781	0.08842	7.892	2.98e-15	***
domfamCCUPR_SP	0.30732	0.20483	1.500	0.13353	
domfamCFAGA_SP	1.64491	0.58148	2.829	0.00467	**
domfamCPINA_SP	-0.30057	0.09165	-3.279	0.00104	**
domfamCSALE_SP	-0.33551	0.12079	-2.778	0.00548	**
domfamdon_manq	-0.43976	0.16647	-2.642	0.00825	**

Null deviance: 5202.7 on 4859 degrees of freedom
Residual deviance: 3964.0 on 4849 degrees of freedom
AIC: 6160
Number of Fisher Scoring iterations: 6

CAWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6482	-0.4568	-0.3071	-0.2673	4.4720

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.93399	0.15863	-18.496	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.05601	0.03945	1.420	0.15561	
time1	-0.42228	0.13414	-3.148	0.00164	**
time2	0.76702	0.13370	5.737	9.63e-09	***
domfamCACEE_SP	0.29076	0.24422	1.191	0.23382	
domfamCBETE_SP	0.79410	0.17145	4.632	3.63e-06	***
domfamCCUPR_SP	0.52097	0.39997	1.303	0.19274	
domfamCFAGA_SP	-11.21927	386.85104	-0.029	0.97686	
domfamCPINA_SP	-0.27803	0.17802	-1.562	0.11833	
domfamCSALE_SP	0.85376	0.17435	4.897	9.75e-07	***
domfamdon_manq	0.62893	0.25231	2.493	0.01268	*

```
Null deviance: 2182.1 on 4817 degrees of freedom
Residual deviance: 2014.8 on 4807 degrees of freedom
AIC: 2731.8
Number of Fisher Scoring iterations: 12
```

CORA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0514	-0.7235	-0.4577	-0.3646	26.3630

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.18265	0.05905	-20.028	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.64540	0.06005	10.747	< 2e-16	***
time1	0.12297	0.09804	1.254	0.209727	
time2	1.25866	0.08590	14.653	< 2e-16	***
domfamCACEE_SP	-1.06009	0.16639	-6.371	1.88e-10	***
domfamCBETE_SP	-0.71089	0.10917	-6.512	7.42e-11	***
domfamCCUPR_SP	-1.39892	0.41246	-3.392	0.000695	***
domfamCFAGA_SP	1.53545	0.45079	3.406	0.000659	***
domfamCPINA_SP	-0.94397	0.09423	-10.017	< 2e-16	***
domfamCSALE_SP	-0.14375	0.09809	-1.466	0.142757	
domfamdon_manq	-0.36138	0.15982	-2.261	0.023751	*

```
Null deviance: 5133.9 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 4522.6 on 4851 degrees of freedom
```

AIC: 5941.1
Number of Fisher Scoring iterations: 7

DEJU

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.8028	-0.4892	-0.3391	-0.2640	5.2387

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.07406	0.10950	-18.941	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.62989	0.04090	15.399	< 2e-16	***
time1	0.55003	0.06892	7.981	1.45e-15	***
time2	0.30301	0.09519	3.183	0.001457	**
domfamCACEE_SP	-3.39197	1.00672	-3.369	0.000754	***
domfamCBETE_SP	-0.62447	0.16078	-3.884	0.000103	***
domfamCCUPR_SP	-1.01461	0.58692	-1.729	0.083860	.
domfamCFAGA_SP	-10.39316	234.62105	-0.044	0.964667	
domfamCPINA_SP	0.72005	0.12179	5.912	3.37e-09	***
domfamCSALE_SP	-0.42927	0.17648	-2.432	0.014998	*
domfamdon_manq	0.78027	0.18056	4.321	1.55e-05	***

Null deviance: 4590.1 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3360.3 on 4851 degrees of freedom
AIC: 5123.2
Number of Fisher Scoring iterations: 11

LISP

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4062	-0.5053	-0.4484	-0.3250	7.0480

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.5772	0.1438	-10.971	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.4364	0.1089	4.009	6.10e-05	***
time1	-0.2071	0.1399	-1.480	0.1388	
time2	0.6433	0.1381	4.657	3.20e-06	***
domfamCACEE_SP	-16.3132	304.0081	-0.054	0.9572	
domfamCBETE_SP	-1.5423	0.2148	-7.180	6.97e-13	***
domfamCCUPR_SP	-1.0547	0.5065	-2.082	0.0373	*
domfamCFAGA_SP	-16.1326	2831.8435	-0.006	0.9955	
domfamCPINA_SP	-0.2387	0.1122	-2.128	0.0333	*
domfamCSALE_SP	-0.8449	0.1775	-4.759	1.94e-06	***
domfamdon_manq	0.3112	0.2013	1.546	0.1222	

Null deviance: 3088.8 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 2851.2 on 4851 degrees of freedom
AIC: 3633.4

Number of Fisher Scoring iterations: 16

NOWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.3397	-0.3292	-0.2814	-0.2655	6.4408

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.4486	0.2014	-17.122	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.1755	0.1165	-1.507	0.131797	
time1	-0.5685	0.1849	-3.075	0.002107	**
time2	0.6918	0.1620	4.269	1.96e-05	***
domfamCACEE_SP	-0.7224	0.3899	-1.853	0.063903	.
domfamCBETE_SP	0.1263	0.2153	0.587	0.557282	
domfamCCUPR_SP	1.2396	0.3218	3.852	0.000117	***
domfamCFAGA_SP	-11.0737	386.8919	-0.029	0.977166	
domfamCPINA_SP	-0.1164	0.1867	-0.623	0.533149	
domfamCSALE_SP	0.3271	0.2158	1.516	0.129570	
domfamdon_manq	1.0846	0.2565	4.229	2.35e-05	***

Null deviance: 1949.4 on 4852 degrees of freedom
Residual deviance: 1842.8 on 4842 degrees of freedom
AIC: 2340.8

Number of Fisher Scoring iterations: 12

OVEN

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.9303	-1.1338	-0.7250	0.4117	5.5657

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.55330	0.03665	-15.095	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.30714	0.02447	12.551	< 2e-16	***
time1	-0.15717	0.04089	-3.844	0.000121	***
time2	0.11386	0.05365	2.122	0.033814	*
domfamCACEE_SP	0.44129	0.06435	6.858	6.99e-12	***
domfamCBETE_SP	0.33426	0.05183	6.449	1.12e-10	***
domfamCCUPR_SP	-0.02254	0.13606	-0.166	0.868428	
domfamCFAGA_SP	0.30260	0.50134	0.604	0.546118	

```

domfamCPINA_SP -0.62632    0.05381 -11.640 < 2e-16 ***
domfamCSALE_SP  0.52469    0.05329   9.847 < 2e-16 ***
domfamdon_manq -1.27032    0.14898  -8.527 < 2e-16 ***

```

```

Null deviance: 8095.1 on 4953 degrees of freedom
Residual deviance: 6728.6 on 4943 degrees of freedom
AIC: 11397
Number of Fisher Scoring iterations: 6

```

PAWA

```

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
    data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

```

```

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.1335  -0.2079  -0.1771  -0.1523   4.8765

```

```

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  -4.22522    0.22996 -18.373 < 2e-16 ***
I(log(pB.B)) -0.21536    0.05336  -4.036 5.43e-05 ***
time1        -0.94935    0.32459  -2.925 0.00345 **
time2         0.81079    0.25994   3.119 0.00181 **
domfamCACEE_SP  0.49225    0.35009   1.406 0.15971
domfamCBETE_SP -1.25179    0.46360  -2.700 0.00693 **
domfamCCUPR_SP -15.36831  994.11060  -0.015 0.98767
domfamCFAGA_SP -15.23860 4713.30843  -0.003 0.99742
domfamCPINA_SP  -0.32047    0.26271  -1.220 0.22252
domfamCSALE_SP  -0.62295    0.39077  -1.594 0.11090
domfamdon_manq -16.39402  839.31473  -0.020 0.98442

```

```

Null deviance: 863.69 on 4838 degrees of freedom
Residual deviance: 792.67 on 4828 degrees of freedom
AIC: 968.95
Number of Fisher Scoring iterations: 17

```

PHVI

```

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
    data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

```

```

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.2507  -0.2039  -0.1890  -0.1671   4.0509

```

```

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.40622    0.20205  -6.960 3.41e-12 ***
I(log(pB.B))  1.05234    0.05903  17.826 < 2e-16 ***
time1        1.09233    0.14851   7.355 1.90e-13 ***

```

```

time2          2.49968    0.13982   17.878   < 2e-16 ***
domfamCACEE_SP -0.37769    0.28318   -1.334    0.182
domfamCBETE_SP  0.15245    0.22062    0.691    0.490
domfamCCUPR_SP -0.99386    1.01551   -0.979    0.328
domfamCFAGA_SP -10.27718   386.89196 -0.027    0.979
domfamCPINA_SP -0.24551    0.21621   -1.136    0.256
domfamCSALE_SP  0.22378    0.22387    1.000    0.318
domfamdon_manq -0.11559    0.24114   -0.479    0.632

```

```

Null deviance: 2794.8 on 4860 degrees of freedom
Residual deviance: 1696.7 on 4850 degrees of freedom
AIC: 2540.3
Number of Fisher Scoring iterations: 12

```

PIGR

Call:

```

glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

```

Deviance Residuals:

```

      Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.2798 -0.0826 -0.0519 -0.0480  4.4847

```

Coefficients:

```

              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)   -2.7580     0.6663  -4.140 3.48e-05 ***
I(log(pB.B))    0.6971     0.1337   5.213 1.86e-07 ***
time1          -2.2143     0.6127  -3.614 0.000301 ***
time2          -0.5418     0.7489  -0.723 0.469406
domfamCACEE_SP -14.5423   1709.4160 -0.009 0.993212
domfamCBETE_SP  0.1555     0.7693   0.202 0.839800
domfamCCUPR_SP -15.2764   2644.3389 -0.006 0.995391
domfamCFAGA_SP -14.5360  12812.1007 -0.001 0.999095
domfamCPINA_SP  1.0849     0.5484   1.978 0.047887 *
domfamCSALE_SP -15.7361    999.0657 -0.016 0.987433
domfamdon_manq -14.8443   2201.9698 -0.007 0.994621

```

```

Null deviance: 357.54 on 4852 degrees of freedom
Residual deviance: 277.84 on 4842 degrees of freedom
AIC: 358.67
Number of Fisher Scoring iterations: 19

```

RBGR

Call:

```

glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

```

Deviance Residuals:

```

      Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.7466 -0.2097 -0.1829 -0.1161  5.0431

```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.01354	0.28413	-10.606	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.40700	0.10384	3.920	8.87e-05	***
time1	0.18524	0.22157	0.836	0.403129	
time2	0.87634	0.23376	3.749	0.000178	***
domfamCACEE_SP	1.08898	0.29296	3.717	0.000201	***
domfamCBETE_SP	0.02869	0.30230	0.095	0.924381	
domfamCCUPR_SP	-0.62769	1.02010	-0.615	0.538346	
domfamCFAGA_SP	-10.45692	386.89197	-0.027	0.978437	
domfamCPINA_SP	-0.90864	0.31836	-2.854	0.004315	**
domfamCSALE_SP	0.51613	0.28836	1.790	0.073475	.
domfamdon_manq	0.64598	0.36579	1.766	0.077402	.

Null deviance: 1038.38 on 4851 degrees of freedom
Residual deviance: 911.48 on 4841 degrees of freedom
AIC: 1195.3

Number of Fisher Scoring iterations: 12

RCKI

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.3816	-0.6287	-0.5258	-0.3174	6.2175

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.28290	0.06973	-18.399	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.56614	0.03719	15.222	< 2e-16	***
time1	0.66087	0.06844	9.657	< 2e-16	***
time2	0.95469	0.08029	11.891	< 2e-16	***
domfamCACEE_SP	-4.60155	1.00375	-4.584	4.55e-06	***
domfamCBETE_SP	-0.87194	0.11129	-7.835	4.68e-15	***
domfamCCUPR_SP	-0.40943	0.29680	-1.379	0.1677	
domfamCFAGA_SP	-11.38692	233.56417	-0.049	0.9611	
domfamCPINA_SP	0.14600	0.08298	1.759	0.0785	.
domfamCSALE_SP	-0.86339	0.11631	-7.423	1.14e-13	***
domfamdon_manq	-0.30128	0.12249	-2.460	0.0139	*

Null deviance: 6871.5 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 4658.4 on 4851 degrees of freedom
AIC: 7468.1

Number of Fisher Scoring iterations: 11

REVI

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.3513	-1.1050	-0.1627	0.4561	4.7510

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.75694	0.08054	9.399	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	6.00326	0.58438	10.273	< 2e-16	***
time1	-0.23813	0.03721	-6.400	1.56e-10	***
time2	-0.04120	0.05123	-0.804	0.4213	
domfamCACEE_SP	0.36678	0.05594	6.556	5.51e-11	***
domfamCBETE_SP	0.08008	0.04499	1.780	0.0751	.
domfamCCUPR_SP	-0.16319	0.11827	-1.380	0.1676	
domfamCFAGA_SP	0.01730	0.50081	0.035	0.9724	
domfamCPINA_SP	-0.47623	0.04157	-11.456	< 2e-16	***
domfamCSALE_SP	0.18920	0.04597	4.116	3.86e-05	***
domfamdon_manq	-0.25724	0.08543	-3.011	0.0026	**

Null deviance: 7655.7 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 5983.3 on 4851 degrees of freedom

AIC: 12452

Number of Fisher Scoring iterations: 6

SCTA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.9437	-0.1634	-0.1339	-0.0716	4.4627

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.46039	0.31606	-7.785	6.99e-15	***
I(log(pB.B))	0.56431	0.08133	6.939	3.96e-12	***
time1	-0.54216	0.24374	-2.224	0.026129	*
time2	-2.04671	0.72328	-2.830	0.004658	**
domfamCACEE_SP	1.09946	0.33472	3.285	0.001021	**
domfamCBETE_SP	1.15681	0.29824	3.879	0.000105	***
domfamCCUPR_SP	0.50915	0.62548	0.814	0.415633	
domfamCFAGA_SP	-11.22780	626.39614	-0.018	0.985699	
domfamCPINA_SP	-0.23647	0.37746	-0.626	0.531005	
domfamCSALE_SP	0.16136	0.47652	0.339	0.734900	
domfamdon_manq	-0.03243	0.78248	-0.041	0.966942	

Null deviance: 804.23 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 639.25 on 4851 degrees of freedom

AIC: 853.43

Number of Fisher Scoring iterations: 13

SWTH

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0574	-0.9865	-0.8389	0.6434	5.9397

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.00773	0.04827	-20.878	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	-0.47067	0.10834	-4.344	1.40e-05	***
time1	0.28133	0.04115	6.837	8.10e-12	***
time2	0.27877	0.05428	5.136	2.80e-07	***
domfamCACEE_SP	-0.14114	0.10019	-1.409	0.158887	
domfamCBETE_SP	0.41554	0.06465	6.427	1.30e-10	***
domfamCCUPR_SP	0.34566	0.15074	2.293	0.021839	*
domfamCFAGA_SP	-12.25819	234.66181	-0.052	0.958339	
domfamCPINA_SP	0.32400	0.05779	5.606	2.07e-08	***
domfamCSALE_SP	0.27418	0.07107	3.858	0.000114	***
domfamdon_manq	0.36389	0.09181	3.964	7.38e-05	***

Null deviance: 6353.3 on 4861 degrees of freedom

Residual deviance: 6080.1 on 4851 degrees of freedom

AIC: 10770

Number of Fisher Scoring iterations: 11

TEWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
     data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4868	-0.3627	-0.2716	-0.2569	7.1063

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.15408	0.11261	-19.128	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	1.45133	0.05194	27.943	< 2e-16	***
time1	0.72014	0.12144	5.930	3.03e-09	***
time2	1.63576	0.12954	12.627	< 2e-16	***
domfamCACEE_SP	-2.80838	0.59422	-4.726	2.29e-06	***
domfamCBETE_SP	-0.88038	0.19147	-4.598	4.27e-06	***
domfamCCUPR_SP	0.80633	0.28284	2.851	0.00436	**
domfamCFAGA_SP	-10.27051	231.96768	-0.044	0.96468	
domfamCPINA_SP	-0.62731	0.15179	-4.133	3.59e-05	***
domfamCSALE_SP	0.06232	0.16400	0.380	0.70395	
domfamdon_manq	-0.05204	0.20775	-0.250	0.80221	

Null deviance: 3639.1 on 4861 degrees of freedom

Residual deviance: 2713.0 on 4851 degrees of freedom

AIC: 3556.4
Number of Fisher Scoring iterations: 11

VEER

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.7535	-0.7290	-0.5091	-0.3651	7.6928

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.12099	0.06070	-18.467	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.27666	0.02634	10.502	< 2e-16	***
time1	-0.34973	0.09767	-3.581	0.000343	***
time2	0.66638	0.09521	6.999	2.57e-12	***
domfamCACEE_SP	-0.31093	0.13557	-2.293	0.021822	*
domfamCBETE_SP	-0.45841	0.10522	-4.356	1.32e-05	***
domfamCCUPR_SP	-0.88575	0.32150	-2.755	0.005868	**
domfamCFAGA_SP	-11.92543	231.63424	-0.051	0.958940	
domfamCPINA_SP	-0.84476	0.09482	-8.909	< 2e-16	***
domfamCSALE_SP	0.19141	0.09342	2.049	0.040481	*
domfamdon_manq	-0.29976	0.17283	-1.734	0.082835	.

Null deviance: 4367.9 on 4850 degrees of freedom
Residual deviance: 3815.5 on 4840 degrees of freedom
AIC: 5341.5
Number of Fisher Scoring iterations: 11

WBNU

Call:
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,
data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.6442	-0.0843	-0.0598	-0.0387	3.7906

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-5.4593	0.9155	-5.963	2.47e-09	***
I(log(pB.B))	0.2061	0.1222	1.686	0.091797	.
time1	1.8823	0.5063	3.718	0.000201	***
time2	1.0457	0.7289	1.435	0.151407	
domfamCACEE_SP	0.6875	0.9573	0.718	0.472647	
domfamCBETE_SP	1.0812	0.8561	1.263	0.206596	
domfamCCUPR_SP	-14.3813	1597.7894	-0.009	0.992819	
domfamCFAGA_SP	-13.9745	7770.9319	-0.002	0.998565	
domfamCPINA_SP	-0.5864	0.9327	-0.629	0.529574	
domfamCSALE_SP	0.6507	0.9069	0.717	0.473081	

domfamdon_manq -16.0450 1282.1199 -0.013 0.990015

Null deviance: 263.96 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 213.89 on 4851 degrees of freedom
AIC: 295.49
Number of Fisher Scoring iterations: 18

WWCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
    data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2233	-0.5054	-0.4213	-0.4079	17.1919

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.11769	0.12861	-16.465	< 2e-16	***
I(log(pB.B))	0.14737	0.05223	2.822	0.00478	**
time1	0.61036	0.08653	7.054	1.74e-12	***
time2	0.91260	0.10380	8.792	< 2e-16	***
domfamCACEE_SP	-3.28855	0.71516	-4.598	4.26e-06	***
domfamCBETE_SP	-1.40451	0.19307	-7.274	3.48e-13	***
domfamCCUPR_SP	-0.64548	0.45702	-1.412	0.15783	
domfamCFAGA_SP	-10.88079	234.66183	-0.046	0.96302	
domfamCPINA_SP	0.33459	0.11427	2.928	0.00341	**
domfamCSALE_SP	-0.06469	0.14586	-0.444	0.65739	
domfamdon_manq	0.66290	0.15534	4.267	1.98e-05	***

Null deviance: 5503.2 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 5038.9 on 4851 degrees of freedom
AIC: 5910.6
Number of Fisher Scoring iterations: 11

YBFL

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pB.B)) + time + domfam, family = poisson,  
    data = x, offset = log(Visits), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4402	-0.6921	-0.5542	-0.4048	4.3175

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.88894	0.18920	-4.698	2.62e-06	***
I(log(pB.B))	0.72466	0.10251	7.069	1.56e-12	***
time1	-0.29010	0.07556	-3.839	0.000123	***
time2	0.44068	0.08500	5.184	2.17e-07	***
domfamCACEE_SP	-0.51884	0.24003	-2.162	0.030652	*
domfamCBETE_SP	-0.02821	0.12388	-0.228	0.819897	

```
domfamCCUPR_SP    0.62812    0.24419    2.572 0.010103 *
domfamCFAGA_SP  -10.80083  234.66183  -0.046 0.963289
domfamCPINA_SP   0.41132    0.10081    4.080 4.50e-05 ***
domfamCSALE_SP  -0.11588    0.13430   -0.863 0.388255
domfamdon_manq  -0.21411    0.20014   -1.070 0.284712
  Null deviance: 4103.9 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3849.4 on 4851 degrees of freedom
AIC: 5589.3
Number of Fisher Scoring iterations: 11
```

**Annexe 6: Pourcentage de déviance expliquée par les modèles de régression de Poisson
entre les densités prédites par les modèles CART et celles observées aux sites BAM**

Code	% de la déviance expliquée			
	BAMvsCART 1	BAMvsCART 2	BAMvsCART 3	BAMvsCART 4
PHVI	43,8%	38,4%	40,6%	39,3%
BOCH	26,6%	26,4%	31,0%	29,6%
RCKI	26,1%	25,8%	33,9%	32,2%
TEWA	23,0%	22,2%	26,6%	25,4%
DEJU	20,2%	19,6%	27,0%	26,8%
BTNW	19,1%	14,7%	20,9%	23,8%
PIGR	17,3%	17,0%	31,0%	22,3%
REVI	17,0%	16,5%	21,7%	21,8%
SCTA	16,6%	16,5%	19,5%	20,5%
PAWA	14,7%	4,8%	12,2%	8,2%
WBNU	11,8%	11,6%	25,5%	19,0%
BBWA	11,5%	7,4%	13,4%	10,8%
AMCR	11,1%	8,7%	14,1%	14,0%
OVEN	11,0%	6,6%	21,6%	16,9%
VEER	11,0%	9,3%	15,1%	12,6%
RBGR	9,7%	6,7%	12,2%	12,2%
CORA	8,5%	8,5%	12,7%	11,9%
AMGO	7,9%	7,8%	10,7%	9,8%
BLBW	7,9%	5,4%	11,2%	11,0%
BLJA	5,9%	5,6%	6,7%	5,9%
AMRE	5,7%	5,5%	9,2%	9,3%
YBFL	5,4%	4,4%	9,6%	6,2%
BRCR	5,1%	3,1%	10,1%	5,4%
WWCR	4,8%	2,7%	7,0%	8,4%
CAWA	4,0%	3,7%	9,2%	7,7%
NOWA	3,3%	2,7%	4,2%	5,5%
LISP	3,1%	2,0%	19,7%	7,7%
SWTH	3,1%	3,1%	5,4%	4,3%

Annexe 7.1: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles CART et celles observées aux sites IRMA et de validation pour les modèles de régression ECvsCART 1

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			347	398.03		
Node	3	60.616	344	337.42	4.342e-13	***
P	4	31.874	340	305.54	2.030e-06	***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			342	588.67		
Node	3	88.367	339	500.31	< 2e-16	***
P	3	11.169	336	489.14	0.01085	*

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			345	975.19		
Node	4	213.68	341	761.52	< 2.2e-16	***
P	4	157.88	337	603.64	< 2.2e-16	***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			263	660.25		
Node	2	58.750	261	601.50	1.749e-13	***
P	3	31.269	258	570.23	7.460e-07	***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			276	1554.69		
Node	2	862.61	274	692.09	< 2.2e-16	***
P	2	11.62	272	680.47	0.003004	**

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			348	645.74		
Node	3	89.07	345	556.67	< 2.2e-16	***
P	4	153.21	341	403.47	< 2.2e-16	***

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			333	637.88		
Node	3	60.234	330	577.64	5.238e-13	***
P	4	100.175	326	477.47	< 2.2e-16	***

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			350	1059.36		
Node	4	66.859	346	992.50	1.044e-13	***
P	4	97.570	342	894.93	< 2.2e-16	***

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			282	462.33		
Node	2	30.658	280	431.67	2.201e-07	***
P	3	50.274	277	381.40	6.985e-11	***

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			347	921.51		
Node	3	322.70	344	598.82	< 2.2e-16	***
P	4	76.46	340	522.35	9.767e-16	***

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			356	606.67		
Node	4	54.365	352	552.31	4.412e-11	***
P	4	37.466	348	514.84	1.444e-07	***

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			286	1253.60		
Node	3	210.10	283	1043.50	< 2.2e-16	***
P	3	247.07	280	796.43	< 2.2e-16	***

PAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)	
NULL			242	220.95		
Node	2	37.583	240	183.37	6.901e-09	***
P	3	40.578	237	142.79	8.037e-09	***

PIGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			271	106.677	
Node	2	1.9176	269	104.759	0.38336
P	3	7.0050	266	97.754	0.07174 .

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			270	884.30	
Node	4	378.06	266	506.25	< 2.2e-16 ***
P	3	72.11	263	434.13	1.505e-15 ***

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			338	1373.60	
Node	2	452.43	336	921.17	< 2.2e-16 ***
P	4	352.61	332	568.56	< 2.2e-16 ***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			289	517.81	
Node	2	85.446	287	432.36	< 2.2e-16 ***
P	3	86.024	284	346.34	< 2.2e-16 ***

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			360	3132.3	
Node	2	330.45	358	2801.8	< 2.2e-16 ***
P	4	185.70	354	2616.1	< 2.2e-16 ***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			350	1427.56	
Node	4	612.52	346	815.04	< 2.2e-16 ***
P	4	42.39	342	772.65	1.383e-08 ***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			289	602.99	
Node	2	213.008	287	389.98	< 2.2e-16 ***
P	3	39.086	284	350.90	1.664e-08 ***

Annexe 7.2: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles CART et celles observées aux sites IRMA et de validation pour les modèles de régression ECvsCART 2

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				347	398.03	
I(log(pB.E))	1	0.409		346	397.62	0.5223
P	4	67.574		342	330.05	7.376e-14 ***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				342	588.67	
I(log(pB.E))	1	65.094		341	523.58	7.139e-16 ***
P	4	33.065		337	490.51	1.158e-06 ***

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				345	975.19	
I(log(pB.E))	1	80.678		344	894.52	< 2.2e-16 ***
P	4	277.972		340	616.54	< 2.2e-16 ***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				263	660.25	
I(log(pB.E))	1	15.739		262	644.51	7.269e-05 ***
P	3	25.947		259	618.57	9.784e-06 ***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				276	1554.69	
I(log(pB.E))	1	811.27		275	743.43	< 2.2e-16 ***
P	3	62.95		272	680.47	1.374e-13 ***

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				348	645.74	
I(log(pB.E))	1	20.089		347	625.66	7.393e-06 ***
P	4	212.394		343	413.26	< 2.2e-16 ***

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				333	637.88	
I(log(pB.E))	1	2.214		332	635.66	0.1367
P	4	141.963		328	493.70	<2e-16 ***

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				350	1059.36	
I(log(pB.E))	1	13.719		349	1045.64	0.0002123 ***
P	4	85.708		345	959.93	< 2.2e-16 ***

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				282	462.33	
I(log(pB.E))	1	0.102		281	462.23	0.7497
P	3	31.924		278	430.30	5.43e-07 ***

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				347	921.51	
I(log(pB.E))	1	114.55		346	806.96	< 2.2e-16 ***
P	4	278.70		342	528.26	< 2.2e-16 ***

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				356	606.67	
I(log(pB.E))	1	18.540		355	588.13	1.664e-05 ***
P	4	18.642		351	569.49	0.000924 ***

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				286	1253.60	
I(log(pB.E))	1	97.915		285	1155.69	< 2.2e-16 ***
P	3	224.120		282	931.57	< 2.2e-16 ***

PAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				242	220.95	
I(log(pB.E))	1	2.749		241	218.20	0.0973 .
P	3	41.778		238	176.43	4.472e-09 ***

PIGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				271	106.677	
I(log(pB.E))	1	0.1375		270	106.539	0.7108
P	3	8.5756		267	97.964	0.0355 *

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				270	884.30	
I(log(pB.E))	1	304.43		269	579.88	< 2.2e-16 ***
P	3	120.78		266	459.09	< 2.2e-16 ***

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				338	1373.60	
I(log(pB.E))	1	410.56		337	963.04	< 2.2e-16 ***
P	4	392.78		333	570.26	< 2.2e-16 ***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				289	517.81	
I(log(pB.E))	1	24.955		288	492.85	5.867e-07 ***
P	3	146.515		285	346.34	< 2.2e-16 ***

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				360	3132.3	
I(log(pB.E))	1	4.11		359	3128.2	0.04267 *
P	4	507.58		355	2620.6	< 2e-16 ***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				350	1427.56	
I(log(pB.E))	1	549.21		349	878.35	< 2.2e-16 ***
P	4	80.39		345	797.96	< 2.2e-16 ***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				289	602.99	
I(log(pB.E))	1	138.12		288	464.87	< 2.2e-16 ***
P	3	113.97		285	350.90	< 2.2e-16 ***

Annexe 7.3: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles CART et celles observées aux sites IRMA et de validation pour les modèles de régression ECvsCART 3

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				347	398.03	
I(log(pB.E))	1	0.409		346	397.62	0.5223
P	4	67.574		342	330.05	7.376e-14 ***
habitat	13	68.616		329	261.43	1.442e-09 ***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				342	588.67	
I(log(pB.E))	1	65.094		341	523.58	7.139e-16 ***
P	4	33.065		337	490.51	1.158e-06 ***
habitat	12	108.014		325	382.50	< 2.2e-16 ***

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				345	975.19	
I(log(pB.E))	1	80.678		344	894.52	< 2.2e-16 ***
P	4	277.972		340	616.54	< 2.2e-16 ***
habitat	13	128.362		327	488.18	< 2.2e-16 ***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				263	660.25	
I(log(pB.E))	1	15.740		262	644.51	7.269e-05 ***
P	3	25.947		259	618.57	9.784e-06 ***
habitat	12	131.429		247	487.14	< 2.2e-16 ***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				276	1554.69	
I(log(pB.E))	1	811.27		275	743.43	< 2.2e-16 ***
P	3	62.95		272	680.47	1.374e-13 ***
habitat	12	63.92		260	616.55	4.318e-09 ***

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				348	645.74	
I(log(pB.E))	1	20.089		347	625.66	7.393e-06 ***
P	4	212.394		343	413.26	< 2.2e-16 ***
habitat	13	56.431		330	356.83	2.262e-07 ***

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				333		637.88	
I(log(pB.E))	1	2.214		332		635.66	0.1367
P	4	141.963		328		493.70	< 2.2e-16 ***
habitat	13	81.212		315		412.49	6.522e-12 ***

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				350		1059.36	
I(log(pB.E))	1	13.719		349		1045.64	0.0002123 ***
P	4	85.708		345		959.93	< 2.2e-16 ***
habitat	13	178.942		332		780.99	< 2.2e-16 ***

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				282		462.33	
I(log(pB.E))	1	0.102		281		462.23	0.7497
P	3	31.924		278		430.30	5.43e-07 ***
habitat	12	120.378		266		309.92	< 2.2e-16 ***

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				347		921.51	
I(log(pB.E))	1	114.551		346		806.96	< 2.2e-16 ***
P	4	278.705		342		528.26	< 2.2e-16 ***
habitat	13	84.464		329		443.79	1.584e-12 ***

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				356		606.67	
I(log(pB.E))	1	18.540		355		588.13	1.664e-05 ***
P	4	18.642		351		569.49	0.000924 ***
habitat	13	89.711		338		479.78	1.587e-13 ***

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				286		1253.60	
I(log(pB.E))	1	97.915		285		1155.69	< 2.2e-16 ***
P	3	224.120		282		931.57	< 2.2e-16 ***
habitat	12	231.397		270		700.17	< 2.2e-16 ***

PAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			242		220.95	
I(log(pB.E))	1	2.749	241		218.20	0.097300 .
P	3	41.778	238		176.43	4.472e-09 ***
habitat	13	31.819	225		144.61	0.002555 **

PIGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			271		106.677	
I(log(pB.E))	1	0.1375	270		106.539	0.71080
P	3	8.5756	267		97.964	0.03550 *
habitat	13	19.9242	254		78.040	0.09712 .

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			270		884.30	
I(log(pB.E))	1	304.426	269		579.88	< 2e-16 ***
P	3	120.784	266		459.09	< 2e-16 ***
habitat	12	25.207	254		433.89	0.01387 *

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			338		1373.60	
I(log(pB.E))	1	410.56	337		963.04	< 2.2e-16 ***
P	4	392.78	333		570.26	< 2.2e-16 ***
habitat	13	77.75	320		492.52	2.922e-11 ***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			289		517.81	
I(log(pB.E))	1	24.955	288		492.85	5.867e-07 ***
P	3	146.515	285		346.34	< 2.2e-16 ***
habitat	12	164.047	273		182.29	< 2.2e-16 ***

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			360		3132.3	
I(log(pB.E))	1	4.11	359		3128.2	0.04267 *
P	4	507.58	355		2620.6	< 2e-16 ***
habitat	13	387.80	342		2232.8	< 2e-16 ***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			350		1427.56	
I(log(pB.E))	1	549.21	349		878.35	< 2.2e-16 ***
P	4	80.39	345		797.96	< 2.2e-16 ***
habitat	13	43.45	332		754.50	3.777e-05 ***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			289		602.99	
I(log(pB.E))	1	138.119	288		464.87	< 2.2e-16 ***
P	3	113.975	285		350.90	< 2.2e-16 ***
habitat	12	85.395	273		265.50	3.821e-13 ***

Annexe 7.4: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles CART et celles observées aux sites IRMA et de validation pour les modèles de régression ECvsCART 4

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				347	398.03	
I(log(pB.E))	1	0.409		346	397.62	0.5223
P	4	67.574		342	330.05	7.376e-14 ***
domfam	8	49.800		334	280.25	4.465e-08 ***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				342	588.67	
I(log(pB.E))	1	65.094		341	523.58	7.139e-16 ***
P	4	33.065		337	490.51	1.158e-06 ***
domfam	9	124.355		328	366.16	< 2.2e-16 ***

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				345	975.19	
I(log(pB.E))	1	80.678		344	894.52	< 2.2e-16 ***
P	4	277.972		340	616.54	< 2.2e-16 ***
domfam	9	51.511		331	565.03	5.592e-08 ***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				263	660.25	
I(log(pB.E))	1	15.740		262	644.51	7.269e-05 ***
P	3	25.947		259	618.57	9.784e-06 ***
domfam	9	86.067		250	532.50	9.985e-15 ***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				276	1554.69	
I(log(pB.E))	1	811.27		275	743.43	< 2.2e-16 ***
P	3	62.95		272	680.47	1.374e-13 ***
domfam	9	58.06		263	622.42	3.170e-09 ***

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				348	645.74	
I(log(pB.E))	1	20.089		347	625.66	7.393e-06 ***
P	4	212.394		343	413.26	< 2.2e-16 ***
domfam	9	38.682		334	374.58	1.314e-05 ***

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				333		637.88	
I(log(pB.E))	1	2.214		332		635.66	0.1367
P	4	141.963		328		493.70	< 2.2e-16 ***
domfam	8	62.297		320		431.40	1.648e-10 ***

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				350		1059.36	
I(log(pB.E))	1	13.719		349		1045.64	0.0002123 ***
P	4	85.708		345		959.93	< 2.2e-16 ***
domfam	9	79.342		336		880.59	2.184e-13 ***

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				282		462.33	
I(log(pB.E))	1	0.102		281		462.23	0.7497
P	3	31.924		278		430.30	5.430e-07 ***
domfam	8	72.917		270		357.39	1.287e-12 ***

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				347		921.51	
I(log(pB.E))	1	114.551		346		806.96	< 2.2e-16 ***
P	4	278.705		342		528.26	< 2.2e-16 ***
domfam	9	48.798		333		479.46	1.811e-07 ***

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				356		606.67	
I(log(pB.E))	1	18.540		355		588.13	1.664e-05 ***
P	4	18.642		351		569.49	0.000924 ***
domfam	9	55.122		342		514.37	1.155e-08 ***

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL				286		1253.60	
I(log(pB.E))	1	97.915		285		1155.69	< 2.2e-16 ***
P	3	224.120		282		931.57	< 2.2e-16 ***
domfam	9	90.487		273		841.08	1.300e-15 ***

PAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				242	220.95	
I(log(pB.E))	1	2.749		241	218.20	0.0973 .
P	3	41.778		238	176.43	4.472e-09 ***
domfam	4	33.870		234	142.56	7.923e-07 ***

PIGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				271	106.677	
I(log(pB.E))	1	0.1375		270	106.539	0.7108
P	3	8.5756		267	97.964	0.0355 *
domfam	6	1.7808		261	96.183	0.9387

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				270	884.30	
I(log(pB.E))	1	304.426		269	579.88	< 2.2e-16 ***
P	3	120.784		266	459.09	< 2.2e-16 ***
domfam	9	29.604		257	429.49	0.0005122 ***

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				338	1373.60	
I(log(pB.E))	1	410.56		337	963.04	< 2.2e-16 ***
P	4	392.78		333	570.26	< 2.2e-16 ***
domfam	9	53.52		324	516.75	2.332e-08 ***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				289	517.81	
I(log(pB.E))	1	24.955		288	492.85	5.867e-07 ***
P	3	146.515		285	346.34	< 2.2e-16 ***
domfam	9	124.810		276	221.53	< 2.2e-16 ***

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				360	3132.3	
I(log(pB.E))	1	4.11		359	3128.2	0.04267 *
P	4	507.58		355	2620.6	< 2.2e-16 ***
domfam	9	56.32		346	2564.3	6.818e-09 ***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				350	1427.56	
I(log(pB.E))	1	549.21		349	878.35	< 2.2e-16 ***
P	4	80.39		345	797.96	< 2.2e-16 ***
domfam	9	58.92		336	739.04	2.165e-09 ***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				289	602.99	
I(log(pB.E))	1	138.119		288	464.87	< 2.2e-16 ***
P	3	113.975		285	350.90	< 2.2e-16 ***
domfam	9	77.999		276	272.90	4.032e-13 ***

Annexe 8.1: Estimation des paramètres pour les modèles de régression ECvsCART 1

AMCR

```
Call:
glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model =
FALSE,
     x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.0847	-0.5295	-0.1964	-0.1432	9.0301

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.1480	0.8829	-4.698	2.62e-06	***
Node4	2.1832	0.8471	2.577	0.009960	**
Node6	-0.4319	0.8893	-0.486	0.627243	
Node7	-16.4804	1306.5264	-0.013	0.989936	
P1	2.0094	0.9175	2.190	0.028515	*
P2	1.4344	0.3956	3.626	0.000288	***
P3	-16.5860	1534.1094	-0.011	0.991374	
P5	0.6318	0.7910	0.799	0.424415	

```
Null deviance: 398.03 on 347 degrees of freedom
Residual deviance: 305.54 on 340 degrees of freedom
AIC: 365.31
Number of Fisher Scoring iterations: 17
```

AMGO

```
Call:
glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model =
FALSE,
     x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2792	-0.5713	-0.5713	-0.2605	10.4451

Coefficients: (1 not defined because of singularities)

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.84805	0.51726	-3.573	0.000353	***
Node2	0.03508	0.54092	0.065	0.948295	
Node3	-14.33692	921.04915	-0.016	0.987581	
Node4	1.64738	0.53239	3.094	0.001973	**
P1	-1.57083	0.73574	-2.135	0.032758	*
P2	NA	NA	NA	NA	
P3	-15.31237	956.92302	-0.016	0.987233	
P5	0.43534	0.54156	0.804	0.421476	

```
Null deviance: 588.67 on 342 degrees of freedom
Residual deviance: 489.14 on 336 degrees of freedom
AIC: 576.34
Number of Fisher Scoring iterations: 16
```

BBWA

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3867	-1.1828	-0.4921	-0.0002	6.3096

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	1.04670	0.07800	13.420	< 2e-16	***
Node2	-1.10184	0.14197	-7.761	8.42e-15	***
Node3	0.02278	0.70787	0.032	0.974	
Node5	-1.51670	0.32570	-4.657	3.21e-06	***
Node7	-1.07188	0.25837	-4.149	3.34e-05	***
P1	-2.08612	0.26277	-7.939	2.04e-15	***
P2	-19.27126	617.53732	-0.031	0.975	
P3	-1.91678	0.41383	-4.632	3.63e-06	***
P5	-0.30218	0.24154	-1.251	0.211	

Null deviance: 975.19 on 345 degrees of freedom
 Residual deviance: 603.64 on 337 degrees of freedom
 AIC: 866.74
 Number of Fisher Scoring iterations: 16

BLBW

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.9111	-1.2689	-1.0187	-0.4632	6.5157

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.6022	0.1543	3.903	9.52e-05	***
Node2	-2.3954	0.3541	-6.764	1.34e-11	***
Node5	-0.8191	0.1998	-4.100	4.13e-05	***
P2	-0.2795	0.1998	-1.399	0.162	
P3	-0.4393	0.3381	-1.299	0.194	
P5	-16.2584	511.8165	-0.032	0.975	

Null deviance: 660.25 on 263 degrees of freedom
 Residual deviance: 570.23 on 258 degrees of freedom
 AIC: 716.08
 Number of Fisher Scoring iterations: 14

BLJA

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.2077	-0.7356	-0.2949	0.3674	8.4084

Coefficients: (1 not defined because of singularities)

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.1355	0.5774	-5.431	5.61e-08	***
Node4	1.8283	0.6138	2.978	0.00290	**
Node6	4.7734	0.5794	8.239	< 2e-16	***
P2	NA	NA	NA	NA	
P3	-15.1888	675.4120	-0.022	0.98206	
P5	-15.3556	718.5122	-0.021	0.98295	

Null deviance: 1554.69 on 276 degrees of freedom
 Residual deviance: 680.47 on 272 degrees of freedom
 AIC: 925.42
 Number of Fisher Scoring iterations: 15

BOCH

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.0085	-0.9056	-0.0001	-0.0001	4.0029

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.7141	0.2518	-2.836	0.00457	**
Node3	0.5660	0.3061	1.849	0.06449	.
Node5	-0.1774	0.2987	-0.594	0.55246	
Node6	-0.1985	0.3323	-0.597	0.55033	
P1	0.8498	0.2101	4.044	5.25e-05	***
P2	-18.7374	1044.9090	-0.018	0.98569	
P3	-18.5166	1776.2297	-0.010	0.99168	
P5	1.3811	0.2423	5.701	1.19e-08	***

Null deviance: 645.74 on 348 degrees of freedom
 Residual deviance: 403.47 on 341 degrees of freedom
 AIC: 653.1
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

BRCR

Call:

```
glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model =
FALSE,
     x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.5616	-0.8784	-0.6202	-0.0001	5.3693

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-17.3012	905.6544	-0.019	0.98476
Node3	16.3488	905.6544	0.018	0.98560
Node4	16.1136	905.6544	0.018	0.98580
Node6	15.6526	905.6544	0.017	0.98621
P1	-17.4640	1074.2502	-0.016	0.98703
P2	1.1508	0.1826	6.303	2.93e-10 ***
P3	-18.0579	1717.7772	-0.011	0.99161
P5	0.9396	0.3286	2.860	0.00424 **

Null deviance: 637.88 on 333 degrees of freedom
Residual deviance: 477.47 on 326 degrees of freedom
AIC: 636.91
Number of Fisher Scoring iterations: 17

BTNW

Call:

```
glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model =
FALSE,
     x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.966	-1.639	-0.904	-0.164	8.319

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.4733	0.1282	3.692	0.000222 ***
Node4	-3.5778	1.0087	-3.547	0.000390 ***
Node5	0.1861	0.1860	1.000	0.317132
Node6	-0.5329	0.1699	-3.136	0.001712 **
Node7	0.2997	0.2589	1.157	0.247069
P1	-1.3684	0.2337	-5.855	4.76e-09 ***
P2	-0.4775	0.2689	-1.776	0.075756 .
P3	-3.1104	0.7164	-4.342	1.41e-05 ***
P5	-1.2041	0.5165	-2.331	0.019740 *

Null deviance: 1059.36 on 350 degrees of freedom
Residual deviance: 894.93 on 342 degrees of freedom
AIC: 1179.9
Number of Fisher Scoring iterations: 6

CAWA

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4562	-1.1270	-0.5495	-0.3258	7.3324

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.9361	0.5042	-5.824	5.75e-09	***
Node5	2.2150	0.5965	3.713	0.000205	***
Node7	2.4820	0.5137	4.832	1.35e-06	***
P2	-1.4366	0.3155	-4.553	5.29e-06	***
P3	0.5126	0.2649	1.935	0.052985	.
P5	-16.7663	887.5161	-0.019	0.984928	

Null deviance: 462.33 on 282 degrees of freedom
 Residual deviance: 381.40 on 277 degrees of freedom
 AIC: 483.35
 Number of Fisher Scoring iterations: 15

DEJU

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6736	-0.8102	0.0000	0.3198	4.7524

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-14.9449	815.0474	-0.018	0.985371	
Node3	15.6088	815.0474	0.019	0.984721	
Node4	15.8824	815.0474	0.019	0.984453	
Node6	16.0642	815.0473	0.020	0.984275	
P1	-0.4053	0.1114	-3.637	0.000276	***
P2	-17.0437	794.3774	-0.021	0.982882	
P3	-1.4075	0.2833	-4.968	6.77e-07	***
P5	0.1543	0.1482	1.041	0.297669	

Null deviance: 921.51 on 347 degrees of freedom
 Residual deviance: 522.35 on 340 degrees of freedom
 AIC: 1073.7
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

NOWA

Call:

```
glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model =
FALSE,
     x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.1314	-1.0528	-0.6362	-0.4971	6.6968

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.4526	1.0077	-3.426	0.000612	***
Node2	3.0063	1.0226	2.940	0.003285	**
Node5	5.1574	1.1878	4.342	1.41e-05	***
Node6	5.1590	1.0509	4.909	9.15e-07	***
Node8	1.8551	1.0265	1.807	0.070733	.
P1	-3.1451	0.5385	-5.841	5.19e-09	***
P2	-0.1439	0.2293	-0.627	0.530380	
P3	-0.4936	0.3852	-1.281	0.200050	
P5	-0.2816	0.7450	-0.378	0.705443	

Null deviance: 606.67 on 356 degrees of freedom

Residual deviance: 514.84 on 348 degrees of freedom

AIC: 658.65

Number of Fisher Scoring iterations: 7

OVEN

Call:

```
glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model =
FALSE,
     x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5975	-0.9343	-0.6550	0.0593	5.2663

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.8291	0.3553	-2.333	0.019627	*
Node3	-0.7102	0.4164	-1.705	0.088117	.
Node6	1.4371	0.3706	3.877	0.000106	***
Node7	-16.4261	507.7229	-0.032	0.974191	
P2	18.4712	507.7228	0.036	0.970979	
P3	-0.1654	0.7503	-0.221	0.825481	
P5	0.1445	0.5491	0.263	0.792490	

Null deviance: 1253.60 on 286 degrees of freedom

Residual deviance: 796.43 on 280 degrees of freedom

AIC: 1058.2

Number of Fisher Scoring iterations: 15

PAWA

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.1305	-0.4568	-0.2850	-0.0611	3.4157

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.2034	0.7071	-4.530	5.9e-06	***
Node5	2.7556	0.7267	3.792	0.000150	***
Node6	0.9433	0.8666	1.089	0.276327	
P1	-3.0802	1.0128	-3.041	0.002355	**
P3	-17.5288	1411.5160	-0.012	0.990092	
P5	-17.6307	2322.4241	-0.008	0.993943	

Null deviance: 220.95 on 242 degrees of freedom
 Residual deviance: 142.79 on 237 degrees of freedom
 AIC: 204.82
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

PIGR

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.5416	-0.3717	-0.3717	-0.3680	3.1109

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.67254	0.39048	-6.844	7.69e-12	***
Node4	0.29815	0.77075	0.387	0.699	
Node5	-0.01981	0.53041	-0.037	0.970	
P1	0.45494	0.57332	0.794	0.427	
P3	-16.62019	1779.57398	-0.009	0.993	
P5	-16.61555	2160.42256	-0.008	0.994	

Null deviance: 106.677 on 271 degrees of freedom
 Residual deviance: 97.754 on 266 degrees of freedom
 AIC: 144.98
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

RBGR

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4495	-0.7711	-0.1690	-0.0002	3.6548

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.248	1.000	-4.248	2.15e-05	***
Node3	3.035	1.044	2.906	0.00366	**
Node4	-14.054	1528.075	-0.009	0.99266	
Node5	3.120	1.044	2.987	0.00282	**
Node7	-14.102	1528.075	-0.009	0.99264	
P2	19.401	1528.075	0.013	0.98987	
P3	-16.330	896.722	-0.018	0.98547	
P5	-16.607	1129.634	-0.015	0.98827	

Null deviance: 884.30 on 270 degrees of freedom
 Residual deviance: 434.13 on 263 degrees of freedom
 AIC: 597.76
 Number of Fisher Scoring iterations: 16

RCKI

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.5362	-1.1354	-0.0002	0.3527	7.5032

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.53565	0.54532	0.982	0.32597	
Node5	-0.60270	0.54919	-1.097	0.27246	
Node6	-0.10267	0.54237	-0.189	0.84986	
P1	1.39999	0.08743	16.012	< 2e-16	***
P2	-18.83823	627.58092	-0.030	0.97605	
P3	-0.87212	0.31204	-2.795	0.00519	**
P5	0.44276	0.17666	2.506	0.01220	*

Null deviance: 1373.60 on 338 degrees of freedom
 Residual deviance: 568.56 on 332 degrees of freedom
 AIC: 1113.6
 Number of Fisher Scoring iterations: 16

SCTA

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4227	-0.3831	-0.3831	-0.0001	3.3736

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.6119	0.3536	-7.388	1.50e-13	***
Node3	-16.4800	1250.9180	-0.013	0.989	
Node4	-14.8716	1697.7430	-0.009	0.993	
P2	19.1039	1250.9179	0.015	0.988	
P3	-15.5415	1599.9664	-0.010	0.992	
P5	-15.9787	1906.1502	-0.008	0.993	

Null deviance: 517.81 on 289 degrees of freedom
 Residual deviance: 346.34 on 284 degrees of freedom
 AIC: 422.77
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

TEWA

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6528	-2.6528	-1.3452	-0.0004	18.4562

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	1.9772	0.3624	5.456	4.87e-08	***
Node4	-0.7191	0.3599	-1.998	0.0457	*
Node5	-0.2828	0.4143	-0.683	0.4949	
P1	-1.1040	0.1742	-6.337	2.34e-10	***
P2	-18.2798	230.8743	-0.079	0.9369	
P3	-1.3582	0.2333	-5.823	5.79e-09	***
P5	-0.9837	0.2044	-4.813	1.49e-06	***

Null deviance: 3132.3 on 360 degrees of freedom
 Residual deviance: 2616.1 on 354 degrees of freedom
 AIC: 2961.7
 Number of Fisher Scoring iterations: 14

VEER

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6616	-1.0751	-0.2783	-0.1326	6.2125

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.7333	0.7932	-5.967	2.41e-09	***
Node2	2.5066	0.6265	4.001	6.31e-05	***
Node4	1.4821	1.0402	1.425	0.15421	
Node5	4.9697	0.8042	6.180	6.42e-10	***
Node7	16.3476	442.9955	0.037	0.97056	
P1	1.9384	0.7059	2.746	0.00603	**
P2	-10.3495	442.9953	-0.023	0.98136	
P3	-12.4615	442.9949	-0.028	0.97756	
P5	0.8066	0.9254	0.872	0.38339	

Null deviance: 1427.56 on 350 degrees of freedom
 Residual deviance: 772.65 on 342 degrees of freedom
 AIC: 1019.8
 Number of Fisher Scoring iterations: 14

WBNU

Call:
 glm(formula = oE ~ Node + P, family = poisson, data = x, model = FALSE,
 x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6132	-0.3162	-0.0001	-0.0001	3.2948

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.9957	0.5774	-5.189	2.12e-07	***
Node3	-16.1356	864.1214	-0.019	0.985	
Node4	-15.1209	2846.6287	-0.005	0.996	
P2	18.3799	2846.6287	0.006	0.995	
P3	-15.0950	1550.6317	-0.010	0.992	
P5	-0.6484	2812.6167	0.000	1.000	

Null deviance: 602.99 on 289 degrees of freedom
 Residual deviance: 350.90 on 284 degrees of freedom
 AIC: 433.34
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

Annexe 8.2: Estimation des paramètres pour les modèles de régression ECvsCART 2

AMCR

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.0422	-0.5153	-0.3241	-0.3227	9.1746

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.90015	0.35437	-8.184	2.74e-16	***
I(log(pB.E))	0.11979	0.07736	1.548	0.122	
P1	0.52465	0.58093	0.903	0.366	
P2	2.34438	0.39053	6.003	1.94e-09	***
P3	-14.35090	655.36288	-0.022	0.983	
P5	0.93562	0.79062	1.183	0.237	

Null deviance: 398.03 on 347 degrees of freedom

Residual deviance: 330.05 on 342 degrees of freedom

AIC: 385.81

Number of Fisher Scoring iterations: 15

AMGO

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2792	-0.6463	-0.5691	-0.2603	10.4451

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.831199	0.337844	-5.420	5.95e-08	***
I(log(pB.E))	-0.005886	0.114329	-0.051	0.958943	
P1	-1.564485	0.735901	-2.126	0.033508	*
P2	1.636567	0.456413	3.586	0.000336	***
P3	-15.480600	655.347413	-0.024	0.981154	
P5	0.256793	0.538731	0.477	0.633602	

Null deviance: 588.67 on 342 degrees of freedom

Residual deviance: 490.51 on 337 degrees of freedom

AIC: 575.72

Number of Fisher Scoring iterations: 15

BBWA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3158	-1.1258	-0.3615	-0.0002	6.4629

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.62716	0.16441	-3.815	0.000136	***
I(log(pB.E))	-0.34254	0.04143	-8.268	< 2e-16	***
P1	-1.93128	0.25841	-7.474	7.80e-14	***
P2	-18.74882	625.86994	-0.030	0.976102	
P3	-1.74851	0.33969	-5.147	2.64e-07	***
P5	-0.25316	0.23975	-1.056	0.291002	

Null deviance: 975.19 on 345 degrees of freedom
Residual deviance: 616.54 on 340 degrees of freedom
AIC: 873.64
Number of Fisher Scoring iterations: 16

BLBW

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6917	-1.1261	-1.0425	-0.7976	7.1668

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.74404	0.15302	-4.862	1.16e-06	***
I(log(pB.E))	-0.12129	0.02861	-4.240	2.24e-05	***
P2	0.11350	0.20152	0.563	0.573	
P3	-0.53540	0.33533	-1.597	0.110	
P5	-15.93127	510.71521	-0.031	0.975	

Null deviance: 660.25 on 263 degrees of freedom
Residual deviance: 618.57 on 259 degrees of freedom
AIC: 762.41
Number of Fisher Scoring iterations: 14

BLJA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.2077	-0.7356	-0.2949	0.3674	8.4084

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.07473	0.24622	-4.365	1.27e-05	***

I(log(pB.E))	0.25342	0.08508	2.978	0.00290	**
P2	2.49485	0.30014	8.312	< 2e-16	***
P3	-15.18883	675.41199	-0.022	0.98206	
P5	-15.35562	718.51220	-0.021	0.98295	

Null deviance: 1554.69 on 276 degrees of freedom
 Residual deviance: 680.47 on 272 degrees of freedom
 AIC: 925.42
 Number of Fisher Scoring iterations: 15

BOCH

Call:
 glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1691	-0.9470	-0.0001	-0.0001	4.2991

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.32587	0.23137	-5.730	1.00e-08	***
I(log(pB.E))	-0.23195	0.07533	-3.079	0.00208	**
P1	1.26125	0.15678	8.045	8.63e-16	***
P2	-18.83666	1052.96740	-0.018	0.98573	
P3	-18.75401	1776.85730	-0.011	0.99158	
P5	1.29165	0.21639	5.969	2.39e-09	***

Null deviance: 645.74 on 348 degrees of freedom
 Residual deviance: 413.26 on 343 degrees of freedom
 AIC: 658.89
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

BRCR

Call:
 glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.5014	-0.8226	-0.8177	-0.0002	5.5347

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.114e+00	4.422e-01	-2.520	0.01172	*
I(log(pB.E))	-8.103e-03	1.509e-01	-0.054	0.95718	
P1	-1.722e+01	7.257e+02	-0.024	0.98107	
P2	1.198e+00	1.772e-01	6.762	1.36e-11	***
P3	-1.721e+01	1.080e+03	-0.016	0.98729	
P5	8.684e-01	3.215e-01	2.701	0.00691	**

Null deviance: 637.88 on 333 degrees of freedom

Residual deviance: 493.70 on 328 degrees of freedom
AIC: 649.14
Number of Fisher Scoring iterations: 16

BTNW

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-1.6275 -1.5510 -0.8605 -0.1995 9.2702

Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) 0.26422 0.13414 1.970 0.04887 *
I(log(pB.E)) 0.08048 0.08156 0.987 0.32376
P1 -1.06672 0.22298 -4.784 1.72e-06 ***
P2 0.02186 0.14645 0.149 0.88135
P3 -2.84579 0.71301 -3.991 6.57e-05 ***
P5 -1.64357 0.51010 -3.222 0.00127 **

Null deviance: 1059.36 on 350 degrees of freedom
Residual deviance: 959.93 on 345 degrees of freedom
AIC: 1238.9
Number of Fisher Scoring iterations: 6

CAWA

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-1.1683 -0.8910 -0.8846 -0.5238 8.0936

Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.4566 0.6945 -2.097 0.035970 *
I(log(pB.E)) -0.2482 0.3011 -0.824 0.409724
P2 -1.0623 0.3163 -3.358 0.000784 ***
P3 0.5419 0.2649 2.045 0.040814 *
P5 -16.4204 880.0965 -0.019 0.985114

Null deviance: 462.33 on 282 degrees of freedom
Residual deviance: 430.30 on 278 degrees of freedom
AIC: 530.26
Number of Fisher Scoring iterations: 15

DEJU

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.7136	-0.8558	-0.0001	0.3612	4.7524

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.98199	0.05328	18.432	< 2e-16	***
I(log(pB.E))	0.25725	0.05953	4.321	1.55e-05	***
P1	-0.42326	0.10892	-3.886	0.000102	***
P2	-18.95433	635.02835	-0.030	0.976188	
P3	-1.63811	0.28227	-5.803	6.50e-09	***
P5	0.16609	0.14593	1.138	0.255062	

```
Null deviance: 921.51 on 347 degrees of freedom
Residual deviance: 528.26 on 342 degrees of freedom
AIC: 1075.6
Number of Fisher Scoring iterations: 16
```

NOWA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.0528	-1.0110	-0.8898	-0.3705	6.6968

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.2283	0.2154	-1.060	0.2890	
I(log(pB.E))	0.5579	0.1382	4.037	5.41e-05	***
P1	-0.8169	0.3335	-2.450	0.0143	*
P2	0.3364	0.1960	1.717	0.0860	.
P3	-0.3429	0.3764	-0.911	0.3623	
P5	-1.1046	0.7196	-1.535	0.1248	

```
Null deviance: 606.67 on 356 degrees of freedom
Residual deviance: 569.49 on 351 degrees of freedom
AIC: 707.3
Number of Fisher Scoring iterations: 7
```

OVEN

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.598	-1.193	-1.192	0.756	5.266

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.32865	0.10267	-3.201	0.00137	**
I(log(pB.E))	-0.03862	0.17438	-0.221	0.82474	
P2	1.57612	0.15146	10.406	< 2e-16	***
P3	-2.28674	0.71648	-3.192	0.00141	**
P5	-1.22307	0.50902	-2.403	0.01627	*

Null deviance: 1253.60 on 286 degrees of freedom
Residual deviance: 931.57 on 282 degrees of freedom
AIC: 1189.3

Number of Fisher Scoring iterations: 6

PAWA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-0.9350	-0.7976	-0.5470	-0.1149	3.5902

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.6043	0.2760	-2.189	0.0286	*
I(log(pB.E))	0.2983	0.1233	2.419	0.0155	*
P1	-3.1201	1.0143	-3.076	0.0021	**
P3	-16.8729	996.1403	-0.017	0.9865	
P5	-17.0115	1609.5706	-0.011	0.9916	

Null deviance: 220.95 on 242 degrees of freedom
Residual deviance: 176.43 on 238 degrees of freedom
AIC: 236.45

Number of Fisher Scoring iterations: 16

PIGR

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-0.4984	-0.3719	-0.3702	-0.3696	3.1057

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.692e+00	6.812e-01	-3.952	7.75e-05	***

I(log(pB.E))	-3.625e-03	1.486e-01	-0.024	0.981
P1	5.856e-01	4.832e-01	1.212	0.226
P3	-1.662e+01	1.780e+03	-0.009	0.993
P5	-1.662e+01	2.160e+03	-0.008	0.994

Null deviance: 106.677 on 271 degrees of freedom
 Residual deviance: 97.964 on 267 degrees of freedom
 AIC: 143.19

Number of Fisher Scoring iterations: 17

RBGR

Call:

glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4572	-0.5749	-0.4928	-0.0002	3.5333

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.43152	0.35013	-4.089	4.34e-05 ***
I(log(pB.E))	0.13936	0.08484	1.643	0.100
P2	2.60871	0.30625	8.518	< 2e-16 ***
P3	-16.38715	1047.14620	-0.016	0.988
P5	-16.44083	1288.99532	-0.013	0.990

Null deviance: 884.30 on 270 degrees of freedom
 Residual deviance: 459.09 on 266 degrees of freedom
 AIC: 616.72

Number of Fisher Scoring iterations: 16

RCKI

Call:

glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.5346	-0.9934	-0.0002	0.3610	7.5065

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.21597	0.08814	2.450	0.01427 *
I(log(pB.E))	0.27865	0.09473	2.942	0.00326 **
P1	1.40553	0.08741	16.080	< 2e-16 ***
P2	-18.13227	627.58071	-0.029	0.97695
P3	-0.70967	0.26748	-2.653	0.00797 **
P5	0.43561	0.17660	2.467	0.01364 *

Null deviance: 1373.60 on 338 degrees of freedom

Residual deviance: 570.26 on 333 degrees of freedom
AIC: 1113.3
Number of Fisher Scoring iterations: 16

SCTA

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-1.4227 -0.3831 -0.3831 -0.0001 3.3736

Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -39.620 2010.182 -0.020 0.984
I(log(pB.E)) -5.955 323.461 -0.018 0.985
P2 18.340 853.632 0.021 0.983
P3 -15.278 1402.238 -0.011 0.991
P5 -16.066 1991.692 -0.008 0.994

Null deviance: 517.81 on 289 degrees of freedom
Residual deviance: 346.34 on 285 degrees of freedom
AIC: 420.77
Number of Fisher Scoring iterations: 17

TEWA

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-2.6528 -2.6528 -1.4746 -0.0004 18.4562

Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) 1.33849 0.05874 22.788 < 2e-16 ***
I(log(pB.E)) 0.18527 0.09430 1.965 0.0494 *
P1 -1.07884 0.17181 -6.279 3.40e-10 ***
P2 -17.49477 230.87404 -0.076 0.9396
P3 -1.10850 0.18191 -6.094 1.10e-09 ***
P5 -0.98367 0.20439 -4.813 1.49e-06 ***

Null deviance: 3132.3 on 360 degrees of freedom
Residual deviance: 2620.6 on 355 degrees of freedom
AIC: 2964.2
Number of Fisher Scoring iterations: 14

VEER

Call:
 glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6616	-1.0944	-0.1604	-0.0690	6.0610

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.7721	0.2228	3.466	0.000528	***
I(log(pB.E))	0.9894	0.1833	5.397	6.77e-08	***
P1	1.6867	0.4146	4.068	4.74e-05	***
P2	0.5003	0.2292	2.183	0.029013	*
P3	-1.8551	0.6022	-3.080	0.002067	**
P5	-0.9451	0.7342	-1.287	0.198002	

Null deviance: 1427.56 on 350 degrees of freedom
 Residual deviance: 797.96 on 345 degrees of freedom
 AIC: 1039.1
 Number of Fisher Scoring iterations: 7

WBNU

Call:
 glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6132	-0.3162	-0.0001	-0.0001	3.2948

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-33.3165	1575.7099	-0.021	0.983
I(log(pB.E))	-2.5545	132.7517	-0.019	0.985
P2	22.8113	1016.0956	0.022	0.982
P3	-15.0513	1517.1330	-0.010	0.992
P5	0.2146	2282.2793	0.000	1.000

Null deviance: 602.99 on 289 degrees of freedom
 Residual deviance: 350.90 on 285 degrees of freedom
 AIC: 431.34
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

Annexe 8.3: Estimation des paramètres pour les modèles de régression ECvsCART 3

AMCR

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,  
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0072	-0.4862	-0.3275	-0.0665	4.4801

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.038e+01	9.427e+03	-0.002	0.9983
I(log(pB.E))	9.483e-03	8.389e-02	0.113	0.9100
P1	1.072e+00	6.806e-01	1.575	0.1152
P2	3.644e+00	4.663e-01	7.815	5.5e-15 ***
P3	-1.442e+01	1.442e+03	-0.010	0.9920
P5	1.570e+00	8.271e-01	1.899	0.0576 .
habitatAH	1.615e+01	9.427e+03	0.002	0.9986
habitatAR	1.757e+01	9.427e+03	0.002	0.9985
habitatARH	1.699e+01	9.427e+03	0.002	0.9986
habitatBH	1.080e+00	1.333e+04	0.000	0.9999
habitatC	1.825e+01	9.427e+03	0.002	0.9985
habitatCH	1.644e+01	9.427e+03	0.002	0.9986
habitatF	1.427e+01	9.427e+03	0.002	0.9988
habitatFH	1.535e+01	9.427e+03	0.002	0.9987
habitatH	-5.027e-01	9.513e+03	0.000	1.0000
habitatM	1.533e+01	9.427e+03	0.002	0.9987
habitatME	-2.717e-01	9.534e+03	0.000	1.0000
habitatMH	1.659e+01	9.427e+03	0.002	0.9986
habitatP	-2.054e+00	9.772e+03	0.000	0.9998

Null deviance: 398.03 on 347 degrees of freedom
Residual deviance: 261.43 on 329 degrees of freedom
AIC: 343.2
Number of Fisher Scoring iterations: 17

AMGO

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,  
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2029	-0.6436	-0.3231	-0.2011	8.5760

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.15442	0.43036	0.359	0.71973
I(log(pB.E))	0.03526	0.11895	0.296	0.76688
P1	-1.21529	0.78225	-1.554	0.12029
P2	0.42662	0.51559	0.827	0.40799

P3	-17.92649	936.21802	-0.019	0.98472	
P5	1.10399	0.58816	1.877	0.06051	.
habitatAR	-1.66155	0.52120	-3.188	0.00143	**
habitatARH	-1.75345	0.73844	-2.375	0.01757	*
habitatBH	-18.22772	5717.53216	-0.003	0.99746	
habitatC	-3.04254	0.63113	-4.821	1.43e-06	***
habitatCH	-2.77523	0.57876	-4.795	1.63e-06	***
habitatF	-2.88734	1.01549	-2.843	0.00447	**
habitatFH	0.26917	0.32374	0.831	0.40573	
habitatH	-0.15914	0.34254	-0.465	0.64222	
habitatM	-2.19169	0.47501	-4.614	3.95e-06	***
habitatME	-18.72579	1003.65414	-0.019	0.98511	
habitatMH	-0.81265	0.34392	-2.363	0.01813	*
habitatP	-2.16154	0.73832	-2.928	0.00342	**

Null deviance: 588.67 on 342 degrees of freedom
 Residual deviance: 382.50 on 325 degrees of freedom
 AIC: 491.71
 Number of Fisher Scoring iterations: 16

BBWA

Call:

glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
 data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6991	-0.9505	-0.1740	0.0000	5.6613

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-17.86504	9426.61478	-0.002	0.9985	
I(log(pB.E))	-0.29844	0.04819	-6.193	5.91e-10	***
P1	-2.05576	0.26641	-7.717	1.20e-14	***
P2	-18.99855	842.79541	-0.023	0.9820	
P3	-0.46403	0.40524	-1.145	0.2522	
P5	-0.46580	0.26568	-1.753	0.0796	.
habitatAH	15.67773	9426.61479	0.002	0.9987	
habitatAR	13.82180	9426.61483	0.001	0.9988	
habitatARH	0.39345	9646.69109	0.000	1.0000	
habitatBH	17.93997	9426.61480	0.002	0.9985	
habitatC	17.21813	9426.61478	0.002	0.9985	
habitatCH	17.75195	9426.61477	0.002	0.9985	
habitatF	18.09412	9426.61478	0.002	0.9985	
habitatFH	17.24683	9426.61479	0.002	0.9985	
habitatH	-0.27241	9554.63424	0.000	1.0000	
habitatM	17.68159	9426.61478	0.002	0.9985	
habitatME	18.00568	9426.61478	0.002	0.9985	
habitatMH	1.64737	9542.07325	0.000	0.9999	
habitatP	0.94195	9570.02790	0.000	0.9999	

Null deviance: 975.19 on 345 degrees of freedom
 Residual deviance: 488.18 on 327 degrees of freedom

AIC: 771.28
Number of Fisher Scoring iterations: 17

BLBW

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.7077	-1.2502	-0.5548	-0.0003	6.1559

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.69722	0.51837	-5.203	1.96e-07	***
I(log(pB.E))	-0.13508	0.02971	-4.547	5.43e-06	***
P2	0.34184	0.22956	1.489	0.13645	
P3	0.37383	0.40072	0.933	0.35088	
P5	-17.50243	820.61728	-0.021	0.98298	
habitatAR	1.25374	0.62253	2.014	0.04402	*
habitatARH	2.69704	0.63555	4.244	2.20e-05	***
habitatBH	-15.83300	3467.85857	-0.005	0.99636	
habitatC	0.46218	0.60660	0.762	0.44611	
habitatCH	2.30135	0.49611	4.639	3.50e-06	***
habitatF	0.54690	0.85722	0.638	0.52348	
habitatFH	2.76788	0.59250	4.672	2.99e-06	***
habitatH	1.31728	0.60871	2.164	0.03046	*
habitatM	2.53620	0.51216	4.952	7.35e-07	***
habitatME	2.76863	0.52765	5.247	1.54e-07	***
habitatMH	-15.06988	924.15175	-0.016	0.98699	
habitatP	2.09412	0.64124	3.266	0.00109	**

Null deviance: 660.25 on 263 degrees of freedom
Residual deviance: 487.14 on 247 degrees of freedom
AIC: 654.98
Number of Fisher Scoring iterations: 15

BLJA

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.6303	-0.5929	-0.2965	-0.0001	7.5339

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.65336	0.29207	-2.237	0.025287	*
I(log(pB.E))	0.30519	0.08615	3.543	0.000396	***
P2	2.27652	0.32193	7.072	1.53e-12	***
P3	-15.47634	664.69482	-0.023	0.981424	

P5	-15.07292	698.16218	-0.022	0.982775
habitatAR	0.01057	0.63372	0.017	0.986689
habitatARH	-0.45499	0.26356	-1.726	0.084283 .
habitatBH	-14.16740	3467.85859	-0.004	0.996740
habitatC	-0.80545	0.32819	-2.454	0.014119 *
habitatCH	0.38735	0.20086	1.929	0.053793 .
habitatF	-0.23769	0.16283	-1.460	0.144370
habitatFH	-0.67650	0.28654	-2.361	0.018231 *
habitatH	-0.28453	0.19803	-1.437	0.150775
habitatM	-0.24544	0.16095	-1.525	0.127276
habitatME	-0.88300	0.33501	-2.636	0.008396 **
habitatMH	-0.01793	0.14710	-0.122	0.902993
habitatP	-1.48744	0.30656	-4.852	1.22e-06 ***

Null deviance: 1554.69 on 276 degrees of freedom
 Residual deviance: 616.55 on 260 degrees of freedom
 AIC: 885.5

Number of Fisher Scoring iterations: 15

BOCH

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
    data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3434	-0.9821	-0.0001	0.0000	4.7079

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.070e+00	1.054e+00	-1.964	0.049538	*
I(log(pB.E))	-3.045e-01	8.042e-02	-3.787	0.000152	***
P1	1.219e+00	2.121e-01	5.749	9.00e-09	***
P2	-1.921e+01	1.542e+03	-0.012	0.990060	
P3	-1.940e+01	2.804e+03	-0.007	0.994481	
P5	1.604e+00	2.803e-01	5.723	1.05e-08	***
habitatAH	5.184e-01	1.051e+00	0.493	0.621914	
habitatAR	-1.932e+01	3.138e+03	-0.006	0.995088	
habitatARH	4.119e-01	1.051e+00	0.392	0.695019	
habitatBH	-1.843e+01	1.554e+04	-0.001	0.999054	
habitatC	1.072e+00	1.031e+00	1.040	0.298252	
habitatCH	6.525e-01	1.007e+00	0.648	0.516896	
habitatF	-1.653e+01	2.362e+03	-0.007	0.994416	
habitatFH	-1.758e+01	3.537e+03	-0.005	0.996035	
habitatH	-1.542e+01	2.703e+03	-0.006	0.995448	
habitatM	3.091e-01	1.064e+00	0.291	0.771389	
habitatME	4.079e-01	1.067e+00	0.382	0.702311	
habitatMH	8.615e-01	1.431e+00	0.602	0.547132	
habitatP	-1.692e+01	2.304e+03	-0.007	0.994141	

Null deviance: 645.74 on 348 degrees of freedom
 Residual deviance: 356.83 on 330 degrees of freedom
 AIC: 628.46

Number of Fisher Scoring iterations: 18

BRCR

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3068	-0.9872	-0.0001	-0.0001	5.3382

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.043e+00	9.493e+03	0.000	0.999912
I(log(pB.E))	1.539e-01	1.584e-01	0.971	0.331305
P1	-1.757e+01	1.120e+03	-0.016	0.987486
P2	9.343e-01	2.531e-01	3.692	0.000223 ***
P3	-1.847e+01	1.762e+03	-0.010	0.991637
P5	1.478e+00	4.263e-01	3.468	0.000524 ***
habitatAH	3.583e-01	9.493e+03	0.000	0.999970
habitatAR	-1.822e+01	9.693e+03	-0.002	0.998500
habitatARH	-1.606e+01	9.558e+03	-0.002	0.998660
habitatBH	-1.782e+01	1.338e+04	-0.001	0.998937
habitatC	7.641e-01	9.493e+03	0.000	0.999936
habitatCH	6.663e-02	9.493e+03	0.000	0.999994
habitatF	1.868e-01	9.493e+03	0.000	0.999984
habitatFH	8.501e-01	9.493e+03	0.000	0.999929
habitatH	1.192e+00	9.493e+03	0.000	0.999900
habitatM	9.592e-01	9.493e+03	0.000	0.999919
habitatME	-1.265e-01	9.493e+03	0.000	0.999989
habitatMH	1.358e+00	9.493e+03	0.000	0.999886
habitatP	-1.864e+01	9.896e+03	-0.002	0.998497

Null deviance: 637.88 on 333 degrees of freedom

Residual deviance: 412.49 on 315 degrees of freedom

AIC: 593.93

Number of Fisher Scoring iterations: 17

BTNW

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.8085	-1.1555	-0.8148	-0.0949	6.8974

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-14.62081	2103.36255	-0.007	0.99445
I(log(pB.E))	0.21774	0.08464	2.573	0.01010 *
P1	-1.16464	0.23978	-4.857	1.19e-06 ***
P2	-0.21329	0.17710	-1.204	0.22846
P3	-2.22259	0.73566	-3.021	0.00252 **
P5	-2.18239	0.51543	-4.234	2.29e-05 ***
habitatAH	14.44396	2103.36256	0.007	0.99452

habitatAR	11.85962	2103.36278	0.006	0.99550
habitatARH	15.96368	2103.36255	0.008	0.99394
habitatBH	-1.16464	2974.60382	0.000	0.99969
habitatC	14.34381	2103.36255	0.007	0.99456
habitatCH	15.19985	2103.36254	0.007	0.99423
habitatF	15.44990	2103.36255	0.007	0.99414
habitatFH	14.92712	2103.36257	0.007	0.99434
habitatH	-0.43357	2147.09107	0.000	0.99984
habitatM	15.70057	2103.36254	0.007	0.99404
habitatME	16.18548	2103.36254	0.008	0.99386
habitatMH	15.07138	2103.36256	0.007	0.99428
habitatP	14.55451	2103.36258	0.007	0.99448

Null deviance: 1059.36 on 350 degrees of freedom
Residual deviance: 780.99 on 332 degrees of freedom
AIC: 1086
Number of Fisher Scoring iterations: 14

CAWA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
    data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-1.8270	-0.7246	-0.2812	-0.0003	6.9475

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.48293	1.01798	-3.421	0.000623	***
I(log(pB.E))	-0.30108	0.31434	-0.958	0.338154	
P2	-1.71160	0.39043	-4.384	1.17e-05	***
P3	2.75055	0.71081	3.870	0.000109	***
P5	-18.78989	1954.74221	-0.010	0.992330	
habitatAR	2.60654	0.77061	3.382	0.000718	***
habitatARH	-15.51974	3486.35358	-0.004	0.996448	
habitatBH	-16.46564	9426.61688	-0.002	0.998606	
habitatC	-0.39324	1.01515	-0.387	0.698485	
habitatCH	-0.02838	0.54632	-0.052	0.958571	
habitatF	3.21126	0.82104	3.911	9.18e-05	***
habitatFH	2.60337	0.93037	2.798	0.005139	**
habitatH	-17.06757	1203.94627	-0.014	0.988689	
habitatM	2.94555	0.76135	3.869	0.000109	***
habitatME	2.99725	0.76548	3.916	9.02e-05	***
habitatMH	3.34913	0.87098	3.845	0.000120	***
habitatP	-14.80775	2562.42332	-0.006	0.995389	

Null deviance: 462.33 on 282 degrees of freedom
Residual deviance: 309.92 on 266 degrees of freedom
AIC: 433.88
Number of Fisher Scoring iterations: 17

DEJU

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6498	-0.8229	-0.0001	0.2491	4.7317

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	3.729e-01	1.007e+00	0.370	0.711084	
I(log(pB.E))	2.239e-01	6.595e-02	3.395	0.000687	***
P1	-5.081e-01	1.217e-01	-4.174	2.99e-05	***
P2	-1.872e+01	8.824e+02	-0.021	0.983073	
P3	-1.044e+00	3.381e-01	-3.089	0.002008	**
P5	4.869e-01	1.729e-01	2.816	0.004865	**
habitatAH	1.436e-01	1.033e+00	0.139	0.889462	
habitatAR	5.082e-03	1.022e+00	0.005	0.996032	
habitatARH	8.197e-01	1.020e+00	0.803	0.421777	
habitatBH	5.981e-01	1.234e+00	0.485	0.627758	
habitatC	9.540e-01	1.010e+00	0.945	0.344688	
habitatCH	7.239e-01	1.004e+00	0.721	0.470857	
habitatF	-1.194e+00	1.422e+00	-0.840	0.401187	
habitatFH	-5.005e-01	1.234e+00	-0.406	0.684938	
habitatH	-1.665e+01	1.474e+03	-0.011	0.990985	
habitatM	6.101e-03	1.025e+00	0.006	0.995252	
habitatME	3.475e-01	1.023e+00	0.340	0.734160	
habitatMH	-1.571e+01	1.491e+03	-0.011	0.991592	
habitatP	-1.672e+01	1.460e+03	-0.011	0.990864	

Null deviance: 921.51 on 347 degrees of freedom

Residual deviance: 443.79 on 329 degrees of freedom

AIC: 1017.1

Number of Fisher Scoring iterations: 17

NOWA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3130	-0.9030	-0.6416	-0.0002	4.9936

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-16.0121	5717.5323	-0.003	0.997766	
I(log(pB.E))	0.4978	0.1335	3.729	0.000192	***
P1	-0.8327	0.3554	-2.343	0.019149	*
P2	-0.3912	0.2707	-1.445	0.148485	
P3	-0.1573	0.4525	-0.348	0.728143	
P5	-1.0762	0.7387	-1.457	0.145192	

habitatAH	15.7885	5717.5323	0.003	0.997797
habitatAR	-1.4915	5830.7138	0.000	0.999796
habitatARH	15.4286	5717.5323	0.003	0.997847
habitatBH	17.2908	5717.5323	0.003	0.997587
habitatC	15.3315	5717.5322	0.003	0.997860
habitatCH	15.8953	5717.5322	0.003	0.997782
habitatF	16.4208	5717.5323	0.003	0.997708
habitatFH	15.5871	5717.5323	0.003	0.997825
habitatH	-1.3220	5895.7975	0.000	0.999821
habitatM	16.4028	5717.5323	0.003	0.997711
habitatME	15.3157	5717.5323	0.003	0.997863
habitatMH	17.6192	5717.5323	0.003	0.997541
habitatP	-1.1346	5967.9768	0.000	0.999848

Null deviance: 606.67 on 356 degrees of freedom
 Residual deviance: 479.78 on 338 degrees of freedom
 AIC: 643.59
 Number of Fisher Scoring iterations: 16

OVEN

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.6759	-0.9943	-0.6337	-0.2764	5.3222

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.08690	0.26189	-4.150	3.32e-05	***
I(log(pB.E))	-0.03749	0.20342	-0.184	0.853794	
P2	1.19063	0.18378	6.479	9.26e-11	***
P3	-1.52740	0.73869	-2.068	0.038667	*
P5	-1.89579	0.51462	-3.684	0.000230	***
habitatAR	0.07431	0.45923	0.162	0.871456	
habitatARH	0.79454	0.38212	2.079	0.037592	*
habitatBH	-12.26033	469.32377	-0.026	0.979159	
habitatC	-0.50717	0.39490	-1.284	0.199031	
habitatCH	0.39363	0.31911	1.233	0.217392	
habitatF	1.62873	0.26286	6.196	5.79e-10	***
habitatFH	1.66419	0.30152	5.519	3.40e-08	***
habitatH	-0.33131	0.46893	-0.707	0.479864	
habitatM	1.83732	0.25294	7.264	3.76e-13	***
habitatME	1.70125	0.28579	5.953	2.64e-09	***
habitatMH	1.21720	0.27312	4.457	8.33e-06	***
habitatP	-0.40423	0.47116	-0.858	0.390923	

Null deviance: 1253.60 on 286 degrees of freedom
 Residual deviance: 700.17 on 270 degrees of freedom
 AIC: 981.93
 Number of Fisher Scoring iterations: 11

PAWA

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-2.0100 -0.6713 -0.2277 -0.0001 3.5526

Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -14.393 9426.617 -0.002 0.998782
I(log(pB.E)) 0.508 0.152 3.343 0.000830 ***
P1 -3.988 1.063 -3.752 0.000175 ***
P3 -18.985 1872.574 -0.010 0.991911
P5 -17.771 2614.279 -0.007 0.994576
habitatAH 15.477 9426.617 0.002 0.998690
habitatAR 13.357 9426.617 0.001 0.998869
habitatARH -1.691 9587.543 0.000 0.999859
habitatBH -3.988 13331.249 0.000 0.999761
habitatC 13.824 9426.617 0.001 0.998830
habitatCH 15.109 9426.617 0.002 0.998721
habitatF -3.988 10884.919 0.000 0.999708
habitatFH -3.988 10884.919 0.000 0.999708
habitatH 14.994 10194.402 0.001 0.998826
habitatM 13.209 9426.617 0.001 0.998882
habitatME 14.473 9426.617 0.002 0.998775
habitatMH -3.988 13331.249 0.000 0.999761
habitatP -2.527 10463.516 0.000 0.999807

Null deviance: 220.95 on 242 degrees of freedom
Residual deviance: 144.61 on 225 degrees of freedom
AIC: 230.63
Number of Fisher Scoring iterations: 17

PIGR

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.94914 -0.39992 -0.24672 -0.00004 3.00616

Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -22.6488 25624.2029 -0.001 0.9993
I(log(pB.E)) 0.1411 0.1584 0.891 0.3729
P1 1.6635 0.7555 2.202 0.0277 *
P3 -15.0462 4118.0077 -0.004 0.9971
P5 -18.8805 4728.5281 -0.004 0.9968
habitatAH 2.1122 25952.9713 0.000 0.9999

habitatAR	2.0789	26098.6564	0.000	0.9999
habitatARH	0.3624	26741.1346	0.000	1.0000
habitatBH	1.6635	36238.0941	0.000	1.0000
habitatC	20.4399	25624.2029	0.001	0.9994
habitatCH	19.4739	25624.2029	0.001	0.9994
habitatF	22.1685	25624.2029	0.001	0.9993
habitatFH	2.1577	29588.2804	0.000	0.9999
habitatH	4.6141	26700.1439	0.000	0.9999
habitatM	22.0743	25624.2029	0.001	0.9993
habitatME	20.6929	25624.2029	0.001	0.9994
habitatMH	2.1577	36238.0941	0.000	1.0000
habitatP	3.2139	29748.0236	0.000	0.9999

Null deviance: 106.68 on 271 degrees of freedom
 Residual deviance: 78.04 on 254 degrees of freedom
 AIC: 149.27

Number of Fisher Scoring iterations: 19

RBGR

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
    data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.8708	-0.6509	-0.4324	-0.0002	3.4763

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.21069	0.40230	-3.009	0.00262	**
I(log(pB.E))	0.02267	0.09089	0.249	0.80307	
P2	2.43628	0.32884	7.409	1.28e-13	***
P3	-16.79804	1036.63721	-0.016	0.98707	
P5	-16.68594	1210.58573	-0.014	0.98900	
habitatAR	-0.59209	0.66109	-0.896	0.37045	
habitatARH	0.19326	0.28899	0.669	0.50367	
habitatBH	-16.98181	5717.53215	-0.003	0.99763	
habitatC	-1.04937	0.44838	-2.340	0.01927	*
habitatCH	-1.21677	0.45939	-2.649	0.00808	**
habitatF	-0.03706	0.24137	-0.154	0.87795	
habitatFH	-0.02251	0.31080	-0.072	0.94225	
habitatH	-0.11521	0.32932	-0.350	0.72646	
habitatM	-0.23116	0.23987	-0.964	0.33520	
habitatME	0.01155	0.31598	0.037	0.97083	
habitatMH	-0.71606	0.28240	-2.536	0.01123	*
habitatP	0.20223	0.24176	0.837	0.40286	

Null deviance: 884.30 on 270 degrees of freedom
 Residual deviance: 433.89 on 254 degrees of freedom
 AIC: 615.51

Number of Fisher Scoring iterations: 16

RCKI

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.4236	-0.6253	-0.0001	0.2727	7.7321

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.08669	0.51594	-0.168	0.86656	
I(log(pB.E))	0.25679	0.09509	2.700	0.00692	**
P1	1.27894	0.11557	11.067	< 2e-16	***
P2	-18.73903	1017.71627	-0.018	0.98531	
P3	-0.48142	0.30458	-1.581	0.11397	
P5	0.35629	0.22545	1.580	0.11403	
habitatAH	0.31155	0.52881	0.589	0.55576	
habitatAR	-1.88976	0.77300	-2.445	0.01450	*
habitatARH	0.83080	0.51300	1.619	0.10534	
habitatBH	-19.40994	9426.61686	-0.002	0.99836	
habitatC	0.57593	0.51786	1.112	0.26608	
habitatCH	0.38196	0.50296	0.759	0.44760	
habitatF	0.18033	0.71649	0.252	0.80128	
habitatFH	-0.51282	0.87370	-0.587	0.55724	
habitatH	-16.96218	1455.82248	-0.012	0.99070	
habitatM	0.37285	0.54397	0.685	0.49307	
habitatME	0.62170	0.56224	1.106	0.26883	
habitatMH	-0.12087	2717.16183	0.000	0.99996	
habitatP	-16.41310	1510.90813	-0.011	0.99133	

```
Null deviance: 1373.60 on 338 degrees of freedom
Residual deviance: 492.52 on 320 degrees of freedom
AIC: 1061.5
Number of Fisher Scoring iterations: 17
```

SCTA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.6258	-0.1973	0.0000	0.0000	3.6146

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-6.304e+01	4.769e+03	-0.013	0.989
I(log(pB.E))	-6.712e+00	6.103e+02	-0.011	0.991
P2	1.941e+01	1.611e+03	0.012	0.990
P3	-1.492e+01	2.658e+03	-0.006	0.996
P5	-1.859e+01	4.638e+03	-0.004	0.997
habitatAR	1.948e+01	2.890e+03	0.007	0.995

habitatARH	-9.926e-01	9.188e+03	0.000	1.000
habitatBH	2.181e-02	2.579e+04	0.000	1.000
habitatC	8.138e-01	4.025e+03	0.000	1.000
habitatCH	1.739e+01	2.890e+03	0.006	0.995
habitatF	2.087e+01	2.890e+03	0.007	0.994
habitatFH	2.073e+01	2.890e+03	0.007	0.994
habitatH	1.947e+01	2.890e+03	0.007	0.995
habitatM	2.026e+01	2.890e+03	0.007	0.994
habitatME	1.908e+01	2.890e+03	0.007	0.995
habitatMH	-1.536e+00	6.978e+03	0.000	1.000
habitatP	-8.994e-01	6.795e+03	0.000	1.000

Null deviance: 517.81 on 289 degrees of freedom
Residual deviance: 182.29 on 273 degrees of freedom
AIC: 280.72
Number of Fisher Scoring iterations: 19

TEWA

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.1151	-1.8490	-0.7244	-0.0001	15.9203

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-17.43925	5717.53183	-0.003	0.9976	
I(log(pB.E))	0.18298	0.09456	1.935	0.0530	.
P1	-1.17814	0.18278	-6.446	1.15e-10	***
P2	-19.41339	472.42355	-0.041	0.9672	
P3	-0.46241	0.22538	-2.052	0.0402	*
P5	-1.64604	0.21052	-7.819	5.33e-15	***
habitatAH	18.24743	5717.53184	0.003	0.9975	
habitatAR	17.82660	5717.53184	0.003	0.9975	
habitatARH	19.03320	5717.53184	0.003	0.9973	
habitatBH	18.21178	5717.53188	0.003	0.9975	
habitatC	18.05479	5717.53183	0.003	0.9975	
habitatCH	18.93511	5717.53183	0.003	0.9974	
habitatF	18.02946	5717.53185	0.003	0.9975	
habitatFH	17.51863	5717.53186	0.003	0.9976	
habitatH	1.76415	5759.34607	0.000	0.9998	
habitatM	18.81544	5717.53183	0.003	0.9974	
habitatME	19.99917	5717.53183	0.003	0.9972	
habitatMH	20.60968	5717.53184	0.004	0.9971	
habitatP	3.61686	5746.85739	0.001	0.9995	

Null deviance: 3132.3 on 360 degrees of freedom
Residual deviance: 2232.8 on 342 degrees of freedom
AIC: 2602.4
Number of Fisher Scoring iterations: 16

VEER

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.1471	-0.9570	-0.2141	-0.0641	5.9205

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-13.0116	773.7839	-0.017	0.98658	
I(log(pB.E))	0.8717	0.1578	5.524	3.31e-08	***
P1	1.0492	0.4136	2.537	0.01118	*
P2	0.4299	0.2176	1.976	0.04820	*
P3	-1.9456	0.6091	-3.194	0.00140	**
P5	-1.0039	0.7473	-1.343	0.17915	
habitatAH	13.9373	773.7839	0.018	0.98563	
habitatAR	12.8748	773.7841	0.017	0.98672	
habitatARH	13.7955	773.7839	0.018	0.98578	
habitatBH	4.7109	1094.2960	0.004	0.99657	
habitatC	12.8251	773.7840	0.017	0.98678	
habitatCH	14.1883	773.7839	0.018	0.98537	
habitatF	14.1586	773.7839	0.018	0.98540	
habitatFH	13.8059	773.7839	0.018	0.98576	
habitatH	13.0806	773.7839	0.017	0.98651	
habitatM	14.0475	773.7839	0.018	0.98552	
habitatME	13.8275	773.7839	0.018	0.98574	
habitatMH	13.5087	773.7839	0.017	0.98607	
habitatP	13.8943	773.7839	0.018	0.98567	

Null deviance: 1427.6 on 350 degrees of freedom

Residual deviance: 754.5 on 332 degrees of freedom

AIC: 1021.7

Number of Fisher Scoring iterations: 12

WBNU

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + habitat, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2840	-0.0001	-0.0001	0.0000	3.3913

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-37.1392	3601.2383	-0.010	0.9918	
I(log(pB.E))	-2.9220	303.4001	-0.010	0.9923	
P2	25.0680	2322.2563	0.011	0.9914	
P3	-17.0162	3245.0917	-0.005	0.9958	
P5	-0.2814	5288.6782	0.000	1.0000	
habitatAR	-18.0304	4725.8604	-0.004	0.9970	

habitatARH	0.1423	0.4715	0.302	0.7628
habitatBH	-0.4966	25694.9392	0.000	1.0000
habitatC	0.4228	0.5243	0.806	0.4200
habitatCH	-18.1754	2209.3818	-0.008	0.9934
habitatF	-0.2465	0.3727	-0.662	0.5083
habitatFH	-19.7624	5243.6165	-0.004	0.9970
habitatH	-19.3013	3147.6285	-0.006	0.9951
habitatM	0.4653	0.3093	1.504	0.1325
habitatME	0.7122	0.4251	1.675	0.0938 .
habitatMH	0.6979	0.2887	2.418	0.0156 *
habitatP	-20.6560	5796.6303	-0.004	0.9972

Null deviance: 602.99 on 289 degrees of freedom
Residual deviance: 265.50 on 273 degrees of freedom
AIC: 369.95
Number of Fisher Scoring iterations: 19

Annexe 8.4: Estimation des paramètres pour les modèles de régression ECvsCART 4

AMCR

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,  
    data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.7449	-0.4294	-0.3629	-0.1567	7.1475

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.73292	0.61202	-4.465	7.99e-06	***
I(log(pB.E))	0.06831	0.08036	0.850	0.3953	
P1	0.28026	0.59242	0.473	0.6362	
P2	3.14545	0.40513	7.764	8.22e-15	***
P3	-16.42313	1675.38527	-0.010	0.9922	
P5	0.78793	0.79879	0.986	0.3239	
domfamCACEE_SP	-1.61936	0.65871	-2.458	0.0140	*
domfamCBETE_SP	-16.54839	2221.19502	-0.007	0.9941	
domfamCCUPR_SP	-0.90122	0.65627	-1.373	0.1697	
domfamCFAGA_SP	-19.48473	2740.72843	-0.007	0.9943	
domfamCOLEA_SP	-19.62456	2801.06295	-0.007	0.9944	
domfamCPINA_SP	0.03891	0.53656	0.073	0.9422	
domfamCSALE_SP	-1.63608	0.77978	-2.098	0.0359	*
domfamdon_manq	-17.33104	9426.61688	-0.002	0.9985	

Null deviance: 398.03 on 347 degrees of freedom

Residual deviance: 280.25 on 334 degrees of freedom

AIC: 352.01

Number of Fisher Scoring iterations: 17

AMGO

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,  
    data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.8604	-0.5381	-0.5283	-0.2484	6.4507

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.68913	0.55407	-1.244	0.213589	
I(log(pB.E))	0.04228	0.11620	0.364	0.715944	
P1	-1.50886	0.74206	-2.033	0.042018	*
P2	-0.08410	0.62458	-0.135	0.892882	
P3	-17.38127	1048.79459	-0.017	0.986778	
P5	0.16373	0.56851	0.288	0.773346	
domfamCACEE_SP	-0.47413	0.70120	-0.676	0.498937	
domfamCBETE_SP	-1.58445	0.82732	-1.915	0.055473	.
domfamCCUPR_SP	-17.47298	1574.97799	-0.011	0.991148	

domfamCFAGA_SP	0.21902	0.70120	0.312	0.754774	
domfamCOLEA_SP	2.13861	0.58927	3.629	0.000284	***
domfamCPINA_SP	-1.20257	0.46532	-2.584	0.009756	**
domfamCROSA_SP	-17.69944	4042.90578	-0.004	0.996507	
domfamCSALE_SP	-0.41513	0.55863	-0.743	0.457404	
domfamdon_manq	-17.69944	5717.53216	-0.003	0.997530	

Null deviance: 588.67 on 342 degrees of freedom
 Residual deviance: 366.16 on 328 degrees of freedom
 AIC: 469.37
 Number of Fisher Scoring iterations: 16

BBWA

Call:
 glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
 data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3819	-0.9634	-0.3499	-0.0002	6.3198

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.78061	0.54757	-5.078	3.81e-07	***
I(log(pB.E))	-0.34777	0.04486	-7.753	8.99e-15	***
P1	-2.02574	0.25934	-7.811	5.66e-15	***
P2	-18.98464	871.04424	-0.022	0.9826	
P3	-0.21512	0.42327	-0.508	0.6113	
P5	0.10615	0.27407	0.387	0.6985	
domfamCACEE_SP	2.35542	1496.50271	0.002	0.9987	
domfamCBETE_SP	0.94324	0.62335	1.513	0.1302	
domfamCCUPR_SP	2.84718	0.59772	4.763	1.90e-06	***
domfamCFAGA_SP	2.46130	1918.68383	0.001	0.9990	
domfamCOLEA_SP	2.33443	1931.46377	0.001	0.9990	
domfamCPINA_SP	2.18511	0.51345	4.256	2.08e-05	***
domfamCROSA_SP	1.72943	0.75329	2.296	0.0217	*
domfamCSALE_SP	2.54239	0.55332	4.595	4.33e-06	***
domfamdon_manq	-15.45587	5717.53217	-0.003	0.9978	

Null deviance: 975.19 on 345 degrees of freedom
 Residual deviance: 565.03 on 331 degrees of freedom
 AIC: 840.13
 Number of Fisher Scoring iterations: 16

BLBW

Call:
 glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
 data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5377	-1.1183	-0.9588	-0.0002	6.0029

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.93649	0.68167	-5.775	7.70e-09	***
I(log(pB.E))	-0.13733	0.02940	-4.671	3.00e-06	***
P2	0.05691	0.26763	0.213	0.831593	
P3	1.39682	0.38592	3.619	0.000295	***
P5	-16.61978	1016.03349	-0.016	0.986949	
domfamCACEE_SP	-14.57485	1311.69202	-0.011	0.991134	
domfamCBETE_SP	3.19572	0.71429	4.474	7.68e-06	***
domfamCCUPR_SP	4.06800	0.70689	5.755	8.67e-09	***
domfamCFAGA_SP	3.32227	0.80635	4.120	3.79e-05	***
domfamCOLEA_SP	3.44005	0.80635	4.266	1.99e-05	***
domfamCPINA_SP	3.00735	0.65574	4.586	4.51e-06	***
domfamCROSA_SP	1.00558	4168.62223	0.000	0.999808	
domfamCSALE_SP	3.85775	0.68780	5.609	2.04e-08	***
domfamdon_manq	2.10184	5807.10756	0.000	0.999711	

Null deviance: 660.25 on 263 degrees of freedom
Residual deviance: 532.50 on 250 degrees of freedom
AIC: 694.35
Number of Fisher Scoring iterations: 16

BLJA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,  
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.1473	-0.7530	-0.2913	-0.0001	7.7469

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.64159	1.03281	-3.526	0.000422	***
I(log(pB.E))	0.26329	0.08526	3.088	0.002014	**
P2	2.61928	0.32008	8.183	2.76e-16	***
P3	-13.50936	594.81125	-0.023	0.981880	
P5	-15.14638	776.86246	-0.019	0.984445	
domfamCACEE_SP	2.44990	1.00461	2.439	0.014742	*
domfamCBETE_SP	3.12733	1.11631	2.801	0.005087	**
domfamCCUPR_SP	2.94778	1.00607	2.930	0.003390	**
domfamCFAGA_SP	2.36841	1.00966	2.346	0.018989	*
domfamCOLEA_SP	1.92448	1.01487	1.896	0.057922	.
domfamCPINA_SP	2.62251	1.00433	2.611	0.009022	**
domfamCROSA_SP	3.62642	2572.26318	0.001	0.998875	
domfamCSALE_SP	2.05406	1.01219	2.029	0.042425	*
domfamdon_manq	3.62642	3553.80913	0.001	0.999186	

Null deviance: 1554.69 on 276 degrees of freedom
Residual deviance: 622.42 on 263 degrees of freedom
AIC: 885.36
Number of Fisher Scoring iterations: 15

BOCH

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.1964	-1.0057	-0.0002	0.0000	4.7505

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.09151	0.74764	-4.135	3.55e-05	***
I(log(pB.E))	-0.22315	0.07906	-2.823	0.00476	**
P1	1.18098	0.16346	7.225	5.02e-13	***
P2	-19.21792	1310.97510	-0.015	0.98830	
P3	-17.51023	1683.83199	-0.010	0.99170	
P5	1.55059	0.22684	6.835	8.17e-12	***
domfamCACEE_SP	2.15629	2438.31657	0.001	0.99929	
domfamCBETE_SP	1.34119	0.81078	1.654	0.09809	.
domfamCCUPR_SP	3.56696	0.83287	4.283	1.85e-05	***
domfamCFAGA_SP	2.19533	3253.77920	0.001	0.99946	
domfamCOLEA_SP	2.16587	3128.23147	0.001	0.99945	
domfamCPINA_SP	1.90589	0.72136	2.642	0.00824	**
domfamCROSA_SP	1.03702	1.00236	1.035	0.30087	
domfamCSALE_SP	0.76170	0.84987	0.896	0.37012	
domfamdon_manq	-18.26557	9426.61688	-0.002	0.99845	

Null deviance: 645.74 on 348 degrees of freedom

Residual deviance: 374.58 on 334 degrees of freedom

AIC: 638.21

Number of Fisher Scoring iterations: 17

BRCR

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.0941	-0.8581	-0.2381	-0.0001	6.3414

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-18.53216	1242.73044	-0.015	0.98810	
I(log(pB.E))	-0.05457	0.16645	-0.328	0.74304	
P1	-18.34826	1196.22404	-0.015	0.98776	
P2	0.63218	0.26758	2.363	0.01815	*
P3	-15.44605	1129.41694	-0.014	0.98909	
P5	0.99551	0.35158	2.831	0.00463	**
domfamCACEE_SP	18.09206	1242.73037	0.015	0.98838	
domfamCBETE_SP	16.25796	1242.73055	0.013	0.98956	
domfamCCUPR_SP	18.52912	1242.73037	0.015	0.98810	
domfamCFAGA_SP	-1.55516	3228.46241	0.000	0.99962	

```

domfamCOLEA_SP    18.23654 1242.73038    0.015  0.98829
domfamCPINA_SP   17.37708 1242.73034    0.014  0.98884
domfamCSALE_SP   17.53923 1242.73037    0.014  0.98874
domfamdon_manq   18.13399 1242.73056    0.015  0.98836

```

```

Null deviance: 637.88 on 333 degrees of freedom
Residual deviance: 431.40 on 320 degrees of freedom
AIC: 602.84
Number of Fisher Scoring iterations: 17

```

BTNW

```

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)

```

```

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.5006  -1.3930  -0.8732   0.0288   6.9320

```

```

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  -2.21098    0.79021  -2.798  0.005143 **
I(log(pB.E))   0.01272    0.08272   0.154  0.877810
P1            -0.91651    0.23084  -3.970  7.18e-05 ***
P2             0.03967    0.23232   0.171  0.864430
P3            -1.18039    0.77939  -1.515  0.129898
P5            -1.25302    0.51184  -2.448  0.014363 *
domfamCACEE_SP  2.79862    0.80945   3.457  0.000545 ***
domfamCBETE_SP  3.36346    0.78569   4.281  1.86e-05 ***
domfamCCUPR_SP  2.18331    0.83911   2.602  0.009270 **
domfamCFAGA_SP  2.66724    0.82897   3.218  0.001293 **
domfamCOLEA_SP  2.26707    0.84416   2.686  0.007240 **
domfamCPINA_SP  2.19331    0.77622   2.826  0.004719 **
domfamCROSA_SP -10.80838   547.14854  -0.020  0.984240
domfamCSALE_SP  2.02070    0.80263   2.518  0.011816 *
domfamdon_manq -10.81173   773.78436  -0.014  0.988852

```

```

Null deviance: 1059.36 on 350 degrees of freedom
Residual deviance: 880.59 on 336 degrees of freedom
AIC: 1177.6
Number of Fisher Scoring iterations: 12

```

CAWA

```

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)

```

```

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.6971  -0.7449  -0.6298  -0.0002   9.0937

```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.2021	0.8549	-3.746	0.00018	***
I(log(pB.E))	-0.3032	0.3082	-0.984	0.32523	
P2	-0.6933	0.3641	-1.904	0.05688	.
P3	1.9647	0.4334	4.534	5.80e-06	***
P5	-16.5502	1467.1343	-0.011	0.99100	
domfamCACEE_SP	-15.1022	1215.7040	-0.012	0.99009	
domfamCBETE_SP	2.6675	0.5321	5.013	5.35e-07	***
domfamCCUPR_SP	2.2958	0.6708	3.423	0.00062	***
domfamCFAGA_SP	-15.1169	1718.1032	-0.009	0.99298	
domfamCOLEA_SP	-15.1462	1716.3199	-0.009	0.99296	
domfamCPINA_SP	0.9514	0.4588	2.074	0.03809	*
domfamCSALE_SP	2.5952	0.5368	4.835	1.33e-06	***
domfamdon_manq	0.7991	5902.7669	0.000	0.99989	

Null deviance: 462.33 on 282 degrees of freedom
Residual deviance: 357.39 on 270 degrees of freedom
AIC: 473.34
Number of Fisher Scoring iterations: 16

DEJU

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,  
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4037	-0.8893	-0.0002	0.2550	4.8430

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.40782	0.24382	1.673	0.094395	.
I(log(pB.E))	0.21885	0.06264	3.494	0.000476	***
P1	-0.50333	0.11102	-4.533	5.8e-06	***
P2	-18.84099	889.81075	-0.021	0.983107	
P3	-1.19521	0.33636	-3.553	0.000380	***
P5	0.19519	0.16091	1.213	0.225121	
domfamCACEE_SP	0.42708	1509.19853	0.000	0.999774	
domfamCBETE_SP	-0.06889	0.30967	-0.222	0.823952	
domfamCCUPR_SP	0.76026	0.47443	1.602	0.109047	
domfamCFAGA_SP	0.35309	2013.50571	0.000	0.999860	
domfamCOLEA_SP	0.40503	1939.35104	0.000	0.999833	
domfamCPINA_SP	0.72249	0.24382	2.963	0.003045	**
domfamCROSA_SP	-0.04200	0.57057	-0.074	0.941318	
domfamCSALE_SP	-0.26035	0.34227	-0.761	0.446868	
domfamdon_manq	1.07590	0.51805	2.077	0.037817	*

Null deviance: 921.51 on 347 degrees of freedom
Residual deviance: 479.46 on 333 degrees of freedom
AIC: 1044.8
Number of Fisher Scoring iterations: 16

NOWA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.2435	-0.8686	-0.6902	-0.3728	5.4035

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.0529	0.5615	-1.875	0.060796	.
I(log(pB.E))	0.5530	0.1444	3.828	0.000129	***
P1	-0.7227	0.3488	-2.072	0.038281	*
P2	-0.7016	0.3559	-1.971	0.048682	*
P3	0.3354	0.5409	0.620	0.535192	
P5	-0.7470	0.7217	-1.035	0.300618	
domfamCACEE_SP	1.8405	0.6914	2.662	0.007768	**
domfamCBETE_SP	1.0155	0.6163	1.648	0.099400	.
domfamCCUPR_SP	2.6262	0.6293	4.173	3.00e-05	***
domfamCFAGA_SP	-13.8559	634.1880	-0.022	0.982569	
domfamCOLEA_SP	2.8820	0.6735	4.279	1.87e-05	***
domfamCPINA_SP	0.7283	0.5402	1.348	0.177610	
domfamCROSA_SP	-13.8523	1487.3022	-0.009	0.992569	
domfamCSALE_SP	0.7373	0.6253	1.179	0.238302	
domfamdon_manq	-13.8523	2103.3627	-0.007	0.994745	

Null deviance: 606.67 on 356 degrees of freedom

Residual deviance: 514.37 on 342 degrees of freedom

AIC: 670.18

Number of Fisher Scoring iterations: 14

OVEN

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.3361	-1.0804	-1.0040	0.1761	6.0373

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.98643	0.56109	-3.540	0.000400	***
I(log(pB.E))	-0.07307	0.19037	-0.384	0.701118	
P2	1.59193	0.19462	8.180	2.84e-16	***
P3	-0.95020	0.79569	-1.194	0.232404	
P5	-0.72202	0.51242	-1.409	0.158823	
domfamCACEE_SP	1.80576	0.57339	3.149	0.001637	**
domfamCBETE_SP	2.58344	0.58749	4.397	1.10e-05	***
domfamCCUPR_SP	2.17061	0.57730	3.760	0.000170	***
domfamCFAGA_SP	0.94663	0.61039	1.551	0.120934	
domfamCOLEA_SP	1.23431	0.59890	2.061	0.039307	*

domfamCPINA_SP	1.36100	0.56261	2.419	0.015559	*
domfamCROSA_SP	-11.57210	547.14828	-0.021	0.983126	
domfamCSALE_SP	2.08975	0.57052	3.663	0.000249	***
domfamdon_manq	-11.57210	773.78418	-0.015	0.988068	

Null deviance: 1253.60 on 286 degrees of freedom
 Residual deviance: 841.08 on 273 degrees of freedom
 AIC: 1116.8
 Number of Fisher Scoring iterations: 12

PAWA

Call:
 glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
 data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.0233	-0.5375	-0.2063	-0.0001	3.6176

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.9421	0.3373	2.793	0.005221	**
I(log(pB.E))	0.3016	0.1298	2.323	0.020171	*
P1	-2.9993	1.0236	-2.930	0.003389	**
P3	-19.2458	1640.4281	-0.012	0.990639	
P5	-18.8562	2440.2476	-0.008	0.993835	
domfamCBETE_SP	-2.7833	0.7608	-3.658	0.000254	***
domfamCPINA_SP	-1.5671	0.3486	-4.495	6.95e-06	***
domfamCSALE_SP	-19.0819	1806.9331	-0.011	0.991574	
domfamdon_manq	-0.8414	9737.3463	0.000	0.999931	

Null deviance: 220.95 on 242 degrees of freedom
 Residual deviance: 142.56 on 234 degrees of freedom
 AIC: 210.58
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

PIGR

Call:
 glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
 data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.51991	-0.40623	-0.38820	-0.00013	3.02053

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.855e+01	2.204e+03	-0.008	0.993
I(log(pB.E))	1.055e-02	1.502e-01	0.070	0.944
P1	4.565e-01	4.958e-01	0.921	0.357
P3	-1.544e+01	2.488e+03	-0.006	0.995
P5	-1.731e+01	3.655e+03	-0.005	0.996

```

domfamCBETE_SP  1.560e+01  2.204e+03  0.007  0.994
domfamCCUPR_SP -1.727e+00  1.121e+04  0.000  1.000
domfamCPINA_SP  1.603e+01  2.204e+03  0.007  0.994
domfamCROSA_SP  1.558e+01  1.179e+04  0.001  0.999
domfamCSALE_SP  1.612e+01  2.204e+03  0.007  0.994
domfamdon_manq  1.558e+01  1.612e+04  0.001  0.999
  Null deviance: 106.677  on 271  degrees of freedom
Residual deviance:  96.183  on 261  degrees of freedom
AIC: 153.41
Number of Fisher Scoring iterations: 18

```

RBGR

```

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
    data = x, model = FALSE, x = FALSE)

```

Deviance Residuals:

```

      Min       1Q   Median       3Q      Max
-3.1311  -0.5168  -0.4134  -0.0001   3.7213

```

Coefficients:

```

              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)   -1.13988    0.48118  -2.369  0.01784 *
I(log(pB.E))    0.15867    0.08939   1.775  0.07590 .
P2              2.79204    0.36769   7.593 3.11e-14 ***
P3            -16.55122  1047.69024  -0.016  0.98740
P5            -16.44026  1400.62129  -0.012  0.99063
domfamCACEE_SP  -0.36737    0.33110  -1.110  0.26720
domfamCBETE_SP   0.81210    0.53659   1.513  0.13016
domfamCCUPR_SP  -1.30704    0.42031  -3.110  0.00187 **
domfamCFAGA_SP   0.01980    0.35095   0.056  0.95500
domfamCOLEA_SP  -0.44211    0.35455  -1.247  0.21241
domfamCPINA_SP  -0.54908    0.34968  -1.570  0.11636
domfamCROSA_SP   0.04823  4278.64779   0.000  0.99999
domfamCSALE_SP  -0.59573    0.35170  -1.694  0.09029 .
domfamdon_manq  -0.29548  5886.58761   0.000  0.99996
---

```

```

  Null deviance: 884.30  on 270  degrees of freedom
Residual deviance: 429.49  on 257  degrees of freedom
AIC: 605.12
Number of Fisher Scoring iterations: 16

```

RCKI

```

Call:
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
    data = x, model = FALSE, x = FALSE)

```

Deviance Residuals:

```

      Min       1Q   Median       3Q      Max
-3.6234  -1.0798  -0.0001   0.1144   7.3286

```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.26382	0.29396	-0.897	0.369472	
I(log(pB.E))	0.32741	0.09558	3.426	0.000613	***
P1	1.27052	0.08987	14.137	< 2e-16	***
P2	-18.39759	1375.30277	-0.013	0.989327	
P3	-0.31416	0.35088	-0.895	0.370598	
P5	0.50407	0.18599	2.710	0.006724	**
domfamCACEE_SP	-0.18729	2435.28210	0.000	0.999939	
domfamCBETE_SP	-0.18350	0.41022	-0.447	0.654651	
domfamCCUPR_SP	-16.07785	1340.17569	-0.012	0.990428	
domfamCFAGA_SP	-0.18729	3157.48952	0.000	0.999953	
domfamCOLEA_SP	-0.18729	3157.48952	0.000	0.999953	
domfamCPINA_SP	0.62755	0.29319	2.140	0.032320	*
domfamCROSA_SP	0.20549	0.59132	0.348	0.728207	
domfamCSALE_SP	-0.45371	0.37186	-1.220	0.222420	
domfamdon_manq	-19.79024	9426.61685	-0.002	0.998325	

Null deviance: 1373.60 on 338 degrees of freedom
Residual deviance: 516.75 on 324 degrees of freedom
AIC: 1077.7
Number of Fisher Scoring iterations: 17

SCTA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,  
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3355	-0.2825	-0.1893	0.0000	3.8597

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-58.873	4672.056	-0.013	0.990
I(log(pB.E))	-6.249	381.118	-0.016	0.987
P2	17.292	1005.791	0.017	0.986
P3	1.037	4712.433	0.000	1.000
P5	-16.022	3023.843	-0.005	0.996
domfamCACEE_SP	20.242	4027.196	0.005	0.996
domfamCBETE_SP	18.536	4027.196	0.005	0.996
domfamCCUPR_SP	16.850	4027.196	0.004	0.997
domfamCFAGA_SP	-1.064	6178.783	0.000	1.000
domfamCOLEA_SP	19.326	4027.196	0.005	0.996
domfamCPINA_SP	16.018	4027.196	0.004	0.997
domfamCROSA_SP	15.760	12088.701	0.001	0.999
domfamCSALE_SP	19.187	4027.196	0.005	0.996
domfamdon_manq	15.760	16337.425	0.001	0.999

Null deviance: 517.81 on 289 degrees of freedom
Residual deviance: 221.53 on 276 degrees of freedom
AIC: 313.96
Number of Fisher Scoring iterations: 18

TEWA

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.8744	-1.8896	-1.0594	-0.0002	18.0386

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.62660	0.20974	2.988	0.002813	**
I(log(pB.E))	0.19207	0.09463	2.030	0.042394	*
P1	-1.19353	0.17279	-6.907	4.94e-12	***
P2	-18.19524	471.90300	-0.039	0.969243	
P3	-0.55622	0.23350	-2.382	0.017216	*
P5	-1.16874	0.25495	-4.584	4.56e-06	***
domfamCACEE_SP	0.41773	877.11504	0.000	0.999620	
domfamCBETE_SP	0.02910	0.26485	0.110	0.912516	
domfamCCUPR_SP	0.55534	0.45740	1.214	0.224696	
domfamCFAGA_SP	0.41773	1147.15696	0.000	0.999709	
domfamCOLEA_SP	0.41773	1147.15696	0.000	0.999709	
domfamCPINA_SP	0.81602	0.20794	3.924	8.70e-05	***
domfamCROSA_SP	2.12955	0.45388	4.692	2.71e-06	***
domfamCSALE_SP	0.87526	0.23730	3.688	0.000226	***
domfamdon_manq	-16.67712	3467.85855	-0.005	0.996163	

Null deviance: 3132.3 on 360 degrees of freedom

Residual deviance: 2564.3 on 346 degrees of freedom

AIC: 2925.8

Number of Fisher Scoring iterations: 15

VEER

Call:

```
glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
     data = x, model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.2474	-1.0395	-0.2091	-0.0777	6.1072

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.6025	0.5477	-1.100	0.27132	
I(log(pB.E))	0.8565	0.1565	5.474	4.39e-08	***
P1	1.8622	0.3941	4.725	2.30e-06	***
P2	0.7014	0.2618	2.680	0.00737	**
P3	-0.8215	0.6671	-1.231	0.21820	
P5	-0.3363	0.7439	-0.452	0.65123	
domfamCACEE_SP	1.3914	0.5140	2.707	0.00679	**
domfamCBETE_SP	2.3442	0.5597	4.189	2.81e-05	***
domfamCCUPR_SP	0.6959	0.5471	1.272	0.20341	
domfamCFAGA_SP	1.5703	0.5207	3.016	0.00257	**

domfamCOLEA_SP	1.2234	0.5276	2.319	0.02039 *
domfamCPINA_SP	0.8149	0.5079	1.604	0.10863
domfamCROSA_SP	-7.4665	547.1490	-0.014	0.98911
domfamCSALE_SP	1.0413	0.5218	1.996	0.04596 *
domfamdon_manq	-11.9270	773.7843	-0.015	0.98770

Null deviance: 1427.56 on 350 degrees of freedom
Residual deviance: 739.04 on 336 degrees of freedom
AIC: 998.23
Number of Fisher Scoring iterations: 12

WBNU

Call:

glm(formula = oE ~ I(log(pB.E)) + P + domfam, family = poisson,
data = x, model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.19089	-0.35355	-0.00008	-0.00001	3.16037

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-5.115e+01	2.828e+03	-0.018	0.986
I(log(pB.E))	-2.658e+00	1.954e+02	-0.014	0.989
P2	2.352e+01	1.496e+03	0.016	0.987
P3	2.601e-01	2.930e+03	0.000	1.000
P5	2.988e-02	3.751e+03	0.000	1.000
domfamCACEE_SP	1.707e+01	1.528e+03	0.011	0.991
domfamCBETE_SP	2.615e-01	3.405e+03	0.000	1.000
domfamCCUPR_SP	1.730e+01	1.528e+03	0.011	0.991
domfamCFAGA_SP	1.692e+01	1.528e+03	0.011	0.991
domfamCOLEA_SP	-3.876e+00	4.929e+03	-0.001	0.999
domfamCPINA_SP	1.683e+01	1.528e+03	0.011	0.991
domfamCROSA_SP	1.596e+01	1.165e+04	0.001	0.999
domfamCSALE_SP	-1.417e+00	2.051e+03	-0.001	0.999
domfamdon_manq	1.596e+01	1.601e+04	0.001	0.999

Null deviance: 602.99 on 289 degrees of freedom
Residual deviance: 272.90 on 276 degrees of freedom
AIC: 371.34
Number of Fisher Scoring iterations: 18

Annexe 9: Pourcentage de déviance expliquée par les modèles de régression Poisson entre les densités prédites par les modèles CART et celles observées aux sites IRMA et de validation

Code	% de la déviance expliquée			
	ECvsCART 1	ECvsCART 2	ECvsCART 3	ECvsCART 4
RCKI	58,6%	58,5%	64,1%	62,4%
BLJA	56,2%	56,2%	60,3%	60,0%
RBGR	50,9%	48,1%	50,9%	51,4%
VEER	45,9%	44,1%	44,1%	48,2%
DEJU	43,3%	42,7%	51,8%	48,0%
WBNU	41,8%	41,8%	56,0%	54,7%
BBWA	38,1%	36,8%	49,9%	42,0%
BOCH	37,5%	36,0%	44,7%	42,0%
OVEN	36,4%	25,7%	44,1%	32,9%
PAWA	35,4%	20,2%	34,6%	35,5%
SCTA	33,1%	33,1%	64,8%	57,2%
BRCR	25,1%	22,6%	35,3%	32,4%
AMCR	23,2%	17,1%	34,3%	29,6%
CAWA	17,5%	6,9%	33,0%	22,7%
AMGO	16,9%	16,7%	35,0%	37,8%
TEWA	16,5%	16,3%	28,7%	18,1%
BTNW	15,5%	9,4%	26,3%	16,9%
NOWA	15,1%	6,1%	20,9%	15,2%
BLBW	13,6%	6,3%	26,2%	19,3%
PIGR	8,4%	8,2%	26,8%	9,8%

Annexe 10: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles IRMA et celles observées aux sites IRMA pour les modèles de régression IRMAvsIRMA

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		195.20	
I(log(pI.I))	1	0.743	271		194.46	0.3886
P	8	61.569	263		132.89	2.292e-10 ***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		216.63	
I(log(pI.I))	1	3.0443	271		213.59	0.081023 .
P	8	21.1787	263		192.41	0.006688 **

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		833.09	
I(log(pI.I))	1	93.013	271		740.07	< 2.2e-16 ***
P	8	106.973	263		633.10	< 2.2e-16 ***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		576.70	
I(log(pI.I))	1	1.418	271		575.29	0.2337
P	8	66.484	263		508.80	2.454e-11 ***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		384.06	
I(log(pI.I))	1	17.532	271		366.53	2.825e-05 ***
P	8	149.735	263		216.79	< 2.2e-16 ***

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		391.11	
I(log(pI.I))	1	5.504	271		385.60	0.01897 *
P	8	117.070	263		268.53	< 2e-16 ***

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				272	334.46	
I(log(pI.I))	1	23.715		271	310.74	1.117e-06 ***
P	8	68.283		263	242.46	1.079e-11 ***

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				272	705.83	
I(log(pI.I))	1	0.179		271	705.65	0.6721
P	8	100.707		263	604.95	<2e-16 ***

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				272	431.32	
I(log(pI.I))	1	2.327		271	428.99	0.1272
P	8	71.989		263	357.00	1.973e-12 ***

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				272	677.39	
I(log(pI.I))	1	25.896		271	651.49	3.603e-07 ***
P	8	273.690		263	377.80	< 2.2e-16 ***

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				272	387.64	
I(log(pI.I))	1	0.467		271	387.17	0.4942
P	8	56.248		263	330.93	2.523e-09 ***

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				272	711.91	
I(log(pI.I))	1	7.608		271	704.30	0.00581 **
P	8	189.500		263	514.80	< 2e-16 ***

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL				272	184.00	
I(log(pI.I))	1	11.955		271	172.05	0.0005449 ***
P	8	24.873		263	147.18	0.0016337 **

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		570.16	
I(log(pI.I))	1	5.039	271		565.12	0.02478 *
P	8	163.269	263		401.85	< 2e-16 ***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		112.281	
I(log(pI.I))	1	1.2505	271		111.031	0.263460
P	8	21.6355	263		89.395	0.005638 **

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		2770.6	
I(log(pI.I))	1	432.47	271		2338.1	< 2.2e-16 ***
P	8	301.38	263		2036.7	< 2.2e-16 ***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		517.53	
I(log(pI.I))	1	2.848	271		514.68	0.09149 .
P	8	184.459	263		330.22	< 2e-16 ***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			272		177.982	
I(log(pI.I))	1	16.245	271		161.737	5.565e-05 ***
P	8	63.331	263		98.406	1.031e-10 ***

Annexe 11: Estimation des paramètres pour les modèles de régression IRMAvsIRMA

AMCR

Call:

```
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.8689	-0.3913	-0.3266	-0.3112	3.2678

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.08280	0.42021	-7.336	2.20e-13	***
I(log(pI.I))	-0.04706	0.05524	-0.852	0.394	
P3	-16.37891	1781.25325	-0.009	0.993	
P4	2.04571	0.46333	4.415	1.01e-05	***
P5	0.54399	0.78952	0.689	0.491	
P6	0.37686	1.05796	0.356	0.722	
P7	-16.32769	2802.51529	-0.006	0.995	
P8	3.19041	0.44949	7.098	1.27e-12	***
P9	1.10693	1.05484	1.049	0.294	
P10	-16.35219	4713.30844	-0.003	0.997	

Null deviance: 195.20 on 272 degrees of freedom

Residual deviance: 132.89 on 263 degrees of freedom

AIC: 196.79

Number of Fisher Scoring iterations: 17

AMGO

Call:

```
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.1361	-0.5637	-0.5138	-0.3919	4.3099

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.15010	0.27124	-7.927	2.24e-15	***
I(log(pI.I))	-0.17531	0.08276	-2.118	0.0341	*
P3	-16.25978	1080.37268	-0.015	0.9880	
P4	0.16526	0.54351	0.304	0.7611	
P5	0.20132	0.53709	0.375	0.7078	
P6	-0.56070	1.02592	-0.547	0.5847	
P7	1.21888	0.50175	2.429	0.0151	*
P8	-16.65113	1970.26602	-0.008	0.9933	
P9	1.39170	0.62953	2.211	0.0271	*
P10	-16.36365	2858.73576	-0.006	0.9954	

Null deviance: 216.63 on 272 degrees of freedom

Residual deviance: 192.41 on 263 degrees of freedom

AIC: 271.91
Number of Fisher Scoring iterations: 16

BBWA

Call:
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.6367	-1.3699	-0.8009	0.0508	5.7876

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.19755	0.07689	2.569	0.010196	*
I(log(pI.I))	-0.26799	0.03233	-8.290	< 2e-16	***
P3	-1.07162	0.34738	-3.085	0.002036	**
P4	-2.21566	0.58237	-3.805	0.000142	***
P5	-0.91532	0.24403	-3.751	0.000176	***
P6	0.13301	0.28445	0.468	0.640056	
P7	-17.61024	1023.38976	-0.017	0.986271	
P8	-17.46486	1212.73915	-0.014	0.988510	
P9	-17.26943	1415.67191	-0.012	0.990267	
P10	0.03538	0.50899	0.070	0.944591	

Null deviance: 833.09 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 633.10 on 263 degrees of freedom
AIC: 911.53
Number of Fisher Scoring iterations: 15

BLBW

Call:
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2692	-1.1941	-0.9551	-0.0002	6.7846

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.35711	0.11812	-3.023	0.0025	**
I(log(pI.I))	-0.02488	0.06574	-0.378	0.7051	
P3	-0.69278	0.33023	-2.098	0.0359	*
P4	-0.44887	0.31562	-1.422	0.1550	
P5	-17.95142	1311.64735	-0.014	0.9891	
P6	-17.96377	1585.75810	-0.011	0.9910	
P7	-1.37236	0.71325	-1.924	0.0543	.
P8	-17.98148	2021.28889	-0.009	0.9929	
P9	-17.96649	2334.17250	-0.008	0.9939	
P10	-17.96322	2858.76607	-0.006	0.9950	

Null deviance: 576.7 on 272 degrees of freedom
 Residual deviance: 508.8 on 263 degrees of freedom
 AIC: 653.74
 Number of Fisher Scoring iterations: 16

BLJA

Call:
 glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2945	-0.5732	-0.5540	-0.0001	3.5748

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.94166	0.22047	-8.807	< 2e-16 ***
I(log(pI.I))	-0.06397	0.05068	-1.262	0.207
P3	-17.51882	1781.38162	-0.010	0.992
P4	2.17486	0.27690	7.854	4.02e-15 ***
P5	-17.41283	2161.97098	-0.008	0.994
P6	-17.49071	2614.47212	-0.007	0.995
P7	-17.56347	2829.82654	-0.006	0.995
P8	2.30755	0.33970	6.793	1.10e-11 ***
P9	-17.68063	3843.42627	-0.005	0.996
P10	2.51345	0.40433	6.216	5.09e-10 ***

 Null deviance: 384.06 on 272 degrees of freedom
 Residual deviance: 216.79 on 263 degrees of freedom
 AIC: 332.47
 Number of Fisher Scoring iterations: 17

BOCH

Call:
 glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.8375	-0.9483	-0.0001	-0.0001	3.8866

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.82053	0.14196	-5.780	7.47e-09 ***
I(log(pI.I))	-0.07028	0.08715	-0.806	0.420037
P3	-18.49024	1781.44617	-0.010	0.991719
P4	-18.53135	1912.25091	-0.010	0.992268
P5	1.19523	0.22208	5.382	7.36e-08 ***
P6	1.07181	0.27557	3.889	0.000101 ***
P7	-18.55341	2826.12009	-0.007	0.994762
P8	-18.52252	3328.40422	-0.006	0.995560
P9	-18.48506	3848.39584	-0.005	0.996168

P10 -18.51342 4713.30593 -0.004 0.996866

Null deviance: 391.11 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 268.53 on 263 degrees of freedom
AIC: 446.59
Number of Fisher Scoring iterations: 17

BRCR

Call:

```
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1316	-0.7191	-0.7191	-0.0001	3.5704

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.05795	0.31695	0.183	0.85494	
I(log(pI.I))	0.98849	0.26990	3.662	0.00025	***
P3	-16.96001	1080.47528	-0.016	0.98748	
P4	1.42822	0.25215	5.664	1.48e-08	***
P5	0.43836	0.32297	1.357	0.17470	
P6	-16.94984	1585.75811	-0.011	0.99147	
P7	0.27145	0.60002	0.452	0.65099	
P8	-17.08173	1710.82667	-0.010	0.99203	
P9	-17.00968	2334.07556	-0.007	0.99419	
P10	-16.94984	2858.76607	-0.006	0.99527	

Null deviance: 334.46 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 242.46 on 263 degrees of freedom
AIC: 384.67
Number of Fisher Scoring iterations: 16

BTNW

Call:

```
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6307	-1.4795	-0.6801	-0.0004	9.4578

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.07151	0.10111	0.707	0.479419	
I(log(pI.I))	-0.04066	0.03972	-1.024	0.305913	
P3	-2.78664	0.71096	-3.920	8.87e-05	***
P4	-1.02646	0.32485	-3.160	0.001579	**
P5	-1.72296	0.50608	-3.404	0.000663	***
P6	-0.80180	0.38711	-2.071	0.038333	*
P7	-0.48864	0.36234	-1.349	0.177469	

```

P8          -16.50289  742.91248  -0.022  0.982277
P9          -16.42167  858.69054  -0.019  0.984742
P10         -16.57087 1051.65247  -0.016  0.987428

```

```

Null deviance: 705.83 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 604.95 on 263 degrees of freedom
AIC: 830.41
Number of Fisher Scoring iterations: 14

```

CAWA

```

Call:
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
     model = FALSE, x = FALSE)

```

```

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.9972  -0.9953  -0.7847  -0.0002   8.3861

```

```

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  -0.51629    0.18942  -2.726  0.00642 **
I(log(pI.I))  0.09821    0.04427   2.218  0.02653 *
P3            0.85285    0.31408   2.715  0.00662 **
P4           -17.18741 1161.05838  -0.015  0.98819
P5            -2.17146    1.00845  -2.153  0.03130 *
P6            -1.50976    1.01221  -1.492  0.13581
P7           -17.24174 1712.95628  -0.010  0.99197
P8           -17.58377 2020.27362  -0.009  0.99306
P9           -17.01826 2332.51341  -0.007  0.99418
P10           1.69421    0.38127   4.444 8.85e-06 ***

```

```

Null deviance: 431.32 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 357.00 on 263 degrees of freedom
AIC: 476.86
Number of Fisher Scoring iterations: 16

```

DEJU

```

Call:
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
     model = FALSE, x = FALSE)

```

```

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.4472  -0.9671  -0.3848   0.5196   5.0125

```

```

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  0.69885    0.06054 11.543 < 2e-16 ***
I(log(pI.I))  0.59576    0.07391  8.060 7.61e-16 ***
P3           -1.89526    0.28299  -6.697 2.12e-11 ***
P4           -3.62174    0.70940  -5.105 3.30e-07 ***
P5            0.74578    0.15650   4.765 1.89e-06 ***

```

P6	-0.16726	0.18253	-0.916	0.359484	
P7	-0.98378	0.29383	-3.348	0.000814	***
P8	-18.48427	1221.45180	-0.015	0.987926	
P9	-18.44580	1415.74591	-0.013	0.989605	
P10	-0.47176	0.38162	-1.236	0.216382	

Null deviance: 677.39 on 272 degrees of freedom
 Residual deviance: 377.80 on 263 degrees of freedom
 AIC: 856.82
 Number of Fisher Scoring iterations: 15

NOWA

Call:
 glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6621	-0.8657	-0.8654	-0.0002	4.6949

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-9.826e-01	1.724e-01	-5.700	1.20e-08	***
I(log(pI.I))	-9.028e-04	5.767e-02	-0.016	0.9875	
P3	-2.709e-01	3.819e-01	-0.709	0.4781	
P4	-1.732e+01	1.166e+03	-0.015	0.9882	
P5	-1.272e+00	7.251e-01	-1.754	0.0794	.
P6	8.145e-01	3.314e-01	2.458	0.0140	*
P7	-1.732e+01	1.722e+03	-0.010	0.9920	
P8	1.298e+00	3.321e-01	3.910	9.22e-05	***
P9	-1.732e+01	2.334e+03	-0.007	0.9941	
P10	-1.732e+01	2.859e+03	-0.006	0.9952	

Null deviance: 387.64 on 272 degrees of freedom
 Residual deviance: 330.93 on 263 degrees of freedom
 AIC: 456.39
 Number of Fisher Scoring iterations: 16

OVEN

Call:
 glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
 model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5700	-0.9943	-0.9019	-0.3767	5.4483

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.384201	0.097835	-3.927	8.60e-05	***
I(log(pI.I))	0.436567	0.075139	5.810	6.24e-09	***
P3	-1.932140	0.718800	-2.688	0.007188	**

P4	1.899318	0.180463	10.525	< 2e-16	***
P5	-1.624535	0.510732	-3.181	0.001469	**
P6	-1.860322	1.008266	-1.845	0.065027	.
P7	1.303648	0.309207	4.216	2.49e-05	***
P8	-0.009824	0.599194	-0.016	0.986919	
P9	-14.593370	520.823657	-0.028	0.977646	
P10	1.402360	0.376491	3.725	0.000195	***

Null deviance: 711.91 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 514.80 on 263 degrees of freedom
AIC: 727.46
Number of Fisher Scoring iterations: 13

RBGR

Call:
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-1.2727	-0.5890	-0.4278	-0.0001	4.2536

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.2141	0.2840	-4.275	1.92e-05	***
I(log(pI.I))	0.3658	0.1200	3.047	0.00231	**
P3	-16.9112	1781.4632	-0.009	0.99243	
P4	1.0761	0.4520	2.381	0.01728	*
P5	-17.1870	1963.1672	-0.009	0.99301	
P6	-16.9367	2614.0692	-0.006	0.99483	
P7	1.0803	0.5418	1.994	0.04616	*
P8	0.7451	0.7373	1.011	0.31219	
P9	-16.6757	3822.0019	-0.004	0.99652	
P10	-17.0595	4713.3084	-0.004	0.99711	

Null deviance: 184.01 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 147.18 on 263 degrees of freedom
AIC: 221.50
Number of Fisher Scoring iterations: 17

RCKI

Call:
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.7493	-1.0726	-0.4208	0.4281	5.8780

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.35696	0.07032	5.076	3.85e-07	***

I(log(pI.I))	0.14234	0.04108	3.465	0.000531	***
P3	-0.96372	0.26081	-3.695	0.000220	***
P4	-1.44740	0.36065	-4.013	5.99e-05	***
P5	0.67699	0.18797	3.602	0.000316	***
P6	0.94315	0.16011	5.891	3.85e-09	***
P7	-17.58407	1039.48749	-0.017	0.986504	
P8	-17.68274	1224.71446	-0.014	0.988480	
P9	-17.72569	1415.74679	-0.013	0.990010	
P10	0.56006	0.32394	1.729	0.083832	.

Null deviance: 570.16 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 401.85 on 263 degrees of freedom
AIC: 783.99
Number of Fisher Scoring iterations: 15

SCTA

Call:
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.9499	-0.3806	-0.2502	-0.0001	3.7630

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.3033	0.4613	-4.993	5.96e-07	***
I(log(pI.I))	0.2322	0.1244	1.867	0.06192	.
P3	-16.7379	2933.3170	-0.006	0.99545	
P4	1.8293	0.6169	2.965	0.00302	**
P5	-17.6949	3508.2433	-0.005	0.99598	
P6	-16.8952	4310.4635	-0.004	0.99687	
P7	2.1016	0.7276	2.888	0.00387	**
P8	-16.8051	5353.8395	-0.003	0.99750	
P9	-16.4400	6344.7258	-0.003	0.99793	
P10	-16.9299	7770.9319	-0.002	0.99826	

Null deviance: 112.281 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 89.395 on 263 degrees of freedom
AIC: 131.22
Number of Fisher Scoring iterations: 18

TEWA

Call:
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,
model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-5.4480	-1.8079	-1.5189	-0.0004	16.5953

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.87355	0.05517	15.833	<2e-16	***
I(log(pI.I))	-0.24642	0.01219	-20.217	<2e-16	***
P3	-0.35037	0.18984	-1.846	0.065	.
P4	-16.87590	428.16192	-0.039	0.969	
P5	-1.76138	0.20709	-8.505	<2e-16	***
P6	0.07084	0.21950	0.323	0.747	
P7	-17.24892	592.00239	-0.029	0.977	
P8	-17.23927	714.16186	-0.024	0.981	
P9	-16.78783	858.68033	-0.020	0.984	
P10	0.16349	0.35992	0.454	0.650	

Null deviance: 2770.6 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 2036.7 on 263 degrees of freedom
AIC: 2327.8
Number of Fisher Scoring iterations: 14

VEER

Call:

```
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1213	-0.8030	-0.6184	-0.2423	5.8113

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.65814	0.13115	-5.018	5.22e-07	***
I(log(pI.I))	0.45142	0.08281	5.451	4.99e-08	***
P3	-0.61844	0.61083	-1.012	0.3113	
P4	1.40377	0.31101	4.514	6.37e-06	***
P5	-1.83099	0.72313	-2.532	0.0113	*
P6	-15.60502	961.81093	-0.016	0.9871	
P7	1.92535	0.32972	5.839	5.24e-09	***
P8	3.17685	0.26604	11.941	< 2e-16	***
P9	-15.78805	1415.74733	-0.011	0.9911	
P10	2.60923	0.40297	6.475	9.49e-11	***

Null deviance: 517.53 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 330.22 on 263 degrees of freedom
AIC: 487.36
Number of Fisher Scoring iterations: 15

WBNU

Call:

```
glm(formula = oI ~ I(log(pI.I)) + P, family = poisson, data = x,  
     model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.7780	-0.1993	-0.1967	-0.0001	3.8200

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.24112	0.63028	-6.729	1.71e-11	***
I(log(pI.I))	-0.09194	0.08546	-1.076	0.282	
P3	-16.36780	2937.03719	-0.006	0.996	
P4	2.86220	0.67708	4.227	2.37e-05	***
P5	-16.26714	3551.54147	-0.005	0.996	
P6	-16.41826	4310.45247	-0.004	0.997	
P7	3.63118	0.67734	5.361	8.28e-08	***
P8	3.59377	0.79095	4.544	5.53e-06	***
P9	-16.32850	6344.84941	-0.003	0.998	
P10	-16.48484	7770.93188	-0.002	0.998	

Null deviance: 177.982 on 272 degrees of freedom
Residual deviance: 98.406 on 263 degrees of freedom
AIC: 148.37 Number of Fisher Scoring iterations: 18

Annexe 12: Pourcentage de la déviance expliquée par les modèles de régression Poisson entre les densités prédites par les modèles IRMA et celles observées aux sites IRMA

Code	% de la déviance expliquée
WBNU	44,7%
DEJU	44,2%
BLJA	43,5%
VEER	36,2%
AMCR	31,9%
BOCH	31,3%
RCKI	29,5%
OVEN	27,7%
BRCR	27,5%
TEWA	26,5%
BBWA	24,0%
SCTA	20,4%
RBGR	20,0%
CAWA	17,2%
NOWA	14,6%
BTNW	14,3%
BLBW	11,8%
AMGO	11,2%

Annexe 13: Adéquation entre les valeurs prédites par les modèles IRMA et celles observées aux sites BAM pour les modèles de régression BAMvsIRMA

AMCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		4766.4		
I(log(pI.B))	1	15.719	4860		4750.7	7.348e-05	***
time	2	299.364	4858		4451.3	< 2.2e-16	***

AMGO

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		1540.0		
I(log(pI.B))	1	0.557	4860		1539.4	0.4554	
time	2	74.659	4858		1464.7	<2e-16	***

AMRE

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		5305.2		
I(log(pI.B))	1	0.172	4860		5305.1	0.6786	
time	2	267.894	4858		5037.2	<2e-16	***

BBWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		3014.2		
I(log(pI.B))	1	15.469	4860		2998.7	8.387e-05	***
time	2	165.739	4858		2833.0	< 2.2e-16	***

BLBW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		3429.1		
I(log(pI.B))	1	14.536	4860		3414.6	0.0001375	***
time	2	22.748	4858		3391.8	1.149e-05	***

BLJA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		2699.2		
I(log(pI.B))	1	0.0408	4860		2699.1	0.83990	
time	2	7.9146	4858		2691.2	0.01912	*

BOCH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)	
NULL			4861		2042.2			
I(log(pI.B))	1	9.714	4860		2032.5	0.001828	**	
time	2	189.934	4858		1842.6	< 2.2e-16	***	

BRCR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)	
NULL			4861		1870.3			
I(log(pI.B))	1	3.5779	4860		1866.7	0.05855	.	
time	2	7.1482	4858		1859.6	0.02804	*	

BTNW

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)	
NULL			4861		5204.7			
I(log(pI.B))	1	10.307	4860		5194.4	0.001325	**	
time	2	271.928	4858		4922.5	< 2.2e-16	***	

CAWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)	
NULL			4861		2190.2			
I(log(pI.B))	1	5.101	4860		2185.1	0.02391	*	
time	2	58.282	4858		2126.8	2.209e-13	***	

DEJU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)	
NULL			4861		4590.1			
I(log(pI.B))	1	19.344	4860		4570.8	1.091e-05	***	
time	2	309.546	4858		4261.2	< 2.2e-16	***	

LISP

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)	
NULL			4861		3088.8			
I(log(pI.B))	1	2.022	4860		3086.7	0.1550		
time	2	55.466	4858		3031.3	9.029e-13	***	

NOWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)	
NULL			4861		1950.8			
I(log(pI.B))	1	10.323	4860		1940.5	0.001314	**	
time	2	45.802	4858		1894.7	1.133e-10	***	

OVEN

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		7875.8	
I(log(pI.B))	1	31.587	4860		7844.2	1.907e-08 ***
time	2	51.342	4858		7792.9	7.099e-12 ***

RBGR

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		1050.1	
I(log(pI.B))	1	0.0671	4860		1050.0	0.7956054
time	2	17.3032	4858		1032.7	0.0001748 ***

RCKI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		6871.5	
I(log(pI.B))	1	80.82	4860		6790.7	< 2.2e-16 ***
time	2	1005.60	4858		5785.1	< 2.2e-16 ***

REVI

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		7655.7	
I(log(pI.B))	1	67.521	4860		7588.1	< 2.2e-16 ***
time	2	253.129	4858		7335.0	< 2.2e-16 ***

SCTA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		804.23	
I(log(pI.B))	1	2.2915	4860		801.94	0.1301
time	2	18.6878	4858		783.25	8.75e-05 ***

SWTH

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		6353.3	
I(log(pI.B))	1	118.14	4860		6235.1	< 2.2e-16 ***
time	2	131.54	4858		6103.6	< 2.2e-16 ***

TEWA

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid. Dev	P(> Chi)
NULL			4861		3639.1	
I(log(pI.B))	1	9.13	4860		3630.0	0.002514 **
time	2	195.55	4858		3434.4	< 2.2e-16 ***

VEER

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		4382.1		
I(log(pI.B))	1	1.161	4860		4380.9		0.2812
time	2	159.866	4858		4221.1		<2e-16 ***

WBNU

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		263.96		
I(log(pI.B))	1	0.0241	4860		263.94		0.8767409
time	2	18.2575	4858		245.68		0.0001085 ***

YBFL

Analysis of Deviance Table

	Df	Deviance	Resid.	Df	Resid.	Dev	P(> Chi)
NULL			4861		4103.9		
I(log(pI.B))	1	92.965	4860		4010.9		< 2.2e-16 ***
time	2	45.285	4858		3965.6		1.467e-10 ***

Annexe 14: Estimation des paramètres pour les modèles de régression BAMvsIRMA

AMCR

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.9750	-0.6106	-0.5809	-0.5570	14.1244

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.23035	0.06290	-35.461	< 2e-16 ***
I(log(pI.B))	-0.04356	0.01439	-3.027	0.00247 **
time1	-1.39105	0.10821	-12.856	< 2e-16 ***
time2	0.40124	0.08041	4.990	6.05e-07 ***

Null deviance: 4766.4 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 4451.3 on 4858 degrees of freedom
AIC: 5765.9
Number of Fisher Scoring iterations: 6

AMGO

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4164	-0.2372	-0.2349	-0.2291	6.6301

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.80290	0.11569	-15.584	< 2e-16 ***
I(log(pI.B))	0.02434	0.03256	0.748	0.455
time1	-0.28891	0.17711	-1.631	0.103
time2	1.27033	0.15679	8.102	5.41e-16 ***

Null deviance: 1540.0 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 1464.7 on 4858 degrees of freedom
AIC: 1822.2
Number of Fisher Scoring iterations: 6

AMRE

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.8483	-0.6995	-0.6754	-0.6285	6.3815

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.96156	0.04280	22.465	< 2e-16	***
I(log(pI.B))	0.03801	0.01222	3.111	0.00186	**
time1	-0.40764	0.06349	-6.421	1.36e-10	***
time2	0.82930	0.06095	13.606	< 2e-16	***

Null deviance: 5305.2 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 5037.2 on 4858 degrees of freedom
AIC: 7405
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BBWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6389	-0.3668	-0.3486	-0.3300	6.3037

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.08078	0.06589	-1.226	0.220182	
I(log(pI.B))	0.11361	0.03638	3.123	0.001791	**
time1	1.04387	0.08301	12.575	< 2e-16	***
time2	0.48903	0.13367	3.659	0.000254	***

Null deviance: 3014.2 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 2833.0 on 4858 degrees of freedom
AIC: 3888.3
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BLBW

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.7540	-0.4992	-0.4847	-0.4431	5.6980

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.55032	0.06135	8.970	< 2e-16	***
I(log(pI.B))	0.05190	0.01509	3.439	0.000584	***
time1	0.31581	0.07199	4.387	1.15e-05	***
time2	0.32477	0.10285	3.158	0.001590	**

Null deviance: 3429.1 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3391.8 on 4858 degrees of freedom
AIC: 4729
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BLJA

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.1265	-0.4484	-0.4456	-0.4436	5.4177

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.318848	0.071057	-18.560	<2e-16 ***
I(log(pI.B))	-0.006234	0.019456	-0.320	0.7487
time1	-0.230685	0.090406	-2.552	0.0107 *
time2	-0.225338	0.137960	-1.633	0.1024

Null deviance: 2699.2 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 2691.2 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 3753.9
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

BOCH

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.5146	-0.1960	-0.1946	-0.1924	9.7494

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.55422	0.12461	-12.473	<2e-16 ***
I(log(pI.B))	0.02122	0.04037	0.526	0.599
time1	1.53821	0.13901	11.065	<2e-16 ***
time2	1.80141	0.16051	11.223	<2e-16 ***

Null deviance: 2042.2 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 1842.6 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 2352.5
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

BRCR

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.9135	-0.2959	-0.2943	-0.2850	6.5713

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.81967	0.09657	-8.488	< 2e-16	***
I(log(pI.B))	0.05751	0.03826	1.503	0.13279	
time1	0.31776	0.11806	2.692	0.00711	**
time2	0.13360	0.18269	0.731	0.46461	

Null deviance: 1870.3 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 1859.6 on 4858 degrees of freedom
AIC: 2419.8
Number of Fisher Scoring iterations: 6

BTNW

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3518	-0.6321	-0.6027	-0.5699	5.2878

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.31003	0.04642	6.678	2.42e-11	***
I(log(pI.B))	-0.04949	0.01297	-3.815	0.000136	***
time1	0.78400	0.05001	15.677	< 2e-16	***
time2	-0.04221	0.09668	-0.437	0.662410	

Null deviance: 5204.7 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 4922.5 on 4858 degrees of freedom
AIC: 7104.5
Number of Fisher Scoring iterations: 6

CAWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6181	-0.3479	-0.3450	-0.3361	5.1148

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.66407	0.08694	-7.638	2.20e-14	***
I(log(pI.B))	0.02441	0.02526	0.967	0.33378	
time1	-0.36067	0.12412	-2.906	0.00366	**
time2	0.77442	0.12175	6.361	2.01e-10	***

Null deviance: 2190.2 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 2126.8 on 4858 degrees of freedom
AIC: 2831.8
Number of Fisher Scoring iterations: 6

DEJU

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4194	-0.4727	-0.4669	-0.4590	6.4989

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.39072	0.04820	-8.106	5.23e-16 ***
I(log(pI.B))	-0.07882	0.01923	-4.099	4.14e-05 ***
time1	1.03556	0.06084	17.022	< 2e-16 ***
time2	0.72771	0.08982	8.102	5.41e-16 ***

Null deviance: 4590.1 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 4261.2 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 6010.2

Number of Fisher Scoring iterations: 6

LISP

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6640	-0.4288	-0.4184	-0.4103	7.2119

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.68893	0.05703	-12.080	< 2e-16 ***
I(log(pI.B))	0.05743	0.05394	1.065	0.286999
time1	-0.59447	0.10985	-5.412	6.25e-08 ***
time2	0.38857	0.11443	3.396	0.000685 ***

Null deviance: 3088.8 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 3031.3 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 3799.5

Number of Fisher Scoring iterations: 6

NOWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4472	-0.3058	-0.2914	-0.2789	6.0845

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.92141	0.09665	-19.880	< 2e-16	***
I(log(pI.B))	0.07992	0.03406	2.347	0.0189	*
time1	-0.37301	0.14586	-2.557	0.0105	*
time2	0.78578	0.14287	5.500	3.80e-08	***

Null deviance: 1950.8 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 1894.7 on 4858 degrees of freedom
AIC: 2378.8
Number of Fisher Scoring iterations: 6

OVEN

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.1533	-1.1070	-1.0688	0.4739	5.8845

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.990583	0.023660	41.867	< 2e-16	***
I(log(pI.B))	-0.033538	0.007595	-4.416	1.01e-05	***
time1	-0.262957	0.037629	-6.988	2.79e-12	***
time2	-0.033704	0.051197	-0.658	0.51	

Null deviance: 7875.8 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 7792.9 on 4858 degrees of freedom
AIC: 12441
Number of Fisher Scoring iterations: 6

RBGR

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.9506	-0.2007	-0.1947	-0.1916	4.7757

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.76180	0.15784	-17.498	< 2e-16	***
I(log(pI.B))	-0.02121	0.03590	-0.591	0.555	
time1	0.02607	0.19108	0.136	0.891	
time2	0.88384	0.20590	4.292	1.77e-05	***

Null deviance: 1050.1 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 1032.7 on 4858 degrees of freedom
AIC: 1306.5
Number of Fisher Scoring iterations: 6

RCKI

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.1977	-0.5790	-0.5681	-0.5206	6.1238

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.32829	0.04043	-8.120	4.66e-16 ***
I(log(pI.B))	0.04726	0.01665	2.838	0.00453 **
time1	1.12861	0.05025	22.460	< 2e-16 ***
time2	1.67881	0.05644	29.744	< 2e-16 ***

Null deviance: 6871.5 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 5785.1 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 8580.7

Number of Fisher Scoring iterations: 6

REVI

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.1873	-1.3334	0.0101	0.4273	5.8549

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	1.552151	0.020020	77.532	< 2e-16 ***
I(log(pI.B))	-0.041832	0.008104	-5.162	2.44e-07 ***
time1	-0.507687	0.034068	-14.902	< 2e-16 ***
time2	-0.335740	0.048144	-6.974	3.09e-12 ***

Null deviance: 7655.7 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 7335.0 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 13790

Number of Fisher Scoring iterations: 6

SCTA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.5563	-0.2071	-0.1942	-0.1868	4.9390

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.48244	0.21245	-16.392	< 2e-16	***
I(log(pI.B))	-0.06777	0.04099	-1.653	0.09823	.
time1	-0.51924	0.22512	-2.307	0.02108	*
time2	-2.01243	0.71646	-2.809	0.00497	**

Null deviance: 804.23 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 783.25 on 4858 degrees of freedom
AIC: 983.42
Number of Fisher Scoring iterations: 7

SWTH

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.0717	-0.9687	-0.8739	0.6567	5.9370

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.39140	0.02642	14.813	< 2e-16	***
I(log(pI.B))	0.23140	0.02696	8.584	< 2e-16	***
time1	0.38806	0.03551	10.928	< 2e-16	***
time2	0.35022	0.05135	6.820	9.1e-12	***

Null deviance: 6353.3 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 6103.6 on 4858 degrees of freedom
AIC: 10780
Number of Fisher Scoring iterations: 6

TEWA

Call:

```
glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,  
     offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.9858	-0.3265	-0.3191	-0.3039	8.7806

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.13269	0.07316	-15.482	< 2e-16	***
I(log(pI.B))	0.07132	0.02546	2.802	0.00508	**
time1	1.03119	0.09267	11.128	< 2e-16	***
time2	1.34679	0.11071	12.165	< 2e-16	***

Null deviance: 3639.1 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3434.4 on 4858 degrees of freedom
AIC: 4263.8
Number of Fisher Scoring iterations: 7

VEER

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.1332	-0.6005	-0.6000	-0.5993	7.0614

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.002860	0.049525	0.058	0.95395
I(log(pI.B))	0.001374	0.016828	0.082	0.93491
time1	-0.906571	0.086530	-10.477	< 2e-16 ***
time2	0.234598	0.084652	2.771	0.00558 **

Null deviance: 4382.1 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 4221.1 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 5739.7
 Number of Fisher Scoring iterations: 6

WBNU

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.4036	-0.0634	-0.0606	-0.0591	4.4858

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-4.44209	0.47273	-9.397	< 2e-16 ***
I(log(pI.B))	-0.04079	0.08657	-0.471	0.637478
time1	1.67995	0.43442	3.867	0.000110 ***
time2	0.77016	0.69013	1.116	0.264438

Null deviance: 263.96 on 4861 degrees of freedom
 Residual deviance: 245.68 on 4858 degrees of freedom
 AIC: 313.29
 Number of Fisher Scoring iterations: 8

YBFL

Call:
 glm(formula = oB ~ I(log(pI.B)) + time, family = poisson, data = x,
 offset = log(Visits * Rx), model = FALSE, x = FALSE)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.9799	-0.5991	-0.5520	-0.4581	4.4589

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.05822	0.04125	1.411	0.1581	
I(log(pI.B))	0.27112	0.03319	8.168	3.13e-16	***
time1	-0.16527	0.07027	-2.352	0.0187	*
time2	0.45616	0.08184	5.574	2.49e-08	***

Null deviance: 4103.9 on 4861 degrees of freedom
Residual deviance: 3965.6 on 4858 degrees of freedom
AIC: 5691.5
Number of Fisher Scoring iterations: 6

**Annexe 15: Pourcentage de la déviance expliquée par les modèles de régression Poisson
entre les densités prédites par les modèles IRMA et celles observées aux sites BAM**

Code	% de la déviance expliquée
RCKI	15,8%
BOCH	9,8%
DEJU	7,2%
WBNU	6,9%
AMCR	6,6%
BBWA	6,0%
TEWA	5,6%
BTNW	5,4%
AMRE	5,1%
AMGO	4,9%
REVI	4,2%
SWTH	3,9%
VEER	3,7%
YBFL	3,4%
CAWA	2,9%
NOWA	2,9%
SCTA	2,6%
LISP	1,9%
RBGR	1,6%
BLBW	1,1%
OVEN	1,0%
BRCR	0,6%
BLJA	0,3%